

Simon Eberweiser

Experimentelle Untersuchung der fluiddynamischen Eigenschaften von Reaktionsmischpumpen zur Beurteilung ihrer Betriebsbereiche

Masterarbeit

Published: Prof. Dr.-Ing. Erik von Harbou

Masterarbeit

Experimentelle Untersuchung der fluiddynamischen Eigenschaften von Reaktionsmischpumpen zur Beurteilung ihrer Betriebsbereiche

vorgelegt bei

Prof. Dr.-Ing. Erik von Harbou

Lehrstuhl für Reaktions- und Fluidverfahrenstechnik

betreut durch:

Jonas Schulz

jonas.schulz@mv.uni-kl.de

verfasst durch:

Simon Eberweiser

eberweis@rhrk.uni-kl.de

Kaiserslautern, den 26.04.2022

Kurzfassung

Für die experimentelle Untersuchung einer Reaktionsmischpumpe (Peripheralpumpe) wurde ein eigener Versuchsstand aufgebaut. Besonderes Merkmal ist der speziell angefertigte Pumpenkopf aus Polymethylmethacrylat (PMMA), der einen optischen Zugang zum Inneren der Pumpe ermöglicht. Mit diesem Aufbau werden charakteristische Pumpenkennlinien und Verweilzeitverteilungen (Konzentrationskurven) für den einphasigen Betrieb (Wasser) gemessen und für den zweiphasigen Betrieb (Luft und Wasser) Bilder mit einer Hochgeschwindigkeitskamera aufgenommen, um das Strömungsverhalten und die Blasenverteilung im Inneren der Pumpe zu beschreiben. Ein von Dr.-Ing. Oliver Bey (BASF) vorgeschlagenes fluiddynamisches Modell wird an die experimentellen Pumpenkennlinien angepasst. Parameter dieses Modells sind auch Variablen in einem Verweilzeitmodell (Compartmentmodell). Daher sollte nach Optimierung der anpassbaren Parameter das Verweilzeitverhalten vorhergesagt werden können. Dieser Arbeitsablauf wird in Rahmen dieser Arbeit überprüft. Zur Verifizierung des theoretischen Modells dienen die experimentelle Messungen der Verweilzeit, welche mit Hilfe eines Tracers und speziell entwickelten Sensoren durchgeführt wurden. Diese Sensoren können um eine transparente Leitung positioniert werden und liefern kontinuierliche Konzentrationsmessungen nach dem Messprinzip der Trübungsmessung. Beim Vergleich der Ergebnisse der experimentellen Daten mit denen des Compartmentmodells und mit denen des Modells eines idealen kontinuierlich betriebenen Rührkesselreaktors (CSTR, Referenzmodell), werden die experimentellen Daten gut mit dem Modell des idealen CSTR beschrieben. Das Compartmentmodell bringt keinen Vorteil, da es kaum sensitiv und komplexer in der Anwendung ist und die gleichen Konzentrationsverläufe wie das Modell des idealen CSTR liefert. Aus den Ergebnissen des angepassten Bey'schen Modells sind spezifische Volumenstromverhältnisse (Kennwerte zum Mischverhalten) berechenbar, welche nur von geometrischen Größen, den angepassten Modellparametern und von Angaben zum Betriebszustand (Drehzahl, Förderstrom) abhängig sind. Diese simpel berechneten Kennwerte könnten eine erste Bewertung und Klassifizierung von Reaktionsmischpumpen bezüglich ihres Mischverhaltens ermöglichen. Die Bilder der Hochgeschwindigkeitskamera zeigen ein ausgezeichnetes Dispersionsverhalten über das gesamte Pumpenvolumen und entsprechen damit den Erkenntnissen aus den spezifischen Volumenstromverhältnissen. Die Gasphase liegt stets in Form von fein dispergierten Blasen vor. Zusätzlich wird ein ausgeprägtes und kennzeichnendes Strömungsverhalten beobachtet. Die Hauptströmung wird von Quer- und Rückströmungen überlagert. Dieses Ergebnis steht im Einklang mit dem der Verweilzeituntersuchungen, die Reaktionsmischpumpe als einen idealen CSTR betrachten zu können.

Abstract

For the study of a reaction mixing pump (perihperalpump), an experimental setup is installed. Special feature is the customized pump head of polymethylmethacrylat (PMMA), which allows optical access to the inside of the pump. With this setup characteristic pump curves and retention time distributions (concentration curves) for the single phase modus (water) are measured and for the two phase modus (air and water) images are recorded with a high-speed camera to describe the flow behaviour and the bubble distribution in the inside of the pump. A fluiddynamic model proposed by Dr.-Ing. Oliver Bey (BASF) is adapted on the experimental pump curves. Parameters of this model are also variables in a retention time model (compartment model). Therefore, after optimization of the adjustable parameters the retention time behaviour should be predicted. This workflow is checked in this work. Experimental measurements of the residence time, which were carried out with the help of a tracer and specially developed sensors, serve to verify the theoretical model. This sensors are placed around a transparent pipe and provide continuous measurements of concentration according to the measuring principle of turbidity measurements. By comparison of the results of the experimental data with those of the compartment model and with those of the model of an ideal continuous stirred tank reactor (CSTR, reference model), the experimental data are well described with the model of the ideal CSTR. The compartment model has no benefit, because it is less sensitive and much more complex to apply and returns the same concentration curves as the model of the ideal CSTR. From the results of the fitted model from Bey, specific volume flow ratios (characteristic values related to the mixing behaviour) can be calculated, which are only dependent on geometric variables, the fitted model parameters and information about the operating state (impeller speed, feed rate). These simply calculated characteristic values can be used for an initial evaluation and classification of reaction mixing pumps with regard to their mixing behaviour. The images of the high-speed camera shows an excellent dispersion behaviour and support the prediction of the hydrodynamic behavior derived from the volume flow ratios. Over the entire pump volume, the gas phase is present in form of finely dispersed bubbles. Additionally, a distinct and special flow behaviour is observed. The mainflow is superimposed by cross and back flows. This results are in accordance to the determination of the residence time study to consider this reaction mixing pump as an ideal CSTR.

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung	I
Abstract	II
Formelzeichen	VI
1 Einleitung	1
2 Theorie	2
2.1 Pumpenbauarten	2
2.2 Aufbau von Seitenkanal- und Peripheralpumpen	4
2.3 Funktionsweise von Strömungsmaschinen mit Seitenkanal	7
2.4 Modelle zur Beschreibung von Seitenkanalmaschinen	10
2.4.1 Zirkulations- und Turbulenztheorie	10
2.4.2 Modellansatz von Bey	11
2.4.2.1 Einführung	11
2.4.2.2 Massen- und Drehimpulsbilanz	15
2.4.2.3 Druckaufbau über innere Zirkulation	16
2.4.2.4 Berücksichtigung von Spaltverlusten	17
2.5 Verweilzeitmodelle	20
2.5.1 Compartmentmodell	20
2.5.1.1 Einführung	20
2.5.1.2 Aufteilung des Reaktionsvolumens	22
2.5.1.3 Aufteilung der Volumenströme	23
2.5.1.4 Gleichungssystem	24
2.5.2 Idealer Rührkessel	26
3 Versuchsaufbau und Versuchsdurchführung	27
3.1 Experimenteller Versuchsaufbau	27
3.2 Versuchs- und Messeinrichtungen	28
3.3 Pumpenaufbau und Pumpengeometrie	30
3.4 Versuchsdurchführung	34
3.4.1 Messung von Pumpenkennlinien	34
3.4.2 Messung von Verweilzeiten	35
3.4.3 Optische Aufnahmen im zweiphasigen Betrieb	38

4	Auswertung	39
4.1	Anpassung des Bey'schen Modells an Pumpenkennlinien	39
4.2	Konzentrationsverläufe aus Messsignalen der optischen Sensoren	40
4.3	Konzentrationsverläufe anhand bildoptischer Aufnahmen der Hochgeschwindigkeitskamera	41
4.4	Auswertung von Verweilzeitmodellen anhand experimenteller Daten	43
4.4.1	Berücksichtigung von Ein- und Auslaufzonen	43
4.4.2	Auslegung des Compartmentmodells	45
4.4.3	Lösungsverfahren zu Verweilzeitmodellen (ODE-Solver)	46
4.5	Kennwerte zum Mischverhalten	46
5	Ergebnisse und Diskussion	48
5.1	Einphasige Untersuchungen	48
5.1.1	Vergleich des Bey'schen Modells mit experimentellen Daten	48
5.1.2	Sensitivität des Bey'schen Modells gegenüber anpassbaren Parametern	49
5.1.3	Vergleich von experimentell gemessenen Konzentrationsverläufe mit Ergebnissen von Verweilzeitmodellen	54
5.1.4	Sensitivität des Compartmentmodells gegenüber Spalt- und Zirkulationsstrom	55
5.1.5	Sensitivität des Compartmentmodells gegenüber Compartmentverschaltung	57
5.1.6	Erklärungen zur Verweilzeitcharakteristik	59
5.2	Qualitative Aussagen zum zweiphasigen Betriebsverhalten	61
5.2.1	Untersuchung bei niedriger Drehzahl	61
5.2.2	Untersuchung bei hoher Drehzahl	68
5.2.3	Zusammenfassende Erkenntnisse zum Strömungsverhalten	69
6	Zusammenfassung und Ausblick	72
	Literaturverzeichnis	74
A	Anhang	77
A.1	Herleitung des Bey'schen Modells	77
A.1.1	Massenbilanz	77
A.1.2	Drehimpulsbilanz	78
A.1.3	Druckaufbau und Druckabbau über Zirkulationsströmung	80
A.2	Berechnung von Kanalflächen und flächengemittelten Radien	87
A.3	Erläuterungen zum verwendeten Versuchsequipment	91
A.4	Zusatzinformationen zu den optischen Sensoren	95
A.4.1	Aufbau und Funktionsprinzip	95

A.4.2	Regelung	97
A.4.3	Verwendung in gasbelasteten Systemen	99
A.4.4	Kalibrierung	101
A.4.5	Vor- und Nachteile (Stand dieser Arbeit)	103
A.4.6	Interpolationsfunktionen zu gemessenen Spannungsverläufen	104
A.5	Hinweise zum Pumpenkopf aus PMMA (Teflondichtung)	106
A.6	Zusatzinformationen zum Einsatz der Hochgeschwindigkeitskamera	108
A.6.1	Hinweise zur Bestimmung von Verweilzeiten mittels Videoaufnahmen	108
A.6.2	Zusätzliche Darstellung eines zweiphasigen Betriebspunktes	110
A.7	Zusatzinformationen zum Compartmentmodell	111
A.7.1	Aufbau der Positionsmatrix	111
A.7.2	Berechnung der Anzahl an Zirkulationsströmen	111
A.7.3	Berechnung der im Austausch stehenden Kessel (Positionsmatrix) . . .	112
A.7.4	Berechnung der mittleren Verweilzeit	113
A.7.5	Einfluss der Positionen von Zirkulationsströmen	114
A.7.6	Zusätzliche Abbildungen zur Sensitivitätsuntersuchung des Compartmentmodells	115
A.8	Zusatzinformationen zu kennzeichnenden Volumenstromverhältnissen	117
A.8.1	Herleitung und Berechnung	117
A.8.2	Einflussfaktoren	119
A.8.3	Mögliche Methodik zur Auslegung von Seitenkanalmaschinen	122

Formelzeichen

Lateinische Buchstaben

Symbol	Bedeutung	Einheit
A	Fläche	m^2
b	geometrische Größe	m
c	Geschwindigkeit	m s^{-1}
c	normierte Konzentration	-
c_{BS}	Konzentration an Brillantschwarz	g kg^{-1}
$d()$	differentielle Größe	
d, d_1, d_2, d_3	Geometrische Definitionen	m
F	Verweilzeitsummenfunktion	-
F_Z	Zentrifugalkraft	N
F_p	Druckkraft	N
f	allgemeine Funktion	
g	Variationsfaktor	-
h	Geometrische Größe	m
I	Lichtintensität	cd
J	Anzahl an Zirkulationsströmungen	-
\vec{j}	Positionsmatrix (im Austausch stehende Seitenkanal- und Laufradkanalkessel)	-
K	Anzahl an Seitenkanalkesseln	-
\vec{k}	Nummerierungsvektor (Seitenkanalkessel)	-
l, l_1, l_2	Geometrische Größe	m
\dot{L}	Drehimpuls	Nm
M	Drehmoment	Nm
m	Masse	kg
\dot{m}	Massenstrom	kg s^{-1}
n	Drehzahl	min^{-1}
\vec{n}	Nummerierungsvektor (Laufradkanalkessel)	-
p	Druck	Pa
Δp	Druckdifferenz	Pa
p_D	Differenzdruck	Pa

Symbol	Bedeutung	Einheit
Q	Volumenstrom	$\text{m}^3 \text{h}^{-1}$
R	Reaktoranzahl eines Kanals im Arbeitsbereich	-
r_φ	Koordinatenrichtung, Abstand zur Lauf- radrotationsachse (Abstandsradius)	m
r_K	Krümmungsradius	m
r_θ	Koordinatenrichtung, Abstand zum Zir- kulationszentrum	m
s	Geometrische Größe	m
t	Zeit	s
\bar{t}	mittlere Verweilzeit	s
U	Anzahl an Kesseln im Unterbrecherbe- reich	-
U	elektrische Spannung	V
V	Volumen	m^3
\dot{V}	Volumenstrom	$\text{m}^3 \text{s}^{-1}$
W	Energie	J
x	Koordinatenrichtung, allgemeine Funk- tionsvariable	
y	Koordinatenrichtung, Kreisfunktion	
Z	Anzahl an Laufradschaufeln	-

Griechische Buchstaben

Symbol	Bedeutung	Einheit
α, β	Abstand zwischen zwei Reaktoren (Posi- tionen der Positionsmatrix \vec{j})	-
γ	Umlaufwinkel des Arbeits- oder Unter- brecherbereiches	°
δ	Geometrische Größe	m
ϵ_λ	Extinktionskoeffizient bei der Wellenlän- ge λ	$\text{m}^2 \text{mol}^{-1}$
ζ	Anpassbarer Parameter (Zeta-Wert)	-
η	Wirkungsgrad	-
θ	Koordinatenrichtung: Tangential zur Zir- kulationsströmung; Winkel beziehend auf innere Zirkulationsströmung	°

Symbol	Bedeutung	Einheit
ρ	Dichte	kg m^{-3}
τ	hydrodynamische Verweilzeit	s
φ	Koordinatenrichtung: Umlaufwinkel des Strömungskanals	°
ξ	Verhältnis von zwei Winkelgeschwindigkeiten	-
ω	Winkelgeschwindigkeit	rad s^{-1}

Abkürzungen

Symbol	Bedeutung
CSTR	idealer kontinuierlich betriebener Rührkessel
exp.	experimentell
HSC	Hochgeschwindigkeitskamera
ODE	System gewöhnlicher Differentialgleichungen (Verweilzeitmodelle)
PMMA	Polymethylacrylat
RMP	Reaktionsmischpumpe
SKM	Seitenkanalmaschine

Indizes (hochgestellt)

Symbol	Bedeutung
*	Größe beziehend auf Seitenkanalbereich inklusive dem Spaltbereich
*	Zeta-Werte: umgeformter Zeta-Wert
(CM)	Compartmentmodell
(CSTR)	idealer kontinuierlich betriebener Rührkessel
(exp)	experimentelle Daten
(interp)	Interpolationsfunktion der experimentellen Daten
(opt)	optimale Parameter
(RMP)	Reaktionsmischpumpe
(S1)	optischer Sensor S1

Symbol	Bedeutung
(S2)	optischer Sensor S2
LR	Laufradkanal
SK	Seitenkanal
UB	Unterbrecherbereich, Spaltkanal

Indizes (tiefgestellt)

Symbol	Bedeutung
0	Startwert
1, 2, 3, 4, Z, Z1, Z2	repräsentative Positionen des Strömungskanals
a	Außen
AB	Arbeitsbereich
aus	Größe am Reaktoraustritt
CM	Compartmentmodell
CSTR	idealer kontinuierlich betriebener Rührkesselreaktor
ein	Größe am Reaktoreintritt
end	Endwert
Fluid	Bereich mit Fluid
i	Innen
j	Laufvariable (Zirkulationsströmung)
k	Laufvariable (Seitenkanalkessel)
Kanal	Strömungskanal
Korr	Korrekturterm
Kreis	Größe bezogen auf Kreiskontur
LR	Laufrad, Laufradkanal
m	flächengemittelte Größe
min	Minimalwert
max	Maximalwerte
n	Laufvariable (Laufradkessel)
PFR	ideales Strömungsrohr
R	Reaktor
RMP	Reaktionsmischpumpe
S1	optischer Sensor S1
S2	optischer Sensor S2
Schaufel	Laufradschaufel

Symbol	Bedeutung
Seite	Größe bezogen auf seitlich an den Lauf- radkanal anliegende Seitenkanalfläche
SK	Seitenkanal
Spitze	Bereich der linearen Laufradkontur an dessen Außenkante
Teflon	Teflondichtung
Tip	Seitenkanalbereich über Laufradkanal (Tip-Channel)
u	Laufvariable (Unterbrecherkessel)
UB	Unterbrecherbereich, Spaltkanal
V	Verlust
Ventil	bezogen auf Druckventil
W	Seitenkanalwand
z	Größe beziehend auf Zirkulationsströ- mung
θ	Größe beziehend auf Koordinatenrich- tung θ
φ	Größe bzgl. der Hauptströmung (Strö- mung in Umlaufrichtung φ)

1 Einleitung

Reaktionsmischpumpen (RMP), meist in Form von Perihperal- oder Seitenkanalpumpen, gehören zu den Seitenkanalmaschinen (SKM) und stellen im Pumpenkennfeld das Bindeglied zwischen den klassischen Kreiselpumpen und Verdrängerpumpen dar [1, 2]. SKM charakterisieren sich durch hohe Drücke bei mäßigen Volumenströmen und weisen dabei ausgeprägte Mischeffekte innerhalb der Pumpe vor. Vorteile sind unter anderem das Fördern von viskosen Medien und unter Gasanteilen von bis zu 50 % [3]. Aus diesem Grund finden sie Anwendung in der Öl- und Chemieindustrie [3, 4]. Die ausgeprägten Mischeffekte ermöglichen es, bisherige Prozesse zu optimieren. Ein Verbund aus mehreren, komplex verknüpften Apparaten wie Rührer, Wärmeüberträger und Pumpe könnten durch eine einzige RMP ersetzt werden. Dies deutet somit auf Chancen, Prozesse ökonomischer und ökologischer zu gestalten. Beispielsweise konnten in [5] gleichbleibenden Produktqualitäten bei höheren Umsätzen und gleichzeitig niedrigerem Energie- und Kapitaleintrag (unter anderem durch geringeres Hold-Up-Volumen) festgestellt werden. Weitere Vorteile und Einsatzgebiete der RMP sind in [6–8] beschrieben. Eine allgemeine Übertragung, eine RMP als Reaktor anzuwenden, liegt noch nicht vor, da die Beschreibung des Strömungsverhaltens im Pumpeninneren weiterhin Thema von Forschung und Entwicklung ist. Aktuelle Ergebnisse zu CFD-Simulationen (Strömungseffekte und geometrische Abhängigkeiten) sind [9–11] dargestellt.

Ziel dieser Arbeit ist Erkenntnisgewinn über das fluiddynamische Verhalten der RMP, um daraus ihren Einsatzbereich abzuleiten bzw. weiter einzugrenzen. Dafür findet zum Einen eine bildoptische Auflösung der Strömungsverhältnisse im Pumpeninneren während des einphasigen und zweiphasigen Betriebs (qualitative Analyse) statt. Dies wird durch den Einsatz eines transparenten Pumpenkopfes aus Polymethylmethacrylat (PMMA) ermöglicht. Weiterhin wird eine kombinierte Anwendung eines fluiddynamischen Modells (vorgeschlagener Ansatz von Dr.-Ing. Oliver Bey) mit einem Verweilzeitmodell (Compartmentmodell) für den einphasigen Betrieb (qualitative und quantitative Analysen) untersucht. Zur Validierung dieser Modelle dienen experimentell gemessene Pumpenkennlinien und Verweilzeitmessungen. Durch die gemeinsame Betrachtung aller Ergebnisse soll das Misch- und Verweilzeitverhalten der RMP gegenüber dem eines idealen kontinuierlich betriebenen Rührkessels (CSTR) verglichen werden. Damit können mögliche Einsatzgebiete vorgeschlagen und somit ein Anreiz für die künftige Entwicklung industrieller Systeme geschaffen werden.

2 Theorie

2.1 Pumpenbauarten

Hauptaufgabe von Pumpen ist die Förderung von verschiedensten Flüssigkeiten. Im Allgemeinen werden Pumpen über ihre Abhängigkeit von Volumenstrom, Förderhöhe (bzw. Druckdifferenz) und Drehzahl (bzw. Frequenz) charakterisiert. Die Auftragung der Förderhöhe H als Funktion des Förderstroms \dot{V} wird als Pumpenkennlinien bezeichnet. Je nach Pumpenbauart liegen die Pumpenkennlinien in bestimmten Förderhöhen- und Druckbereichen [2]. Daraus ergibt sich das in folgender Abbildung 2.1 dargestellte Pumpenkennfeld.

Abbildung 2.1: Einteilung von unterschiedlichen Pumpenarten im Pumpenkennfeld in Abhängigkeit des Volumenstroms \dot{V} und der Förderhöhe H beziehungsweise des Differenzdruckes p_D (übernommen aus [2]). Von links oben nach rechts unten verlaufene diagonale Linien entsprechen der übertragbaren Leistung.

Anhand des Pumpenkennfeldes sind verschiedene Pumpentypen bzgl. ihrer Betriebsbereiche voneinander abgrenzbar. Die Pumpentypen unterscheiden sich wesentlich in ihren Wirkprinzipien, konstruktiven Merkmalen und Einsatzgebieten [1, 2]. Klassisch unterschei-

det man zwischen Verdrängerpumpen und Kreiselpumpen. Die Verdrängerpumpen kennzeichnen sich durch (periodische) Volumenänderungen. Sie können in oszillierender Form (z.B. Hubkolbenpumpe) oder in rotierender Form (z.B. Drehkolbenpumpe) vorliegen. Kennzeichnend sind hohe Drücke, jedoch nur geringe Volumenströme (Abbildung 2.1, links). Bei Kreiselpumpen wird ein Laufrad innerhalb der Pumpe rotiert, welches dadurch Energie auf das Fluid überträgt. Durch hohe Laufraddrehzahlen sind große Förderströme möglich, jedoch nur bei geringeren Drücken (Abbildung 2.1, rechts). Die verschiedenen Typen von Kreiselpumpen unterscheiden sich wiederum hauptsächlich in ihren Laufrad- und Gehäusegeometrien. Seitenkanal und Peripheralpumpen gehören ebenfalls zur Kategorie der Kreiselpumpen [2]. Ihre Geometrien sind so angepasst, dass möglichst hohe Drücke bei mäßigen Volumenströmen erreicht werden können. Damit stellen sie das Bindeglied zwischen klassischen Verdränger- und Kreiselpumpen dar (Abbildung 2.1, Mitte). Folgende Abbildung 2.2 zeigt zur Verdeutlichung die Pumpenkennlinien für rotierende und oszillierende Verdrängerpumpen sowie für Kreiselpumpen bei konstanten Drehzahlen.

Abbildung 2.2: Schematische Verläufe von Pumpenkennlinien unterschiedlicher Pumpentypen bei jeweils konstanter Drehzahl n (übernommen aus [12]).

Hauptunterschied zwischen Verdränger- und Kreiselpumpen ist die Form ihrer Pumpenkennlinien. Verdrägerpumpen können höhere Drücke erreichen, arbeiten allerdings in einem schmalen Betriebsbereich. Im Vergleich sind Kreiselpumpen über einen breiteren Betriebsbereich einsetzbar, erreichen jedoch nur kleinere Förderhöhen.

2.2 Aufbau von Seitenkanal- und Peripheralpumpen

Seitenkanal- und Peripheralpumpen gehören allgemein zu den Seitenkanalmaschinen (SKM). Sie charakterisieren sich durch radial angeordnete Laufradschaufeln sowie speziellen Laufrad- und Gehäusegeometrien. In folgender Abbildung 2.3 ist ihr schematischer Aufbau dargestellt

Abbildung 2.3: Darstellung des schematischen Aufbaus einer Seitenkanalmaschine.

Linke Darstellung: Radialschnitt

Rechte Darstellung: Ansicht parallel zur Rotationsachse (Frontansicht auf Seitenkanalgehäuse)

Farbcode: grau: Laufradkontur, blau: Laufradbereich, orange: Unterbrecherbereich, grün: Seitenkanalbereich

Kennzeichnend für SKM ist die Trennung zwischen dem Laufradbereich und dem Seitenkanalbereich. Der Laufradbereich beinhaltet das Laufradgehäuse, in dem das Laufrad mit der Winkelgeschwindigkeit ω_{LR} rotiert, und den Laufradkanal, der durch die Laufradschaufeln charakterisiert wird. Der Seitenkanalbereich besteht aus dem Seitenkanalgehäuse und dem Seitenkanal, welcher offen an den Laufradkanal anschließt. Bei der Frontansicht auf das Seitenkanalgehäuse (Abbildung 2.3, rechts) liegen Seitenkanal- und Laufradbereich in einer Ebene. Der Bereich zwischen Ein- und Auslass wird als Arbeitsbereich bezeichnet und wird über die Angabe seines Umlaufwinkels γ_{AB} definiert. Ausschließlich über diesen Bereich erstreckt sich auch der Seitenkanal. Außerhalb des Arbeitsbereiches (also zwischen dem Aus- und Einlass) ist der Seitenkanal durch einen Block unterbrochen. Dieser Blockbereich wird auch als Unterbrecherbereich bezeichnet, wobei sein Umfangswinkel γ_{UB} in der Regel zwischen 36° und 45° liegt [13]. Die Summe aus γ_{AB} und γ_{UB} ergibt stets eine ganze Umdrehung (360°). Über den Arbeitsbereich liegt ein Stoffaustauschstrom zwischen beiden Kanälen vor, welcher in Abbildungen 2.3 (und folgende) durch Pfeile symbolisiert und auch als Zirkulationsströmung bezeichnet wird.

Durch die räumliche Trennung von Laufrad- und Seitenkanal liegen auch zwei Hauptströmungen innerhalb der Pumpe vor. Der Strom im Laufradkanal entspricht einem Hold-Up, da er über den Unterbrecherbereich gefördert wird und somit innerhalb der Pumpe verbleibt. Der ein- und austretende Förderstrom befindet sich im Seitenkanal. Zur Verdeutlichung dient folgende Abbildung 2.4, in welcher der abgewinkelte Koaxialschnitt einer Seitenkanalpumpe dargestellt ist.

Abbildung 2.4: Schematische Darstellung eines abgewinkelten Koaxialschnitts von Laufrad und Seitenkanal. Pfeile zwischen Laufrad- und Seitenkanal symbolisieren die Zirkulationsströmung.

Der Hold-Up grenzt SKM maßgeblich von klassischen Kreiselpumpen ab. Weitere Eigenschaften zum Hold-Up und zum Förderstrom werden in Kapitel 2.3 erläutert.

SKM unterscheiden sich untereinander durch verschiedene Ausführungen von Seitenkanälen und Laufradschaufeln. Einige Möglichkeiten zeigt folgende Abbildung 2.5 (andere Darstellungen auch in [13, 14]).

Abbildung 2.5: Schematische Darstellung möglicher Seitenkanal- und Laufradgeometrien. Zeichnungen zeigen jeweils einen Radialschnitt. Pfeile zwischen Laufrad- und Seitenkanal symbolisieren die Zirkulationsströmung.

Da das Laufrad frei rotieren muss, liegen zwischen dem Laufrad und umgebenden Bauteilen stets Spaltbereiche vor. Da keine eindeutigen geometrischen Verhältnisse existieren und sich somit auch der Einfluss von Spaltvolumen verändern kann, müssen Spaltverluste immer mitberücksichtigt werden. Dessen Einfluss wurde u.a. in [14] untersucht und konnte auch in eigenen Versuchen festgestellt werden (siehe Anhang A.5). Seitenkanalpumpen haben vorwiegend nur einen Seitenkanal angrenzend an das Laufrad. Sobald zwei sich gegenüberliegende symmetrische Seitenkanäle vorliegen, wird von Peripheralpumpen gesprochen [13] (Abbildung 2.5, unten rechts). Wegen den zwei Arbeitskanälen, ist das Laufrad einer Peripheralpumpen mit einem sogenannten Mittelsteg versehen. Er teilt den Laufradkanal ebenfalls in zwei Bereiche auf. Beim direkten Vergleich der Laufradform einer Seitenkanal- und einer Peripheralpumpe (folgender Abbildung 2.6) wird dies deutlich.

(a)

(b)

Abbildung 2.6: Darstellung von Laufradformen von Seitenkanalmaschinen.

- (a): offenes Laufrad einer Seitenkanalpumpe (Darstellung aus [15])
- (b): durch Mittelsteg getrenntes Laufrad einer Peripheralpumpe (eigene Aufnahme des Laufrades der hier untersuchten RMP).

Weiterhin sind bei Seitenkanalumpen die Ein- und Austrittstutzen axial angebracht, bei Perihperalumpen hingegen radial [13]. Peripheralumpen haben etwa 36 bis 90 Laufradschaufeln und damit wesentlich mehr als Seitenkanalumpen mit lediglich 16 bis 24 Laufradschaufeln [10, 13]. Durch die größere Anzahl von Laufradschaufeln ist in Peripheralumpen auch ein größerer Druckaufbau bei geringeren Strömungsgeschwindigkeiten möglich [13]. Da der Druckaufbau eng mit den Mischeffekten innerhalb der Pumpe verbunden ist [16], könnte auch vermutet werden, dass sich Peripheralumpen besser zur Durchmischung eignen (mehr in Kaptiel 2.3).

2.3 Funktionsweise von Strömungsmaschinen mit Seitenkanal

In der Literatur sind zwei Auffassungen zur Beschreibung des Strömungsprozesses von SKM zu finden: die Turbulenz- bzw. Mischungstheorie und die Zirkulationstheorie [4]. Diese werden nachfolgend beschrieben, wobei die Zirkulationstheorie detailreicher dargestellt wird, da das hier verwendete fluiddynamische Modell auf dieser aufbaut.

Turbulenztheorie

Bei der Turbulenztheorie werden turbulente Schubspannungen angenommen. Das Laufrad überträgt am Übergangsbereich zum Seitenkanal (Kontaktfläche A_{LR}) die Schubspannung τ_{LR} und die Gehäusewand (Kontaktfläche A_W) eine entgegengesetzt gerichtete Schubspannung τ_W an das Seitenkanalfluid. τ_{LR} führt zu einem Mitriss des Mediums im Seitenkanal entgegen des vorliegenden Druckanstieges ($p_2 - p_1$) und entgegen der Wandreibung. So wird das Laufraddrehmoment über das Medium in den Seitenkanal übertragen. Teilweise wird dieses Wirkprinzip mit einem Massenaustausch zwischen Laufrad- und Seitenkanal überlagert, wodurch ein Mischvorgang entsteht. Bestimmend sind hier jedoch die übertragenen Schubspannungen [4]. Folgende Abbildung 2.7 dient zum weiteren Verständnis der Turbulenztheorie.

Abbildung 2.7: Darstellung der schematischen Energieübertragung zwischen Laufrad und Seitenkanal gemäß der Turbulenztheorie. Zeichnung zeigt einen Teilbereich des Strömungskanals als abgewinkelten Koaxialschnitt.

Zirkulationstheorie

Bei der Zirkulationstheorie steht, anders als bei der Turbulenztheorie, der Massen- und Impulsaustausch zwischen Laufrad- und Seitenkanal im Vordergrund [4]. Das Strömungsverhalten lässt sich wie folgt beschreiben [16]:

Durch die Rotation des Laufrades wird im Laufradkanal Energie zugeführt (analog zu allen Kreiselpumpen). Daraus resultiert ein genereller Energie- und Impulseintrag in Rotationsrichtung des Laufrades (Umfangsrichtung φ). Die im Laufrad wirkenden Zentrifugalkräfte drücken gleichzeitig das Fluid in den Laufradschaufeln radial nach außen. Da die Laufrad-

schaufeln zum Seitenkanal hin offen ausgelegt sind, wird das Fluid an der Laufradspitze in den Seitenkanal gedrängt. Im Seitenkanal folgt das Fluid der äußeren Seitenkanalgeometrie und strömt daher radial nach Innen zur Laufradachse und gelangt schließlich wieder in den Laufradkanal. Dort wirkt wieder die Zentrifugalkraft des schnell rotierenden Laufrades und die Bewegung startet von vorne. Dieser Stromfaden beschreibt somit eine rotierende Strömung, die auch als Zirkulationsströmung bezeichnet wird. Da bei jeder Zirkulation eine Impulsübertragung stattfindet, liefert auch jede Zirkulation einen Beitrag zum gesamten Druckaufbau der Pumpe. Das vom Laufrad- in den Seitenkanal übergehende Fluid erfährt dabei auch einen Impuls in Umfangsrichtung. Durch die Überlagerung der Zirkulationsströmung und der Strömung in Umfangsrichtung fließt das Fluid insgesamt auf einer Spiralbahn. Am Pumpenausstritt wird die Strömung durch den Unterbrecher umgelenkt (Abbildung 2.4). Der spätere Förderstrom wird aus dem Austrittsstutzen gedrängt. Im Laufradkanal und umgebenden Spalten wird ein gewisser Strom wieder in Richtung Eintrittsstutzen gefördert. Dieser Strom entspricht dem Hold-Up in Abbildung 2.4, Abbildung 2.7 und Abbildung 2.8.

Das charakteristische Strömungsprofil, insbesondere die Spiralströmung der Zirkulationstheorie ist in folgender Abbildung 2.8 anhand eines Pumpenausschnittes veranschaulicht. Bei dieser Ansicht entspricht r_φ der Koordinatenrichtung, nach welcher der Abstand/Radius zur Laufradachse bestimmt wird und φ der in Hauptfließrichtung zeigenden Koordinatenrichtung.

Abbildung 2.8: Schematische Darstellung des Strömungsprofils zwischen Laufrad und Seitenkanal gemäß der Zirkulationstheorie.

Da sich die Peripheralpumpe hauptsächlich durch zwei Seitenkanäle und dem durch den Mittelsteg aufgeteilten Laufrad von der Seitenkanalpumpe unterscheidet, kann die **Peripheralpumpe vereinfacht als Parallelschaltung von zwei Seitenkanälen** betrachtet werden. Danach bilden sich in beiden gegenüberliegenden Seitenkanälen jeweils eine Zirkulations-

trömungen aus. Diese sind getrennt voneinander. Lediglich im Bereich zwischen Laufradspitze und Gehäusewand (Tip-Channel) kann ein Austausch stattfinden. Zum Verständnis zeigt folgende Abbildung 2.9 den schematischen Aufbau einer Perihperalpumpe, wobei die Symmetrieachse die mögliche Auftrennung hervorhebt.

Abbildung 2.9: Darstellung der Zirkulationsströmung in einer Perihperalpumpe. Zeichnung zeigt Strömungskanal im Querschnitt.

2.4 Modelle zur Beschreibung von Seitenkanalmaschinen

2.4.1 Zirkulations- und Turbulenztheorie

Entsprechend der in Kapitel 2.3 beschriebenen Ansichten zur Funktionsweise von Seitenkanalmaschinen wurden auch unterschiedliche physikalische Modelle zur Beschreibung der Pumpenkennlinien aufgestellt. Das Modell zur Turbulenz- bzw. Mischungstheorie wird in [17–20] beschrieben, das Modell zur Zirkulationstheorie in [21–24]. Einige davon sind nur für ein bestimmtes Pumpendesign ausgelegt [15]. Außerdem haben bisherige Versuchsergebnisse gezeigt, dass die Zirkulationstheorie experimentelle Daten besser wiedergeben konnte [4]. Insbesondere, weil nicht nur geometrische Größen, sondern auch der Zirkulationsstrom das Pumpenverhalten maßgeblich beeinflusst und dieser im Mittelpunkt der Zirkulationstheorie steht. Laut [4] kann ein „Zirkulationsfaktor“ nur experimentell abgeschätzt werden kann. Die Modelle werden hier nicht weiter beschrieben, da in dieser Arbeit lediglich der Ansatz von Dr.-Ing. Oliver Bey (BASF) angewendet wird.

2.4.2 Modellansatz von Bey

2.4.2.1 Einführung

Der von Dr.-Ing. Oliver Bey (BASF) aufgestellte Ansatz zur Beschreibung von Pumpenkennlinien von Seitenkanalpumpen baut auf der Zirkulationstheorie auf. Das Modell soll durch drei anpassbare Parameter an die experimentell bestimmte Pumpenkennlinie angepasst werden. Bei den Parametern handelt es sich um sogenannte Zeta-Werte (ζ), welche den Einfluss der Reibung in Hauptfließrichtung, der Reibung in Zirkulationsrichtung und den Einfluss von Spaltströmen berücksichtigen sollen. Im Folgenden wird die Herangehensweise genauer erläutert und dabei vorliegende Vereinfachungen erklärt.

Folgende Abbildung 2.10 zeigt einen Ausschnitt des Pumpenkanals nach dem Verständnis von Bey. Darstellung (A) verdeutlicht den Aufbau der betrachteten Kontrollvolumen. Darstellung (B) stellt eine zweidimensionale Ansicht des kompletten Pumpenkanals (Frontansicht auf den Pumpenkopf) dar und soll dem leichteren Verständnis des in (A) definierten Koordinatensystems dienen.

Abbildung 2.10: Darstellung einer Seitenkanalpumpe nach der Vorstellung von Bey.

(A): dreidimensionale Darstellung eines Kanalsegments

- Aufteilung des Strömungskanal in zwei Kontrollvolumen: Laufradkanal und Seitenkanal
- Zirkulationsstrom als Stoffübergangsstrom zwischen Laufrad- und Seitenkanal
- Kennzeichnung repräsentativer Punkte von durchströmten Kontrollflächen (1, 2, 3, 4, Z1, Z2)

(B): zweidimensionale Ansicht auf den Pumpenkanal zum leichteren Verständnis des angewendeten Koordinatensystems

Zu Darstellung (A): Der gesamte Strömungskanal wird gedanklich halbiert, sodass mit dem Laufradkanal und dem Seitenkanal zwei Kontrollvolumen vorliegen. Der Zirkulationsstrom stellt den Stoffaustausch zwischen diesen beiden Kontrollvolumen dar. Jeder durchströmten Kontrollfläche wird eine Position zugeordnet, welche den dortigen Zustand im Mittel beschreibt (siehe schwarz gefüllte Kreise mit Bezeichnungen 1, 2, 3, 4, Z1 und Z2). Die Absolutgeschwindigkeiten setzen sich aus den Umfangsgeschwindigkeiten (Koordinate φ) und den Zirkulationsgeschwindigkeiten (Koordinate θ) zusammen. Die Umfangsrichtung wird durch den Winkel φ gekennzeichnet und entspricht der Richtung, in die das Laufrad rotiert. Die Koordinate θ repräsentiert die Richtung der Zirkulationsströmung für jeden spezifischen Punkt im Strömungskanal. Die Zirkulationsrichtungen entsprechen Tangenten eines Kreisels, welcher im Uhrzeigersinn um eine Rotationsachse rotiert (siehe eingezeichnete Zirkulationsachse). Die Tangenten und somit die an den hervorgehobenen Positionen vorliegenden Zirkulationsrichtungen werden durch die rötlich gestrichelten Pfeile in Abbildung 2.10 (A) dargestellt. Die Abstände zur Rotationsachse des Laufrades werden durch den Abstandsradius r_φ definiert. $A_{\varphi,LR}$ und $A_{\varphi,SK}^*$ entsprechen der in Umfangsrichtung durchströmten Querschnittsfläche von Laufrad- und Seitenkanal.

Zur genauen Bestimmung der Lage der repräsentativen Punkte im Strömungskanal wird ein Schema von Muschelknautz verwendet [16]. Dieses ist in folgender Abbildung 2.11 dargestellt.

Abbildung 2.11: Darstellung eines Pumpenkanals im radialen Querschnitt nach der Vorstellung von Bey zur Definition repräsentativer Positionen und zur Beschreibung des Geschwindigkeitsprofils der Zirkulationsströmung (Zeichnung ist angelehnt an Bild 6 aus [16]).

Abbildung 2.11 stellt den Strömungskanal aus Abbildung 2.10 (A) dar, wobei Laufrad- und Seitenkanal wieder zusammengesetzt wurden und der Blickwinkel parallel zur Umfangsrichtung φ ist. In dieser Darstellung liegen die Positionen 1 und 2 sowie 3 und 4 jeweils aufeinander. Mit einem Kreuz ist die zuvor gezeigte Zirkulationsachse nun als Zirkulationszentrum zu sehen. Die rot gestrichelte Ellipse symbolisiert die Rotationsbewegung der Zirkulationsströmung. Für den Ein- und Austritt der Zirkulationsströmung in bzw. aus dem Seitenkanal wurde dessen Geschwindigkeitsprofil dargestellt [16]. Der Zirkulationsstrom hat beim Eintritt in den Seitenkanal eine höhere Tangentialgeschwindigkeit als beim Austritt aus dem Seitenkanal. Neben den Abstandsradien r_φ wird auch der im Querschnitt vorliegende Seitenkanaldurchmesser $d_{\varphi,SK}$ definiert. $r_{\varphi,i}^{LR}$ entspricht dem inneren Abstandsradius der Laufradschaufeln und $r_{\varphi,a}^{LR}$ dem äußeren Abstandsradius der Laufradschaufeln. $r_{\varphi,LR}$ und $r_{\varphi,SK}$ entsprechen den Abstandsradien, welche den Zustand von Laufradkanal (Positionen 1 und 2) bzw. Seitenkanal (Positionen 3 und 4) im Mittel beschreiben. Diese Radien sind hier als äquivalent eingezeichnet (Abbildung 2.11), jedoch kann dies auch variieren. $r_{\varphi,Z}$ beschreibt den Abstandsradius bzgl. des Zirkulationszentrums. Nach Bey entspricht $r_{\varphi,Z}$ auch dem Abstandsradius des Seitenkanals $r_{\varphi,SK}$. Die Lage der Positionen Z1 und Z2 werden durch dessen Abstandsradien $r_{\varphi,Z1}$ und $r_{\varphi,Z2}$ definiert. Beim Vergleich von $r_{\varphi,Z}$ mit der Position des Kreismittelpunktes wird deutlich, dass das Zirkulationszentrum leicht nach außen verschoben ist. Dies liegt an der ebenfalls nach außen gerichtete Zentrifugalkraft.

Die Abstandsradien $r_{\varphi,Z}$, $r_{\varphi,Z1}$, und $r_{\varphi,Z2}$ werden durch den von Muschelknautz vorgeschlagenen Ansatz allein aus geometrischen Beziehungen berechnet [16].

$$r_{\varphi,Z1} = \frac{r_{\varphi,i}^{LR} + r_{\varphi,a}^{LR}}{2} - \frac{d_{\varphi,SK}}{6} \quad (2.1)$$

$$r_{\varphi,Z2} = \frac{r_{\varphi,i}^{LR} + r_{\varphi,a}^{LR}}{2} + \frac{2 \cdot d_{\varphi,SK}}{6} \quad (2.2)$$

$$r_{\varphi,Z} = \frac{r_{\varphi,i}^{LR} + r_{\varphi,a}^{LR}}{2} + \frac{d_{\varphi,SK}}{6} \quad (2.3)$$

Um Gl. (2.1 - 2.3) auch auf ungleichmäßige Seitenkanalgeometrien beziehen zu können (z.B. eckiger statt runder Seitenkanal oder zwei statt einem Seitenkanal), wird $d_{\varphi,SK}$ als Äquivalentdurchmesser eines projektionsflächengleichen Halbkreises berechnet.

- Fall 1: ein Seitenkanal angrenzend an Laufrad (Seitenkanalpumpe)

$$d_{\varphi,SK} = \sqrt{\frac{8 \cdot A_{\varphi,SK}^*}{\pi}} \quad (2.4)$$

- Fall 2: zwei Seitenkanäle angrenzend an Laufrad (**Parallelschaltung in Peripheralpumpe**)

$$d_{\varphi,SK} = \sqrt{\frac{4 \cdot A_{\varphi,SK}^*}{\pi}} \quad (2.5)$$

2.4.2.2 Massen- und Drehimpulsbilanz

Für die in Abbildung 2.10 (A) dargestellten Kontrollvolumen werden die Massenbilanzen und für den Seitenkanal die Drehimpulsbilanz in Umfangsrichtung φ aufgestellt. Bei diesen gelten folgende Annahmen:

- alle Massenströme werden über Mittelwerte (insbesondere über mittlere Strömungsgeschwindigkeiten) beschrieben
- gleichbleibende Geometrien entlang des Strömungskanals über den Arbeitsbereich:
 $\Rightarrow \frac{dr_{\varphi}}{d\varphi} = 0; \frac{dA_{\varphi}}{d\varphi} = 0; \forall 0 \leq \varphi \leq \gamma_{AB}$
- Medium konstanter Dichte ρ
- konstante Laufraddrehzahl ω_{LR}
- Drehimpulsbilanz: an Position Z2 gilt die Laufradgeschwindigkeit ω_{LR} und an Position Z1 liegt die mittlere Seitenkanalgeschwindigkeit $c_{\varphi,SK}^*$ vor

Die auf diesen Annahmen beruhende Herleitung ist im Anhang A.1.1 (Massenbilanz) und Anhang A.1.2 (Impulsbilanz) beschrieben. Im folgenden werden nur die wichtigsten Ergebnisse erläutert.

Aus der Massenbilanz folgt, dass der Laufradmassenstrom und Seitenkanalmassenstrom in Umfangsrichtung ($\dot{m}_{\varphi,LR}, \dot{m}_{\varphi,SK}^*$) sowie der Zirkulationsmassenstrom (\dot{m}_z) konstant sind. In Kombination mit den konstanten Geometrien kann aus der Kontinuitätsgleichung eine konstante Seitenkanalgeschwindigkeit hergeleitet werden $\left(\frac{dc_{\varphi,SK}^*}{d\varphi} = 0\right)$.

Die Erkenntnisse aus den Massenbilanzen können in der aufgestellten Drehimpulsbilanz bzgl. des Seitenkanals eingesetzt werden. Die im Seitenkanal vorliegenden Energieverluste und damit dem entgegen der Strömungsrichtung wirkenden Verlustdrehmoment werden durch ein Reibungsbeiwert bzw. Zeta-Wert $\zeta_{\varphi,SK}$ beschrieben.

$$\dot{m}_z \cdot \left(\omega_{LR} \cdot r_{\varphi,Z2}^2 - c_{\varphi,SK}^* \cdot r_{\varphi,Z1} \right) = \left(\Delta p_{\varphi,SK}^* + \zeta_{\varphi,SK} \cdot \frac{\rho}{2} \cdot c_{\varphi,SK}^{*2} \right) \cdot A_{\varphi,SK}^* \cdot r_{\varphi,Z} \quad (2.6)$$

Gl. (2.6) gibt das Ergebnis aus den angewendeten Massen- und der Drehimpulsbilanzen an. $\Delta p_{\varphi,SK}^*$ entspricht hier der Druckdifferenz, die im Seitenkanal zwischen den Positionen 3 und 4 aufgebaut wird. Der noch unbekanntes Zirkulationsmassenstroms und die Seitenkanalgeschwindigkeit werden im folgenden Kapitel 2.4.2.3 bzw. Kapitel 2.4.2.4 hergeleitet, sodass eine Anpassung an experimentelle Pumpenkennlinien ermöglicht wird. Hinweise zur Anpassung unter Berücksichtigung der **Parallelschaltung** sind Kapitel 4.1 beschrieben.

2.4.2.3 Druckaufbau über innere Zirkulation

Zur Bestimmung der mittleren Zirkulationsgeschwindigkeit $c_{z,m}$ und damit der Berechnung des Zirkulationsmassenstroms \dot{m}_z wird der während der Zirkulation im Laufradkanal aufgebaute Druck, dem Druckabbau im Seitenkanal gleichgesetzt.

$$\Delta p_{\theta,LR} = \Delta p_{\theta,SK}^* \quad (2.7)$$

$\Delta p_{\theta,LR}$ entspricht dem Druckaufbau im Laufradkanal entlang der Zirkulationsströmung von Position Z1 nach Z2. $\Delta p_{\theta,SK}^*$ stellt umgekehrt den Druckabbau im Seitenkanal entlang der Zirkulationsströmung von Position Z2 nach Z1 dar. Ein Fluidelement verbleibt dann auf der Spiralbahn der Zirkulationsströmung, wenn ein Kräftegleichgewicht zwischen Zentrifugal- und Druckkräften vorliegt. Die Zentrifugalkräfte entstehen aufgrund der gekrümmten (kreisförmigen) Form des Strömungskanals. Aus dieser Betrachtungsweise folgen Ansätze zur Berechnung von $\Delta p_{\theta,LR}$ und $\Delta p_{\theta,SK}^*$. Die genaue Herleitung ist im Anhang A.1.3 zu finden.

Die wesentlichen Annahmen sind:

- Druckaufbau in Laufradkanal:
 - konstante Laufradwinkelgeschwindigkeit ω_{LR} (herrscht auch an Positionen Z1 und Z2)
- Druckabbau in Seitenkanal:
 - konstante Seitenkanalwinkelgeschwindigkeit ω_{SK}^* (herrscht auch an Positionen Z1 und Z2) beschrieben über mittlere Seitenkanalgeschwindigkeit $c_{\varphi,SK}^*$ und dem flächengemittelten Abstandsradius des Seitenkanals $r_{\varphi,SK,m}^*$

Die wohl kritischste Annahme liegt nun darin, dass zwischen Laufrad- und Seitenkanal ein sprunghaftes Strömungsprofil vorgegeben wird. Die Positionen Z1 und Z2 sollten bei einem konsistenten Modell den gleichen Zustand beschreiben. Dies ist hier streng genommen nicht der Fall. Durch diesen Sprung im Geschwindigkeitsprofil liegt weiterhin eine Abweichung zu vorigen Impulsbilanz vor. Bei dieser wurde der Position Z2 die Laufradgeschwindigkeit

und der Position Z1 die mittlere Seitenkanalgeschwindigkeit zugeordnet.

Nachdem Ausdrücke für Druckdifferenzen $\Delta p_{\theta,SK}^*$ und $\Delta p_{\theta,LR}$ aufgestellt wurden (Gl. (A.105) und Gl. (A.106) in Anhang A.1.3), können diese in Gl. (2.7) eingesetzt werden. Daraus ergibt sich folgende Gleichung zur Bestimmung der mittleren Zirkulationsgeschwindigkeit $c_{z,m}$.

$$c_{z,m} = \zeta_z^* \cdot \sqrt{(r_{\varphi,Z2}^2 - r_{\varphi,Z1}^2) \cdot \left(\omega_{LR}^2 - \left(\frac{c_{\varphi,SK}^*}{r_{\varphi,SK,m}^*} \right)^2 \right)} \quad (2.8)$$

Die mittlere Zirkulationsgeschwindigkeit $c_{z,m}$ wird über den Zeta-Wert ζ_z^* beeinflusst. ζ_z^* soll hier den durch die Zirkulationsströmung hervorgerufenen Energieverlust beschreiben.

Über die Kontinuitätsbeziehung kann aus der mittleren Zirkulationsgeschwindigkeit nach Gl. (2.8) der Zirkulationsmassenstrom \dot{m}_z bestimmt werden.

$$\dot{m}_z = \rho \cdot c_{z,m} \cdot A_{z,m} = \rho \cdot A_{z,m} \cdot \zeta_z^* \cdot \sqrt{(r_{\varphi,Z2}^2 - r_{\varphi,Z1}^2) \cdot \left(\omega_{LR}^2 - \left(\frac{c_{\varphi,SK}^*}{r_{\varphi,SK,m}^*} \right)^2 \right)} \quad (2.9)$$

Bei der Berechnung des Zirkulationsmassenstroms nach Gl. (2.9) muss die im Mittel von der Zirkulationsströmung durchflossene Fläche $A_{z,m}$ eingesetzt werden.

$$A_{z,m} = \frac{A_{Z1} + A_{Z2}}{2} \quad (2.10)$$

A_{Z1} und A_{Z2} sind die durchströmten Flächen an den Positionen Z1 und Z2. Sie berechnen sich über Gl. (A.79) und Gl. (A.80) (Anhang A.1.3).

Die Herleitung von $c_{z,m}$ nach Gl. (2.8) bezieht sich stets auf die Geometrie eines Seitenkanals. Bei Betrachtung der **Parallelschaltung** werden gleiche Geometrien in beiden Kanälen angenommen. Zum einen führt dies dazu, dass das Fluid in beiden Kanälen mit der gleichen Seitenkanalgeschwindigkeit $c_{\varphi,SK}^*$ strömt. Zum anderen ergibt dann das Kräftegleichgewicht von Zentrifugal- und Druckkräften, dass in beiden Kanälen die gleiche Zirkulationsgeschwindigkeit $c_{z,m}$ vorliegt. Wegen äquivalenter Geometrien ist auch die durchströmte Fläche $A_{z,m}$ in beiden Kanälen gleich, sodass sich der Zirkulationsmassenstrom \dot{m}_z aus Gl. (2.9) immer auf einen Seitenkanal bezieht.

2.4.2.4 Berücksichtigung von Spaltverlusten

Wie bereits in Abbildung 2.5 schematisch veranschaulicht, liegt zwischen dem eigentlichen Seitenkanal und dem Laufradkanal stets ein Spaltbereich vor. Dieser Spaltbereich wird hier auch als Spaltkanal bezeichnet. Er erstreckt sich analog zum Laufradkanal über eine komplette Umdrehung (360°). In der bisherigen Herleitung wurde immer nur von einem Sei-

tenkanal und einem Laufradkanal gesprochen. Um den Spaltkanal nicht zu vernachlässigen, muss er einem dieser beiden Kanäle zugeordnet werden. Für diese Arbeit werden Spaltkanal und Seitenkanal zusammengelegt (Kenneichung durch den hochgestellten Index „*“). Daher gilt für folgende Betrachtungen: Immer wenn von Seitenkanal geschrieben wird, so ist damit die Kombination aus Seitenkanal und Spaltkanal gemeint. Durch die Zusammenlegung dieser beiden Kanäle, hat der Spaltstrom auch einen Einfluss auf den Seitenkanalstrom. Durch Anwendung der Massenbilanz zwischen Pumpenaus- und Pumpeneintritt wird dies berechenbar. Die Zuordnung der Massenströme erfolgt nach folgender Abbildung 2.12.

Abbildung 2.12: Schematische Darstellung eines Pumpenkanalsegments über den Unterbrecherbereich inklusive ein- und austretender Massenströme.

Über den Pumpeneintrittsstutzen fließt der Förderstrom in das Pumpeninnere (\dot{m}_{ein}) und über den Pumpenaustrittsstutzen wieder aus der Pumpe heraus (\dot{m}_{aus}). Im Pumpeninneren fließen der Laufradkanalmassenstrom $\dot{m}_{\varphi,LR}$ und der Seitenkanalmassenstrom $\dot{m}_{\varphi,SK}^*$. Vom Auslass zum Einlass strömt neben dem Laufradkanalmassenstrom auch der Unterbrechermassenstrom bzw. Spaltkanalmassenstrom $\dot{m}_{\varphi,UB}$. Zusammen bilden sie den in der Theorie beschriebenen Hold-Up. Da der Massenstrom im Laufradkanal konstant bleibt, kann aus der Massenbilanz um den Eintrittsstutzen hergeleitet werden, dass der gesamte Seitenkanalstrom der Summe aus Förder- und Spaltkanalstrom entspricht.

$$\dot{m}_{\varphi,SK}^* = \dot{m}_{\text{ein}} + \dot{m}_{\varphi,UB} \quad (2.11)$$

Für die Berechnung des Unterbrecherstroms wird ein Ansatz aus [16] verwendet.

$$c_{\varphi,UB} = \sqrt{\frac{2 \cdot \Delta p_{\varphi,UB}}{\rho \cdot \zeta_{UB}}} = \zeta_{UB}^* \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot \Delta p}{\rho}} \quad (2.12)$$

$$\zeta_{UB}^* = \sqrt{\frac{1}{\zeta_{UB}}} \quad (2.13)$$

$$\Delta p_{\varphi,UB} = \Delta p \quad (2.14)$$

$$\dot{m}_{\varphi,UB} = \rho \cdot A_{\varphi,UB} \cdot c_{\varphi,UB} \quad (2.15)$$

$\Delta p_{\varphi,UB}$ entspricht der Druckdifferenz über dem Unterbrecherblock. Dies entspricht der Druckdifferenz zwischen Pumpenein- und Pumpenauslass, also des Gesamtdruckdifferenz der Pumpe Δp . Der Zeta-Wert ζ_{UB} ist ein Parameter zur Anpassung der Spaltkanalgeschwindigkeit $c_{\varphi,UB}$ und wurde zu ζ_{UB}^* umgeformt, damit $c_{\varphi,UB}$ nur noch von einem linearen Parameter abhängt. $A_{\varphi,UB}$ ist die in Umfangsrichtung durchströmte Querschnittsfläche des Spaltkanals. Aus Gl. (2.11) und Gl. (2.15) ergibt sich somit ein Ausdruck zur Berechnung des gesamten Seitenkanalmassenstroms. Der Fördermassenstrom wird durch seine Dichte und seinen Volumenstrom dargestellt.

$$\dot{m}_{\varphi,SK}^* = \rho \cdot \dot{V}_{\text{ein}} + \dot{m}_{\varphi,UB} = \rho \cdot \dot{V}_{\text{ein}} + \rho \cdot A_{\varphi,UB} \cdot \zeta_{UB}^* \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot \Delta p}{\rho}} \quad (2.16)$$

Mit Gl. (2.16) ergibt sich die in Gl. (2.6) und Gl. (2.9) benötigte Seitenkanalgeschwindigkeit $c_{\varphi,SK}^*$ aus der Kontinuitätsbeziehung zu:

$$c_{\varphi,SK}^* = \frac{\dot{m}_{\varphi,SK}^*}{\rho \cdot A_{\varphi,SK}^*} = \frac{\dot{V}_{\text{ein}}}{A_{\varphi,SK}^*} + \frac{A_{\varphi,UB}}{A_{\varphi,SK}^*} \cdot \zeta_{UB}^* \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot \Delta p}{\rho}} \quad (2.17)$$

Da der Seiten- und Spaltkanal zusammengelegt werden, entspricht $A_{\varphi,SK}^*$ auch der Summe aus beiden Teilflächen.

$$A_{\varphi,SK}^* = A_{\varphi,SK} + A_{\varphi,UB} \quad (2.18)$$

Die Spaltkanalfläche $A_{\varphi,UB}$ ist für eine Seitenkanalpumpe und eine Peripheralpumpe unterschiedlich definiert. Die genaue Berechnung dieser Flächen sind im Anhang A.2 in Abhängigkeit der Bauart des Seitenkanals beschrieben.

Auch bei Betrachtung der **Parallelschaltung** liegen in beiden Kanälen die gleiche Seitenkanalgeschwindigkeit $c_{\varphi,SK}^*$ vor. Bei einer Aufteilung der Strömung werden Volumenstrom und Querschnittsflächen gleichermaßen aufgeteilt. Da diese Größen in Gl.(2.17) jeweils paarweise als Quotienten vorliegen, hebt sich dieser Einfluss gerade wieder auf.

2.5 Verweilzeitmodelle

2.5.1 Compartmentmodell

2.5.1.1 Einführung

Eine Motivation dieser Arbeit ist zu prüfen, ob aus der Anpassung des Bey'schen Modellsansatzes zur Beschreibung der Pumpenkennlinie auch Verweilzeitverhalten vorhergesagt werden können. Da die vorliegende Reaktionsmischpumpe zunächst nicht eindeutig einem bis dahin bekannten Reaktortyp zugeordnet werden kann, nutzt man das Werkzeug der Compartmentmodelle.

Compartmentmodelle teilen den Gesamtvolumenstrom und das Gesamtreaktorvolumen in unterschiedliche Anteile (sogenannte Kompartments) auf [25]. Jedem Anteil kann ein bestimmtes Verhalten zugeordnet werden. Dadurch sind komplexe Systeme und dessen Verweilzeitverhalten modellierbar. Detaillierte Informationen zum Aufbau und Nutzen von Compartmentmodellen sind [26] zu entnehmen.

Bei der Nomenklatur der Volumenströme wird für alle folgenden Betrachtungen auf den Index φ verzichtet. Es gilt, dass alle Stoffströme in die Umfangsrichtung φ verlaufen. Einzige Ausnahme stellt der Zirkulationsstrom dar, welcher senkrecht zur Umfangsrichtung verläuft.

Folgende Abbildung 2.13 zeigt das variable Compartmentmodell einer SKM basierend auf nur auf einem Laufrad- und einem Seitenkanal. Nach der Ansicht, die hier untersuchte **RMP als Parallelschaltung** zweier Seitenkanalpumpen darzustellen, entspricht das gezeigte Compartmentmodell nur einem Strang der parallel geschalteten Strömungskanäle. Daher müssen Gesamtvolumenströme und Gesamtvolumina halbiert werden (Berücksichtigung im Gesamtgleichungssystem, Kapitel 2.5.1.4).

Abbildung 2.13: Darstellung des Compartmentmodells als Pumpen-Blackbox zur Berechnung von Verweilzeiten. Einteilung des Laufrad-, Seiten- und Spaltkanals in einzelne Reaktoren (N, K, U).

Das Pumpeninnere und somit der Strömungskanal wird als Blackbox betrachtet, in welcher der Pumpenförderstrom \dot{V}_{ein} mit zeitlich abhängiger Konzentration ein- bzw. austritt ($c_{ein}(t)$ bzw. $c_{aus}(t)$). Analog zu vorherigen Bilanzen wird der Strömungskanal in Laufrad- und Seitenkanal unterteilt. Jeder Kanal wird wiederum in einzelne Teilvolumen (hier als Reaktor oder Kessel bezeichnet) zerlegt. Die Zirkulationsströme $\dot{V}_{z,j}$ sind für den Stoffaustausch zwischen Laufradkanal- und Seitenkanalkesseln verantwortlich. N steht für die Anzahl an Laufradkanalreaktoren und K für die Anzahl an Seitenkanalreaktoren, die im Arbeitsbereich vorliegen. J gibt die Anzahl an Zirkulationsströmungen an. Die Kleinbuchstaben n, k, j entsprechen Laufvariablen zu N, K und J . Wie abgebildet müssen Laufradkanal- und Seitenkanalkessel nicht zwingend gegenüberliegen und einen Austauschstrom vorweisen. N und K können also unterschiedliche Werte haben. U steht für die Anzahl an Reaktoren, in die der Unterbrecherbereich eingeteilt wird und u ist die dazugehörige Laufvariable. \dot{V}_{UB} entspricht dem Spaltkanalvolumenstrom. \dot{V}_{UB} und das Volumen des Spaltkanals (in Abbildung 2.13 als orangenes Segment dargestellt) werden entweder dem Seitenkanal oder dem Laufradkanal zugeordnet. \dot{V}_{SK}^* beschreibt den gesamten Seitenkanalstrom (inklusive Spaltkanalstrom) und analog \dot{V}_{LR}^* den gesamten Laufradkanalstrom (inklusive Spaltkanalstrom). \dot{V}_{LR} steht für den Laufradkanalstrom, welcher allein durch die Kontur der Laufradschaufeln definiert wird.

Die Verknüpfungen zum obigen Pumpenmodell liegen nun im Zirkulationsstrom und im Seitenkanalstrom. Diese Größen sind von den Zeta-Werten ζ_z^* und ζ_{UB}^* (vgl. Gl. (2.9) und Gl.(2.17) abhängig, welche an die Pumpenkennlinien angepasst wurden. Detailliertere Betrachtungen zum verwendeten Compartmentmodell, wie Definitionen von Teilvolumina und Stoffströmen, sind in den folgenden Kapitel zu finden. Dort werden formelle Zusammenhänge sowie das Lösungsverfahren (Gleichungssystem) aufgestellt.

2.5.1.2 Aufteilung des Reaktionsvolumens

Zur Bestimmung der Kesselvolumina ist das Gesamtvolumen von Laufradkanal V_{LR} , Seitenkanal V_{SK} und Spaltkanal V_{UB} notwendig. Das Volumen der Laufradschaufeln $V_{Schaufel}$ muss beim Laufradkanalvolumen berücksichtigt werden.

$$V_{Schaufel} = A_{\varphi,LR} \cdot d_{Schaufel} \cdot Z \quad (2.19)$$

$$V_{LR} = A_{\varphi,LR} \cdot r_{\varphi,LR,m} \cdot 2\pi - V_{Schaufel} \quad (2.20)$$

$$V_{UB} = A_{\varphi,UB} \cdot r_{\varphi,UB,m} \cdot 2\pi \quad (2.21)$$

$$V_{SK} = A_{\varphi,SK} \cdot r_{\varphi,SK,m} \cdot 2\pi \cdot \frac{\gamma_{AB}}{360^\circ} \quad (2.22)$$

$d_{Schaufel}$ entspricht der Wandstärke einer Laufradschaufel und Z der Anzahl an Laufradschaufeln. Die Radien $r_{\varphi,LR,m}$, $r_{\varphi,UB,m}$ und $r_{\varphi,SK,m}$ entsprechen den Abstandsradien bzgl. ihrer Flächenschwerpunkte. Das Seitenkanalvolumen wird durch den Winkel des Arbeitsbereiches γ_{AB} begrenzt. Im Arbeitsbereich ist der Spaltkanal dem Seitenkanal zugeordnet, im Unterbrecherbereich dem Laufradkanal. Dadurch ergeben sich folgende Kanalvolumen:

$$V_{SK}^* = V_{SK} + V_{UB} \cdot \frac{\gamma_{AB}}{360^\circ} \quad (2.23)$$

$$V_{LR,AB} = V_{LR} \cdot \frac{\gamma_{AB}}{360^\circ} \quad (2.24)$$

$$V_{LR,UB} = (V_{LR} + V_{UB}) \cdot \left(1 - \frac{\gamma_{AB}}{360^\circ}\right) \quad (2.25)$$

$V_{LR,AB}$ ist das Volumen des Laufradkanals und V_{SK}^* das Volumen des gesamten Seitenkanals (inklusive Spaltkanal, analog zu Gl. (2.11)) im Arbeitsbereich. $V_{LR,UB}$ ist das Volumen des gesamten Laufradkanals (inklusive Spaltkanal) über den Unterbrecherbereich. Diese Teilvolumen werden in N Laufradkanalkessel, K Seitenkanalkessel bzw. U Unterbrecherkessel unterteilt.

$$V_{LR,n} = \frac{V_{LR,AB}}{N} \quad (2.26)$$

$$V_{SK,k} = \frac{V_{SK}^*}{K} \quad (2.27)$$

$$V_{\text{LR},u} = \frac{V_{\text{LR},\text{UB}}}{U} \quad (2.28)$$

$V_{\text{LR},n}$, $V_{\text{SK},k}$ und $V_{\text{LR},u}$ sind die Volumina der einzelnen Reaktoren, welche letztlich über Stoffströme miteinander in Austausch stehen.

2.5.1.3 Aufteilung der Volumenströme

Der Pumpenförderstrom \dot{V}_{ein} wird hier dem ersten bzw. letztem Laufradkanalkessel zugeordnet. Da der Volumenstrom im Laufradkanal \dot{V}_{LR} - und damit auch der Volumenstrom zwischen den Laufradkanalkesseln - konstant bleibt, werden Förderstrom und Spaltkanalstrom hinter dem Pumpeneinlass vom ersten Laufradkanalkessel in den ersten Seitenkanalkessel und analog vor dem Pumpenauslass vom letzten Seitenkanalkessel in den letzten Laufradkanalkessel gefördert. Geometrieabhängig kann auch eine abweichende Zuordnung vorliegen.

Der zwischen den Laufradkanalkesseln im Arbeitsbereich strömende Laufradkanalvolumenstrom wird aus dem Gesamtvolumen des Laufrades V_{LR} (Gl. (2.20)) und aus der Laufradwinkelgeschwindigkeit ω_{LR} berechnet.

$$\dot{V}_{\text{LR}} = \frac{dV_{\text{LR}}}{dt} \cdot \left(\frac{d\varphi_{\text{LR}}}{d\varphi_{\text{LR}}} \right) = \frac{dV_{\text{LR}}}{d\varphi_{\text{LR}}} \cdot \left(\frac{d\varphi_{\text{LR}}}{dt} \right) = \frac{V_{\text{LR}}}{2\pi} \cdot \omega_{\text{LR}} \quad (2.29)$$

Der konstante Seitenkanalvolumenstrom wird analog zu Gl. (2.11) aus dem Fördervolumenstrom \dot{V}_{ein} und dem Spaltkanalvolumenstrom \dot{V}_{UB} gebildet.

$$\dot{V}_{\text{SK}}^* = \dot{V}_{\text{ein}} + \dot{V}_{\text{UB}} \quad (2.30)$$

Während \dot{V}_{ein} aus der Pumpenkennlinie bekannt ist, wird \dot{V}_{UB} mit dem Ansatz für die Spaltkanalgeschwindigkeit $c_{\varphi,\text{UB}}$ aus Gl. (2.12) und der durchströmten Spaltkanalfläche $A_{\varphi,\text{UB}}$ aus Gl. (A.124) berechnet.

$$\dot{V}_{\text{UB}} = c_{\varphi,\text{UB}} \cdot A_{\varphi,\text{UB}} \quad (2.31)$$

$c_{\varphi,\text{UB}}$ wurde nur anhand eines Kanals bestimmt, jedoch bezieht sich $A_{\varphi,\text{UB}}$ auf die gesamte Querschnittsfläche des Spaltkanals, sodass \dot{V}_{UB} den Unterbrecherstrom beider Kanäle (**Parallelschaltung**) darstellt. Zwischen manchen Laufrad- und Seitenkanalkesseln zirkulieren im Arbeitsbereich die Zirkulationsströme $\dot{V}_{z,j}$. Diese berechnen sich über die Aufteilung des gesamten Zirkulationsstromes \dot{V}_z auf J einzelne Zirkulationen. \dot{V}_z berechnet sich mit Hilfe der mittleren Zirkulationsgeschwindigkeit $c_{z,m}$ aus Gl. (2.8) und der im Mittel durchströmten Zirkulationsfläche $A_{z,m}$ aus Gl. (2.10).

$$\dot{V}_z = c_{z,m} \cdot A_{z,m} \quad (2.32)$$

$$\dot{V}_{z,j} = \frac{\dot{V}_z}{J} \quad (2.33)$$

Im Unterbrecherbereich werden der Spaltkanalvolumenstrom \dot{V}_{UB} und der Laufradkanalvolumenstrom \dot{V}_{LR} analog zu ihren Reaktorvolumina (Gl.(2.25)) zusammengeführt.

$$\dot{V}_{LR}^* = \dot{V}_{LR} + \dot{V}_{UB} \quad (2.34)$$

\dot{V}_{LR} und \dot{V}_{UB} entsprechen den bereits berechneten Strömen aus Gl. (2.29) und Gl. (2.31). \dot{V}_{LR}^* stellt damit den Gesamtvolumenstrom im Unterbrecherbereich dar.

2.5.1.4 Gleichungssystem

Für jeden einzelnen Kessel kann eine Konzentrationsbilanz mit Hilfe der ein- und austretenden Stoffströmen und den Kesselvolumen aufgestellt werden. Eine Grundannahme ist, dass die ersten und letzten Laufrad- und Seitenkanalkessel (im Arbeitsbereich) immer über einen Zirkulationsstrom im Austausch stehen. Aufgrund der Ansicht der **Parallelschaltung** liegen bei allen Bilanzen sowohl halbe Volumenströme als auch halbe Kesselvolumen vor. Ausnahme stellt der in Abbildung 2.13 skizzierte Zirkulationsvolumenstrom dar. Durch die Parallelschaltung existieren zwar zwei Zirkulationsvolumenströme (eine Spiralströmung im linken und eine Spiralströmung im rechten Kanal), allerdings wird das Bey'sche Modell, aus welchem sich der Zirkulationsstrom berechnet, ebenfalls auf nur einen Strömungskanal angewendet (siehe Hinweis und Anpassung in Kapitel 4.1). Dadurch entspricht der berechnete Zirkulationsstrom direkt dem Zirkulationsstrom in Abbildung 2.13

Für den ersten Laufradkanalkessel (LR:1) und Seitenkanalkessel (SK:1) gelten folgende Gleichungen:

$$\begin{aligned} \frac{V_{LR,n}}{2} \cdot \frac{dc_{LR:1}(t)}{dt} = & \frac{\dot{V}_{ein}}{2} \cdot c_{ein}(t) + \frac{\dot{V}_{LR}^*}{2} \cdot c_{LR:n+u}(t) + \dot{V}_{z,j} \cdot c_{SK:1}(t) \\ & - \left(\frac{\dot{V}_{ein} + \dot{V}_{UB} + \dot{V}_{LR}}{2} + \dot{V}_{z,j} \right) \cdot c_{LR:1}(t) \end{aligned} \quad (2.35)$$

$$\frac{V_{SK,k}}{2} \cdot \frac{dc_{SK:1}(t)}{dt} = \left(\frac{\dot{V}_{ein} + \dot{V}_{UB}}{2} + \dot{V}_{z,j} \right) \cdot c_{LR:1}(t) - \left(\frac{\dot{V}_{SK}^*}{2} + \dot{V}_{z,j} \right) \cdot c_{SK:1}(t) \quad (2.36)$$

Durch die unabhängige Verteilung der Anzahlen an Laufrad- und Seitenkanalkesseln im Arbeitsbereich (N, K) und der ebenfalls unabhängigen Anzahl an Zirkulationen (J) ist es notwendig, die Positionen der einzelnen Kessel und gleichzeitig die Position der Zirkulationsströme festzulegen. Darüber definiert sich, welche Kessel aus Seitenkanal und aus Laufradkanal im Austausch stehen. Die dafür verwendete Methode wird im Anhang A.7.1 anhand eines Beispiels erläutert.

Für den Fall, dass sich im Arbeitsbereich ein Laufradkanal- und ein Seitenkanalkessel gegenüber stehen, also ein Zirkulationsstrom diese beiden Reaktoren verbindet, ergeben sich folgende Zusammenhänge:

$$\frac{V_{LR,n}}{2} \cdot \frac{dc_{LR:n}(t)}{dt} = \frac{\dot{V}_{LR}}{2} \cdot c_{LR:n-1}(t) + \dot{V}_{z,j} \cdot c_{SK:k}(t) - \left(\dot{V}_{z,j} + \frac{\dot{V}_{LR}}{2} \right) \cdot c_{LR:n}(t) \quad (2.37)$$

$$\frac{V_{SK,k}}{2} \cdot \frac{dc_{SK:k}(t)}{dt} = \frac{\dot{V}_{SK}^*}{2} \cdot c_{SK:k-1}(t) + \dot{V}_{z,j} \cdot c_{LR:n}(t) - \left(\dot{V}_{z,j} + \frac{\dot{V}_{SK}^*}{2} \right) \cdot c_{SK:k}(t) \quad (2.38)$$

Im Fall, dass kein Zirkulationsstrom zwischen zwei gegenüberliegenden Laufrad- und Seitenkanalkesseln vorliegt, vereinfacht sich die Konzentrationsbilanz der Laufrad- bzw. Seitenkanalkessel zu:

$$\frac{V_{LR,n}}{2} \cdot \frac{dc_{LR:n}(t)}{dt} = \frac{\dot{V}_{LR}}{2} \cdot (c_{LR:n-1}(t) - c_{LR:n}(t)) \quad (2.39)$$

$$\frac{V_{SK,k}}{2} \cdot \frac{dc_{SK:k}(t)}{dt} = \frac{\dot{V}_{SK}^*}{2} \cdot (c_{SK:k-1}(t) - c_{SK:k}(t)) \quad (2.40)$$

Für die letzten Kessel von Laufrad- und Seitenkanalkessel im Arbeitsbereich gilt wiederum:

$$\frac{V_{LR,n}}{2} \cdot \frac{dc_{LR:N}(t)}{dt} = \frac{\dot{V}_{LR}}{2} \cdot c_{LR:N-1}(t) + \left(\dot{V}_{z,j} + \frac{\dot{V}_{aus} + \dot{V}_{UB}}{2} \right) \cdot c_{SK:K}(t) - \left(\frac{\dot{V}_{aus} + \dot{V}_{LR}^*}{2} \right) \cdot c_{LR:N}(t) \quad (2.41)$$

$$\frac{V_{SK,k}}{2} \cdot \frac{dc_{SK:K}(t)}{dt} = \left(\dot{V}_{z,j} + \frac{\dot{V}_{SK}^*}{2} \right) \cdot c_{SK:K-1}(t) - \left(\frac{\dot{V}_{aus} + \dot{V}_{UB}}{2} + \dot{V}_{z,j} \right) \cdot c_{SK:K}(t) \quad (2.42)$$

Im Unterbrecherbereich liegt stets derselbe Ein- und Austrittsstrom an einem Kessel vor (\dot{V}_{LR}^*), sodass sich für diesen Bereich folgende Gleichung ergibt:

$$\frac{V_{LR,u}}{2} \cdot \frac{dc_{LR:n}(t)}{dt} = \frac{\dot{V}_{LR}^*}{2} \cdot (c_{LR:n+u-1}(t) - c_{LR:n+u}(t)) \quad (2.43)$$

Das gesamte Gleichungssystem (Gl. (2.35 - 2.43)) bildet ein System aus gewöhnlichen Differentialgleichungen (ODE, englisch: ordinary differential equation). Mit entsprechenden Solvern (z.B. *ode45* oder *ode15s* in *MATLAB*) sind diese Systeme lösbar. Dazu wird der Förderstrom \dot{V}_{ein} und die Eingangskonzentration als Funktion der Zeit $c_{ein}(t)$ vorgegeben. Der Solver berechnet die entsprechenden Konzentrationen $c(t)$ in den einzelnen Kesseln. Für die Gesamtbetrachtung der Pumpe ist der Konzentrationsverlauf am Pumpenaustritt $c_{aus}(t)$ entscheidend. Dies entspricht der Konzentration des letzten Laufradkanalkessels $c_{LR:N}(t)$.

2.5.2 Idealer Rührkessel

Das Verweilzeitmodell eines ideal kontinuierlich betriebenen Rührkesselreaktors (CSTR) wird lediglich aufgelistet. Es dient hier für einen Vergleich von komplexem Compartmentmodell und einfachem CSTR-Modell.

Für ein nicht-reaktives System gilt für den CSTR [25]:

$$\frac{dc}{dt} = \frac{1}{\tau} \cdot (c_{\text{ein}}(t) - c_{\text{aus}}(t)) \quad (2.44)$$

$$\tau = \frac{V_R}{\dot{V}} \quad (2.45)$$

$c_{\text{ein}}(t)$ und $c_{\text{aus}}(t)$ beschreiben die zeitlich abhängigen Ein- bzw. Austrittskonzentrationen des Rührkessels. τ ist dessen mittlere hydrodynamische Verweilzeit. Sie gibt an, wie lange ein einfließendes Teilchen im Mittel benötigt, um wieder aus dem Reaktor auszutreten. τ berechnet sich aus dem Quotienten von Reaktorvolumen V_R und dem Volumenstrom durch den Reaktor \dot{V} .

Im Fall der Reaktionsmischpumpe entspricht \dot{V} gerade dem Pumpenförderstrom \dot{V}_{ein} und V_R der Summe aus den Volumen von Laufradkanal V_{LR} , Seitenkanal V_{SK} und Spaltkanal V_{UB} (Gl.(2.20 - 2.22)).

$$V_{\text{RMP}} = V_{\text{LR}} + V_{\text{SK}} + V_{\text{UB}} \quad (2.46)$$

3 Versuchsaufbau und Versuchsdurchführung

3.1 Experimenteller Versuchsaufbau

Der experimentelle Aufbau zur Untersuchung fluiddynamischer Eigenschaften der RMP kann aus folgender Abbildung 3.14 entnommen werden:

Abbildung 3.14: Schematische Darstellung des experimentellen Aufbaus zur fluiddynamischen Untersuchung der Reaktionsmischpumpe.

Abbildung 3.14 zeigt den schematischen Aufbau des Versuchsaufbaus. Die Flüssig-Saugleitung (2) der RMP (3) ist entweder mit einem Wassertank (B1) oder mit dem Farbstofftank (Tracer, B2) verbunden. Die Regelung zwischen beiden Tanks erfolgt über ein Druckventil (C). Mittels Rotameter wird der Volumenstrom bestimmt (FI). Weiterhin ist in der Saugleitung ein Bypass integriert (1). Der Wechsel zur Bypassleitung wird über zwei weitere Druckventile (A, B) gesteuert. Vor und nach der Pumpe sind Druckmesser (Druckaufnehmer, PR) und sogenannte optische Sensoren (S1, S2) verbaut. Die optischen Sensoren sind als Blackbox dargestellt. Ihr Aufbau und Funktionsweise werden in Kapitel 3.2 erklärt. Die Ausgangssignale aller Druckaufnehmer und optischer Sensoren werden von einem Datenlogger erfasst. An einem zweiten Eintrittsstutzen der Pumpe (5) ist wahlweise eine Leitung mit Nadelventil (N2) zur HSC (Hochdruckpumpe) angeschlossen.

Umgebung oder eine Verschlusskappe angeschlossen. Mit einer Hochgeschwindigkeitskamera (HSC) wird durch die Pumpenfront das Pumpeninnere bildoptisch aufgenommen. In der Druckleitung (4) wird der Druck mithilfe eines Drosselventils (Nadelventil, N1) variiert. Über ein dahinter sitzendes Druckventil (D) wird die Rückführung zwischen dem Wasserbehälter (B1) und einem Abfallbehälter (B3) geregelt. Für zukünftige Messungen könnte das Nadelventil N2 durch einen Luftmassenstromregler ersetzt werden.

3.2 Versuchs- und Messeinrichtungen

Das verwendete Equipment, die verwendeten Versuchs- und Messeinrichtungen, sind in folgender Tabelle 3.6 gelistet. Mit dem Rotameter wird der Volumenstrom durch ablesen bestimmt. Dafür wurde zuvor eine Kalibrierung durch Auslitern durchgeführt. Die Druckventile von *FESTO* zeichnen sich durch sehr schnelle Schaltzeiten aus (47 ms und 74 ms) und werden zentral gesteuert. Bei den Druckaufnehmer von *Ahlborn* handelt es sich um einen Absolutdruckmesser in der Saugleitung und einen Relativdruckmesser in der Druckleitung der Pumpe. Die optischen Sensoren sind eigene Anfertigungen und dienen der Messung von Verweilzeiten basierend auf bekannten Prinzipien der Trübungsmessungen. Sie werden um eine transparente Leitung gelegt und führen abhängig von einer Farbstoffkonzentration zu unterschiedlichen (elektrischen) Spannungen als Ausgangssignal. Durch eine Kalibrierung der Sensoren auf den verwendeten Farbstoff wird eine Umrechnung der Ausgangsspannungen auf Konzentrationen ermöglicht. Weitere Details zu diesem Messverfahren sind im Anhang A.4 zu finden. Mittels *ALMEMO* Datenlogger von *Ahlborn* werden die Ausgangsspannungen der optischen Sensoren und die gemessenen Drücke der Druckaufnehmer in definierten Zeitschritten gleichzeitig aufgenommen und können später in Excel-Dateien exportiert werden. Mittels der Hochgeschwindigkeitskamera *Os 8 S3* von *Image Solutions GmbH* mit dem Objektiv *Micro Nikkor 55 mm* von *Nikon* und der Lichtquelle *Constellation 120E15* von *Image Solutions GmbH* werden Aufnahmen des Pumpeninneren durchgeführt. Der in den Werkstätten der Technischen Universität gefertigte Pumpenkopf aus PMMA ermöglicht den optischen Zugang. Weitere Details bzgl. einer optimalen Rotameter-Einbauposition, dem Aufbau und der Handhabung der Druckventile, der Funktionsweise/Steuerung der Hochgeschwindigkeitskamera und einer optimalen Leitungsauslegung sind im Anhang A.3 hinterlegt.

Tabelle 3.6: Auflistung des verwendeten Equipments zur Versuchsdurchführung

Einrichtung	Fließbild-Kennzeichnung	Hersteller (Lieferant)	Typen-Nummer	Eigenschaften
Datenlogger	Datenlogger	AHLBORN	AHLMEMO 2890-9	mit Option „Q4“ („schnelles messen“)
Druck-aufnehmer	PR	AHLBORN	FDAD3301NR	Messbereich: 0 bis 2 bara, Auflösung: 10 Pa
			FDAD3301R	Messbereich: 1 bis 2 bara, Auflösung: 10 Pa
Druckventile	A, B, C, D	FESTO (drumm GmbH)	Kugelhahneinheit C1866022	Schaltzeit: 74/47 ms Details in Anhang A.3
Fittings	-	Sang-A (drumm GmbH)	verschiedene Ausführungen	IQS-Fittings
Hochgeschwindigkeitskamera	HSC	Imaging Solutions GmbH	Os 8 S3	Objektiv: Nikon, Micro Nikkor 55 mm
Schlauchleitungen	-	Sang-A (Landefeld)	PU 6x4 BLAU	$d_a = 6 \text{ mm}$, $d_i = 4 \text{ mm}$
			PUN 10x6,5 KLAR	$d_a = 10 \text{ mm}$, $d_i = 6.5 \text{ mm}$
		Rehau (Landefeld)	PVC 6x4 (klar)	$d_a = 6 \text{ mm}$, $d_i = 4 \text{ mm}$
Lichtquelle für HSC	-	Imaging Solutions GmbH	Constellation 120E15	LED bis 22.000 lm (gepulst)
Nadelventile	N1, N2	Withey	SS-31 RF2	
optische Sensoren	S1, S2	WS TU KL	LED: WINGER WEECW29-CS	Details in Anhang A.4
			Fototransistor: BPY62	
Pumpenkopf	-	WS TU KL	-	Material: Polymethylmethacrylat (PMMA)
Rotameter	FI	ZÜFLE	ROTA L 63/2400	kalibriert durch Auslitern
RPM	(3)	Fink Chem+Tec GmbH	HMR 020	Pumpenkopf aus PMMA
Spannungsfühler	ER	AHLBORN	ZA 9602-FS	Spannungsmessungen bis 26 V DC, Auflösung: 1mV
Ventilsteuerung	Ventilsteuerung	WS TU KL	-	-

WS TU KL: Fertigung in den Werkstätten der Technische Universität Kaiserslautern

3.3 Pumpenaufbau und Pumpengeometrie

Bei der vorliegenden Pumpe handelt sich um eine Peripheralpumpe (Typ *HMR 020* von *Fink Chem+Tec GmbH*), bei welcher der serienmäßige (originale) Pumpenkopf durch einen Pumpenkopf aus PMMA ersetzt wurde (eigene Anfertigung in den Werkstätten der Technischen Universität Kaiserslautern). In folgender Abbildung 3.15 sind Fotos der untersuchten RMP und des optischen Messequipments gezeigt.

Abbildung 3.15: Darstellung von Fotoaufnahmen der untersuchten RMP mit original Pumpenkopf und dem gefertigten Pumpenkopf aus PMMA (Fotos links). Rechte Darstellung zeigt das optische Messequipment.

Mit einem Potentiometer wird die Drehzahl des Laufrades reguliert (Drehzahlregler). Der Frequenzumrichter des Potentiometers und der Pumpenmotor sind in einem Antriebsgehäuse untergebracht. An das Gehäuse schließt der Pumpenkopf an. Dieser hat zwei Eintritts- und einen Austrittsstutzen, über die Flüssigkeiten oder Gase ein- bzw. ausgetragen werden. In der gezeigten Abbildung 3.15 ist der zweite Eintrittsstutzen mit einer Verschlusskappe ver-

geschlossen. Der Pumpenkopf aus PMMA dient dem optischen Zugang zum Pumpeninneren. Dadurch kann von außen das Laufrad mit seinen Laufradschaufeln und der Unterbrecherbereich betrachtet werden. Da der Seitenkanal bei dieser Ansicht in der selben Ebene wie das Laufrad sitzt, ist keine klare Abgrenzung möglich. Weiterhin sind der optische Sensor S1 vor dem Pumpeneintrittsstutzen, die Kamerabeleuchtung sowie das Objektiv der Kamera zu sehen. Das Aufnahmeequipment ist frontal zum Pumpenkopf platziert. Die Funktion der zwischen Seitenkanal- und Laufradkanalgehäuse sitzende Teflondichtung wird im Anhang A.5 beschrieben.

Der technische Aufbau der Pumpe kann folgender Abbildung 3.16 entnommen werden. Sie zeigt eine Schnittzeichnung des original Pumpenkopfes.

Abbildung 3.16: Darstellung einer Schnittzeichnung des (original) Pumpenkopfes inklusive der Magnetkupplung. Die dargestellte Kammer für Temperierflüssigkeiten liegt nur im original Pumpenkopf vor (Darstellung angelehnt an Schnittzeichnung zum Pumpentyp HMR 020 von Fink Chem+Tec GmbH)

Der original Pumpenkopf ist mit Ausnahme der Temperierkammer äquivalent mit dem Pumpenkopfes aus PMMA. Der komplette Pumpenkopf stellt ein geschlossenen System dar. Lediglich über die Ein- und Austrittsstutzen liegt ein Massenstrom über die Systemgrenzen vor. Die Magnetkupplung überträgt die Motorleistung über den Pumpenrotor und der Laufradwelle schließlich auf das Laufrad. Kennzeichnend für Peripheralpumpen besitzt das Laufrad einen Mittelsteg und ist beidseitig von Seitenkanälen umgeben. Ein Seitenkanal liegt im Seitenkanalgehäuse, der andere im Laufradgehäuse. Die notwendigen geometrischen Größen der hier untersuchten RMP sind in der folgenden Tabelle 3.7 gelistet.

Tabelle 3.7: Geometrischer Maße und berechnete Zwischengrößen zur untersuchten RMP

Bereich	Größe	Symbol / Einheit	Wert	Ermittlung
Laufradkanal	Innenradius der Laufradschaufeln	$r_{\varphi,i}^{LR} / \text{mm}$	10.5	aus Datenblatt
	Außenradius der Laufradschaufeln	$r_{\varphi,a}^{LR} / \text{mm}$	15.008	aus Datenblatt
	mittlerer Radius der Laufradschaufeln	$r_{\varphi,LR,m} / \text{mm}$	13.289	Gl. (A.118)
	Krümmungsradius der Laufradschaufelkontur	$r_{K,LR} / \text{mm}$	7	Abbildung A.33, aus Datenblatt
	Höhe von Rechteckbereich an Laufradspitze	$h_{\text{Spitze}} / \text{mm}$	0.046	Abbildung A.33, aus Datenblatt
	Dicke der Laufradschaufelspitze	δ_{LR} / mm	0.8	Abbildung A.33, aus Datenblatt
	Wandstärke einer Laufradschaufel	$d_{\text{Schaufel}} / \text{mm}$	0.8	aus Datenblatt
	Laufradkanalfläche	$A_{\varphi,LR} / \text{mm}^2$	9.89	Gl. (A.113)
	Anzahl an Laufradschaufeln	$Z / -$	36	aus Datenblatt
	Laufradicke	s_{LR} / mm	4	aus Datenblatt
Seitenkanal	Innenradius des Seitenkanals	$r_{\varphi,i}^{SK} / \text{mm}$	10.5	aus Datenblatt
	Außenradius des Seitenkanals	$r_{\varphi,a}^{SK} / \text{mm}$	16.5	aus Datenblatt
	mittlerer Seitenkanalradius	$r_{\varphi,SK,m} / \text{mm}$	13.917	Gl. (A.122)
	Seitenkanalhöhe	h_{SK} / mm	6	$h_{SK} = r_{\varphi,a}^{SK} - r_{\varphi,i}^{SK}$
	Seitenkanalbreite	b_{SK} / mm	1.86	aus Datenblatt
	Krümmungsradius der Seitenkanalecken	$r_{K,SK} / \text{mm}$	1	Abbildung A.34, aus Datenblatt
	Seitenkanalfläche	$A_{\varphi,SK} / \text{mm}^2$	25.762	Gl. (A.121)
	Arbeitswinkel	$\gamma_{AB} / ^\circ$	315	$\gamma_{AB} = 360^\circ - \gamma_{UB}$
Unterbrecherbereich	Unterbrecherwinkel	$\gamma_{UB} / ^\circ$	45	aus Datenblatt
	Außenradius des Unterbrecherbereiches	$r_{\varphi,a}^{UB} / \text{mm}$	15.5	aus Datenblatt
	Kanalhöhe im Unterbrecherbereich	l_1 / mm	5	$l_1 = r_{\varphi,a}^{UB} - r_{\varphi,i}^{LR}$
	Kanalbreite im Unterbrecherbereich	l_2 / mm	4.3	aus Datenblatt
	Spaltgrößen zwischen Laufrad und Unterbrecherwand	d_1 / mm	0.492	$d_1 = r_{\varphi,a}^{UB} - r_{\varphi,a}^{LR}$
		d_2 / mm	0.15	$d_2 = d_3 = \frac{l_2 - s_{LR}}{2}$
		d_3 / mm	0.15	
Spaltkanalfläche	$A_{\varphi,UB} / \text{mm}^2$	3.468	Gl. (A.124)	
mittlerer Spaltkanalradius	$r_{\varphi,UB,m} / \text{mm}^2$	14.279	Gl. (A.125)	

3.4 Versuchsdurchführung

3.4.1 Messung von Pumpenkennlinien

Für die Messung der Pumpenkennlinie wurde vollentsalztes Wasser (für den Rest der Arbeit nur als „Wasser“ bezeichnet) im Kreis gefördert. Vorteil ist, dass sich dadurch der Wasserspiegel im Zulaufbehälter nicht ändert und somit während einer Messung auch keine Änderungen in den Druckdifferenzen aufgrund äußerer Einflüsse zu erwarten sind. Der zweite Pumpeneintrittsstutzen (5) ist mit einer Verschlusskappe versehen (Abbildung 3.14). Das Fließschema zu dieser Messung kann folgender Abbildung 3.17 entnommen werden.

Abbildung 3.17: Darstellung des Fließschemas für die experimentelle Untersuchung von Pumpenkennlinien. Ventile A und B sind *stromführend* (Anhang A.3 - Druckventile).

Die Pumpendrehzahl wird für eine Versuchsreihe konstant gehalten. Über das Drosselventil (N1) wird der Druckverlust variiert und damit letztlich die zu messenden Zustandspunkte manuell eingestellt. Um einen stabilen und stationären Betrieb zu gewährleisten, wird die Pumpe in dem eingestellten Zustand mindestens fünf Minuten gefahren. Danach startet die Datenaufnahme. Innerhalb der nächsten drei Minuten werden alle 10 Sekunden der Druck in der Saug- und in der Druckleitung mittels dem Datenlogger aufgezeichnet. Gleichzeitig wird zu Beginn und zum Ende der Messung das Rotameter abgelesen und während der Messung ein Video mit der Hochgeschwindigkeitskamera manuell aufgenommen. Das Video dient hierbei lediglich zur exakten Berechnung der Laufraddrehzahl. Am Laufrad liegt eine Markierungen vor, über welche im Anschluss die Dauer für fünf bis zehn Laufradrotationen bestimmt wird. Eine Kalibrierung des Potentiometer-Reglers bzgl. der Laufraddrehzahl war nicht möglich, da dieses sehr sensitiv auf kleine Änderungen reagierte und somit nicht reproduzierbar einstellbar war. Für jede Pumpendrehzahl werden so sieben bis zehn Zustandspunkte ermittelt.

3.4.2 Messung von Verweilzeiten

Zur Messung der Verweilzeiten ist der zweite Pumpeneintrittsstutzen (5) mit einer Verschlusskappe versehen (Abbildung 3.14). Neben Wasser wird auch ein Farbstoff (Tracer) verwendet. Dafür wird der Tracerbehälter (B2) mit einer Mischung aus Brillantschwarz und Wasser (Konzentration $\approx 1.2 \text{ g L}^{-1}$) befüllt.

Vor der Messreihe muss eine Entlüftung des Systems stattfinden. In der Saugleitung liegt ein Unterdruck vor (teilweise bis zu 0.7 bara). Aufgrund kleiner Leckagen im System wird mit der Zeit Luft eingetragen, welches sich in den Totvolumen der Druckventile sammelt. Während Wasser im Kreis zirkuliert (Ventilstellung wie bei Kennlinienmessung, Abbildung 3.17) werden bei maximaler Drehzahl die Ventile A und B mehrmals geschaltet. Dadurch werden Lufteinschlüsse ausgetragen. Anschließend wird über die Pumpendrehzahl und das Drosselventil (N1) ein Zustand der Pumpenkennlinie eingestellt und ein kurzes Video zur Ermittlung der exakten Laufraddrehzahl manuell aufgenommen. Die Laufraddrehzahl ergibt sich aus der Dauer von fünf bis zehn Laufradrotationen. Ausgehend von dieser Starteinstellung werden die in folgender Abbildung 3.18 gezeigten Ventilstellungen nacheinander eingestellt.

Abbildung 3.18: Darstellung von Fließschemata für die experimentelle Untersuchung von Verweilzeiten.

(A): Befüllung der Tracerleitung

(B): Spülung mit Wasser. Tracer in Bypassleitung eingesperrt.

(C): Start der Verweilzeitmessung (propfenartiger Tracerfluss)

Abbildung 3.18 (A) zeigt die Ventilstellung zur Befüllung der Bypassleitung mit dem Tracer. Dazu werden alle Druckventile (A, B, C und D) gleichzeitig geschaltet. Die Druckleitung ist ab diesem Moment mit dem Abfallbehälter (B3) verbunden. Anhand der optischen Sensoren (S1 vor und S2 nach der Pumpe) kann beobachtet werden, ab wann ein homogener Tracerstrom vorliegt. Dies ist dann der Fall, wenn beide Sensoren eine konstante Spannung anzeigen. Ab diesem Moment werden die Ventile A, B und C betätigt, damit wieder Wasser durch die Pumpe strömt, der Tracer aber zunächst in der Bypassleitung eingeschlossen bleibt (Darstellung (B)). Nachdem eine homogene Wasserphase vorliegt, erneut erkennbar an den konstanten Spannungssignalen der optischen Sensoren, kann die Verweilzeitmessung gestartet werden. Dafür werden die Ventile A und B betätigt, damit der Tracer als eine Art großer Pfropfen durch die Pumpe fließt (Darstellung (C)). Dabei schalten die Ventile A und B in den *stromlosen Zustand* (Details in Anhang A.3 - *Druckventile*), da so die schnellste Schaltzeit der Ventile ausgenutzt wird. Gleichzeitig beginnt mit der Ventilschaltung die Aufnahme von Messwerten zu den Drücken der Drucksensoren und den Spannungen der optischen Sensoren über den Datenlogger. Der Volumenstrom wird durch ablesen des Rotameters bestimmt und eine Aufnahme mit der Hochgeschwindigkeitskamera wird automatisiert durchgeführt (Anhang A.3). Aufgrund kleiner Verweilzeiten und dem Ziel eines zeitlich detaillierten Konzentrationsverlaufes, werden bei der Datenaufnahme im Datenlogger (Drücke und elektrische Spannungen) die maximaler Abtastrate bzw. Aufnahmegeschwindigkeit (Messpunktabfrage alle 0.6 Sekunden) verwendet. Sobald wieder ein homogener Wasserstrom vorliegt, wird die Datenaufnahme des Datenloggers beendet.

Dieses Vorgehen wird für zwei verschiedene Drehzahlen und je drei unterschiedliche Druckdifferenzen durchgeführt. Somit werden insgesamt sechs Zustandspunkte hinsichtlich ihrer Verweilzeit vermessen.

3.4.3 Optische Aufnahmen im zweiphasigen Betrieb

Die Messungen im zweiphasigen Betrieb (System: Wasser + Luft) konzentrieren sich auf qualitative Aussagen zum Strömungsverhalten (unter anderem, weil während der Versuchsdurchführung keine Möglichkeit zur Mengemessung des Luftstromes bestand). Es zeigte sich als experimentell problematisch, die Luftzufuhr manuelle über eine Druckluftleitung (ca. 6 bara) zu steuern. Die Pumpe reagierte bereits auf kleine Änderungen sehr sensibel, da die Druckluft das Wasser im Pumpeninneren schlagartig verdrängte und somit keine Flüssigkeitsförderung mehr vorlag. Da die Pumpe im Eingangsbereich einen Unterdruck aufweist, ergab sich die Möglichkeit, Luft durch Selbstansaugung aus der Umgebung in das Pumpeninnere gelangen zu lassen.

Die Pumpe wird für diese Versuchsreihen nach dem in Abbildung 3.17 gezeigten Ventilstellungen (zirkulierende Wasserfahrt) betrieben unter zusätzlicher Verwendung des Ventils N2 am zweiten Eintrittstutzen. Das Ventil N2 dient der manuellen Steuerung der angesaugten Luftmenge. Während der Versuchsdurchführung werden alle 0.6 Sekunden die Drücke in der Flüssigsaug- und der Druckleitung mittels Datenlogger aufgenommen und der Volumenstrom durch Ablesen des Rotameters bestimmt. Während der Datenaufnahme wurde eine Videoaufnahme manuell durchgeführt.

4 Auswertung

4.1 Anpassung des Bey'schen Modells an Pumpenkennlinien

Das hergeleitete Modell gilt zunächst nur für eine Seitenkanalpumpe. Da die vorliegende RMP jedoch eine Peripheralpumpe ist (zwei Seitenkanäle) und diese hier als eine **Parallelschaltung** zweier Seitenkanalpumpen modelliert wird, müssen Querschnittsflächen und in Umlaufrichtung führende Stoffströme halbiert werden. Dies hat jedoch nur Auswirkung auf die Massen- und Impulsbilanz (erster Stichpunkt unten). Die Seitenkanalgeschwindigkeit $c_{\varphi,SK}^*$ ist unabhängig von der Betrachtungsweise (Kapitel 2.4.2.4) und der Zirkulationsmassenstrom \dot{m}_z gilt stets bei für die Betrachtung eines Seitenkanals (Kapitel 2.4.2.3). Zusammengefasst ergibt sich für die Anpassung der Zeta-Werte folgendes Gleichungssystem:

- angepasste Gl. (2.6): Massen- und Impulsbilanz (Kapitel 2.4.2.2)
→ hier muss die halbe Querschnittsfläche des Seitenkanals betrachtet werden

$$\dot{m}_z \cdot \left(\omega_{LR} \cdot r_{\varphi,Z2}^2 - c_{\varphi,SK}^* \cdot r_{\varphi,Z1} \right) = \left(\Delta p_{\varphi,SK}^* \cdot r_{\varphi,Z} + \zeta_{\varphi,SK} \cdot \frac{\rho}{2} \cdot c_{\varphi,SK}^{*2} \cdot r_{\varphi,SK,m}^* \right) \cdot \frac{A_{\varphi,SK}^*}{2}$$

- Gl. (2.9): Mittlerer Zirkulationsmassenstrom hergeleitet aus Druckauf- und Druckbau über die innere Zirkulation in einem Seitenkanal (Kapitel 2.4.2.3)

$$\dot{m}_z = \rho \cdot A_{z,m} \cdot \zeta_z^* \cdot \sqrt{\left(r_{\varphi,Z2}^2 - r_{\varphi,Z1}^2 \right) \cdot \left(\omega_{LR}^2 - \left(\frac{c_{\varphi,SK}^*}{r_{\varphi,SK,m}^*} \right)^2 \right)}$$

- Gl. (2.17): mittlere Seitenkanalgeschwindigkeit mit Berücksichtigung von Spaltströmungen (Kapitel 2.4.2.4)

$$c_{\varphi,SK}^* = \frac{\dot{V}_{ein}}{A_{\varphi,SK}^*} + \frac{A_{\varphi,UB}}{A_{\varphi,SK}^*} \cdot \zeta_{UB}^* \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot \Delta p}{\rho}}$$

Das aus diesen Gleichungen entstehende Gleichungssystem beschreibt die Pumpenkennlinie. Hierbei ist zu beachten, dass es sich um eine implizite Funktion handelt. Die Druckdifferenz über den Seitenkanal $\Delta p_{\varphi,SK}^*$ kann nur iterativ bestimmt werden.

Um das Modell nicht nur auf ein Pumpensegment der Länge $d\varphi$ zu beziehen, sondern auf den Kompletten Arbeitsbereich, gilt:

- $d\varphi = \gamma_{AB} = 315^\circ$
- $\Delta p_{\varphi,SK}^* = \Delta p$

Δp beschreibt den Druckaufbau der kompletten Pumpe, also einer Druckdifferenz eines Zustandspunktes der Pumpenkennlinie Δp . Für diesen Fall wird ein linearer Druckaufbau entlang des Umlaufwinkels im Pumpeninneren angenommen. Dies kann teilweise von experimentellen Untersuchungen bestätigt werden. Lediglich auf den Nahbereich des Ein- und Austrittsstutzen ist diese Annahme nicht übertragbar [13, 27–29].

Zur Anpassung dieses Modells bzw. der Anpassung der Zeta-Werte dienen die experimentell ermittelten Pumpenkennlinien, wobei die Druckdaten und die zweifach abgelesenen und bestimmten Volumenströme jedes Zustandspunktes arithmetisch gemittelt werden. Die Druckdifferenz Δp ergibt sich aus der Differenz der mittleren Drücke von Saug- und Druckleitung. Das Wertepaar aus Förderstrom \dot{V}_{ein} und Druckdifferenz Δp definieren mit der gemessenen Laufraddrehzahl ω_{LR} jeden Zustandspunkt. Bei den anzupassenden Zeta-Werten wird angenommen, dass diese nur von geometrischen Größen abhängig und somit unabhängig vom Zustandspunkt sind. Mit der *MATLAB*-internen Funktion *lsqnonlin* werden die Zeta-Werten gleichzeitig an alle Datenpunkte angepasst (globaler Fit).

4.2 Konzentrationsverläufe aus Messsignalen der optischen Sensoren

Die experimentell aufgenommenen elektrischen Spannungen werden mit Hilfe einer zuvor durchgeführten Kalibrierung der optischen Sensoren in Tracerkonzentrationen umgerechnet. Die Kalibrierungen sind im Anhang A.4.4 zu finden, wobei auch zusätzliche Hinweise zur optimalen Durchführung gelistet sind (Anhang A.4.5). Aufgrund von Schwankungen stellen die Spannungs- und somit auch die Konzentrationsverläufe der experimentellen Messungen $c_{\text{ein}}^{(\text{exp})}(t)$ keine stetigen Funktionen dar. Um bei der Anwendung des Compartmentmodells eine stetige Eingangsfunktion $c_{\text{ein}}(t)$ anwenden zu können, werden die experimentellen Konzentrationsverläufe geglättet (abschnittsweise Mittelung) und durch eine zeitabhängige Interpolationsfunktionen $c_{\text{ein}}^{(\text{interp})}(t)$ beschrieben. Zusätzlich werden die Konzentrationen auf das Intervall $[0, 1]$ normiert. Detaillierte Informationen zu dieser Methode und ein Vergleich zwischen experimentellen Datenpunkten und den verwendeten Interpolationsfunktionen sind im Anhang A.4.6 hinterlegt.

4.3 Konzentrationsverläufe anhand bildoptischer Aufnahmen der Hochgeschwindigkeitskamera

Die optischen Aufnahmen des Pumpeninneren sind auch in der Lage Konzentrationsverläufe darzustellen. Bei Verwendung des Tracers kann über den Grauwert einer Aufnahme auf die vorliegende Tracerkonzentration geschlossen und somit analog zu den optischen Sensoren die Konzentrationsverläufe am Pumpein- und Pumpenaustritt aufgestellt werden. Zur Beschreibung des Pumpeintritts wird der zeitliche Grauwertverlauf im Eintrittsstutzen und zur Beschreibung des Pumpenaustritts der Grauwertverlauf im Austrittsstutzen mit einem Bildauswertungstool (z.B. *Image J*) bestimmt. Folgende Abbildung 4.19 zeigt Standbilder aus einer Aufnahme der Hochgeschwindigkeitskamera während einer Verweilzeitmessung.

Abbildung 4.19: Standbilder eines Aufnahmevideos der Hochgeschwindigkeitskamera bei Durchführung einer Verweilzeitmessung. Ausgehend von reinem Wasser nimmt die Tracerkonzentration mit der Zeit zu (von oben nach unten).

Ausgehend von reinem Wasser (erstes Bild) nimmt die Tracerkonzentration von oben nach unten zu. Durch rote Kreise sind mögliche Positionen hervorgehoben, an denen Ein- und Austrittsstutzen ausgewertet werden können. Eine Bestimmung des Grauwertes bzw. der Konzentration entlang des inneren Strömungskanals hätte keine Vorteile, da in dieser Ansicht Laufrad- und Seitenkanal in einer Ebene liegen. Dadurch ist eine eindeutige Zuordnung der Konzentration zu einer Kanalhälfte (Seitenkanal oder Laufradkanal) nicht möglich. Für die Umrechnung auf Konzentrationen ist eine Kalibrierung notwendig. Die Kalibrierung dieses Messprinzips ist wesentlich fehleranfälliger und somit aufwändiger als die der optischen Sensoren.

Da diese Methode sich erst im Laufe dieser Arbeit entwickelt hat, sind die eigenen Aufnahmen hier nicht auswertbar. Eine weitere Verarbeitung des Bildmaterials hinsichtlich Verweilzeituntersuchungen findet im Rahmen dieser Arbeit demnach nicht statt. Im Anhang A.6.1 wird auf Optimierungsmöglichkeiten für eine zukünftige Anwendung hingewiesen.

4.4 Auswertung von Verweilzeitmodellen anhand experimenteller Daten

4.4.1 Berücksichtigung von Ein- und Auslaufzonen

Die Verweilzeitmodelle sollen das Verweilzeitverhalten der alleinigen RMP beschreiben. Die ermittelten experimentellen Daten beziehen sich allerdings auf Positionen, welche in der Saug- bzw. Druckleitung und somit vor bzw. hinter der RMP liegen. Um diese Ein- und Auslaufzonen bei der Übertragung zu berücksichtigen, wird für diese Arbeit angenommen, dass es sich bei diesen Leitungen um ideale Strömungsrohre (PFR) handelt. Das Medium fließt pfropfenförmig, wodurch die Signale beim Durchströmen der Leitungen lediglich um dessen hydrodynamische Verweilzeiten verschoben werden. Nach dieser Anschauung durchläuft das Medium zuerst ein PFR, anschließend die RMP (modelliert entweder durch Compartmentmodell oder CSTR-Modell) und zuletzt nochmals ein PFR. Diese Reihenschaltung wird in folgender Abbildung 4.20 verdeutlicht.

Abbildung 4.20: Schematische Darstellung der experimentellen Verweilzeit-Messstrecke in Form einer Reihenschaltung aus idealen Strömungsrohren (PFR) und der RMP zur Berücksichtigung der Ein- und Auslaufzonen.

Die RMP kann wahlweise durch das CSTR-Modell oder durch das Compartmentmodell beschrieben werden. Für die Anwendung des Compartmentmodells ist die Aufteilung des Reaktionsvolumens auf zwei identisch arbeitende Reaktoren (**Parallelschaltung**) dargestellt. Die hydrodynamischen Verweilzeiten der Ein- und Austrittsleitungen (τ_{S1} und τ_{S2}) berechnen sich nach Gl. (2.45), wobei das jeweilige Leitungsvolumen (V_{S1} und V_{S2}) das Reaktionsvolumen darstellt. Der Volumenstrom \dot{V}_{ein} entspricht dem über das Rotameter bestimmten Förderstrom. V_{S1} und V_{S2} berechnen sich über den Leitungsinwendurchmesser d_i und der jeweiligen Leitungslänge l_{S1} und l_{S2} . Die Leitungslängen entsprechen den Abständen zwischen dem Messpunkt eines optischen Sensors und dem Ein- bzw. Austrittsstutzen der Pumpe.

Nach der idealisierten Annahme der Ein- und Auslaufzone kann die Ausgangskonzentration eines PFR $c_{\text{aus, PFR}}(t)$ als Funktion dessen Eingangskonzentration $c_{\text{ein}}(t)$ allgemein wie folgt beschrieben werden.

$$c_{\text{aus, PFR}}(t) = c_{\text{ein}}(t - \tau_{\text{PFR}}) \quad (4.47)$$

τ_{PFR} entspricht der Verweilzeit der betrachteten Leitung. Für die komplette Verschaltung von Einlaufzone, RMP und Auslaufzone gilt somit folgendes Gleichungssystem:

$$c_{\text{aus, PFR}}^{(S1)}(t) = c_{\text{ein}}^{(\text{interp})}(t - \tau_{S1}) \quad (4.48)$$

$$c_{\text{aus, CM/CSTR}}^{(\text{RMP})}(t) = \text{ODE}(c_{\text{ein}}(t) = c_{\text{aus, PFR}}^{(\text{S1})}(t)) \quad (4.49)$$

$$c_{\text{aus, PFR}}^{(\text{S2})}(t) = c_{\text{aus, CM/CSTR}}^{(\text{RMP})}(t - \tau_{\text{S2}}) \quad (4.50)$$

Für die Berechnung der Ausgangssignale von Compartmentmodell bzw. CSTR-Modell $c_{\text{aus, CM/CSTR}}^{(\text{RMP})}(t)$ wird das jeweilige Gleichungssystem (Kapitel 2.5.1.4 bzw. Kapitel 2.5.2) mit Hilfe eines ODE-Solvers abhängig vom Eingangssignal berechnet. Für die Reaktionsvolumen der einzelnen Zonen gilt hier:

$$V_{\text{S1}} = 1.1310 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3$$

$$V_{\text{RMP}} = 1.7593 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3 \text{ (Gl. (2.46))}$$

$$V_{\text{S2}} = 2.8232 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3$$

Bei Vergleich der Volumina zeigt sich, dass das Gesamtvolumen von Ein- und Auslaufzonen sogar größer ist, als das der RMP. Daher dürfen Ein- und Auslaufzonen hier nicht vernachlässigt, sondern müssen getrennt von der RMP beschrieben werden.

4.4.2 Auslegung des Compartmentmodells

Für die Anwendung des Compartmentmodells wird die Anzahl an Laufradkesseln N der Anzahl an Laufradschaufeln gleichgesetzt, welche über den Arbeitsbereich vorliegen. Die übrigen Laufradschaufeln entsprechen dann der Anzahl an Unterbrecherkessel U . Die Anzahl an Seitenkanalkesseln K wird zunächst der Laufradkesselanzahl gleichgesetzt. Damit ergeben sich folgende Werte:

$$N = 32$$

$$U = Z - N = 4$$

$$K = 32$$

Die Anzahl an Zirkulationen J kann aus den Geschwindigkeiten im jeweiligen Kanal, der mittleren Zirkulationsgeschwindigkeit und der Gesamtlänge des Arbeitsbereiches abgeschätzt werden. Dabei liegt auch eine Abhängigkeit von ζ_{UB}^* vor. Die detaillierte Berechnung ist im Anhang A.7.2 zu finden. Die Positionen der im Austausch stehenden Kessel von Laufrad- und Seitenkanal (Positionsmatrix) werden gleichmäßig verteilt und können allgemein über das Schema im Anhang A.7.3 ermittelt werden. Für die untersuchten Drehzahlen ($\omega_{\text{LR}} \approx 2780 \text{ min}^{-1}$ und $\omega_{\text{LR}} \approx 3690 \text{ min}^{-1}$) hat diese vereinfachte Berechnung ergeben, dass die Anzahl und damit auch die Positionen der Austauschströme unabhängig vom Zustandspunkt sind.

$$J = 3$$
$$\vec{j} = \begin{pmatrix} 1 & 16 & 32 \\ 1 & 16 & 32 \end{pmatrix}$$

4.4.3 Lösungsverfahren zu Verweilzeitmodellen (ODE-Solver)

Für die Auswertung des Compartmentmodells wird das in Kapitel 2.5.1.4 beschriebene Lösungsverfahren in *MATLAB* implementiert und als ODE-Solver der *MATLAB*-interne *ode15s*-Solver angewendet. Der gleiche Solver wird auch für die Modellierung des CSTR (Gl. (2.44) in Kapitel 2.5.2) verwendet. Als Eingangskonzentration $c_{\text{ein}}(t)$ wird jeweils das interpolierte und normierte Eingangssignal aus den experimentellen Messungen der optischen Sensoren verwendet $c_{\text{ein}}^{(\text{interp})}(t)$ (Kapitel 4.2). Der Volumenstrom \dot{V}_{ein} , die Druckdifferenz Δp und die Laufradwinkelgeschwindigkeit ω_{LR} entsprechen den Werten, welche während der Messung von $c_{\text{ein}}(t)$ vorlagen. Als Zeta-Werte werden die zuvor anhand der Kennlinie optimierten Zeta-Werte verwendet. Das Ausgangssignal der beiden Gleichungssysteme (Compartmentmodell und CSTR-Modell) $c_{\text{aus}}(t)$ kann mit dem experimentellen Ausgangssignal $c_{\text{aus}}^{(\text{exp})}(t)$ verglichen werden.

4.5 Kennwerte zum Mischverhalten

Die Volumenstromberechnungen, die im Zuge des Bey'schen Modells aufgestellt wurden, ermöglichen Aussagen zur Einstufung des Mischverhaltens und der Verweilzeitverläufe des Compartmentmodells und damit möglicherweise auch detailliertere Aussagen zur Charakterisierung der RMP. Eine kennzeichnende Größe ist das Verhältnis von der Winkelgeschwindigkeit im Seitenkanal ω_{SK} (Gl. (A.71)) gegenüber der Laufradwinkelgeschwindigkeit ω_{LR} . Dies stellt den betriebspunktabhängigen Parameter ξ_{SK} dar.

$$\xi_{\text{SK}} = \frac{\omega_{\text{SK}}}{\omega_{\text{LR}}} \quad (4.51)$$

ξ_{SK} ist in jedem Fall kleiner als Eins, da ω_{SK} maximal so groß wie ω_{LR} werden kann. Aufgrund ausgeprägter Dissipationseffekte kann angenommen werden, dass $\omega_{\text{SK}} < \omega_{\text{LR}}$ ist und somit auch $\xi_{\text{SK}} < 1$ (Vorwegnahme: eigene experimentelle Daten ergeben $\xi_{\text{SK}} < 0.25$). Aus dieser Vereinfachung ($\xi_{\text{SK}} < 1$) lassen sich Volumenstromverhältnisse (Querströmung bzw. Rückströmungen im Bezug zur Hauptförderströmung) berechnen bzw. abschätzen, über die Aussagen zum Mischverhalten geschlossen werden können (Herleitung in Anhang A.8.1).

$$\frac{\dot{V}_{\text{LR}}}{\dot{V}_{\text{z}}} \approx \frac{V_{\text{LR}}}{4 \cdot \pi \cdot A_{\text{z,m}} \cdot \zeta_{\text{z}}^* \cdot \sqrt{r_{\varphi,\text{Z2}}^2 - r_{\varphi,\text{Z1}}^2}} \quad (4.52)$$

$$\frac{\dot{V}_{\text{SK}}^*}{\dot{V}_{\text{z}}} \approx \frac{A_{\varphi,\text{SK}}^* \cdot r_{\varphi,\text{SK,m}}^*}{2 \cdot \zeta_{\text{z}}^* \cdot A_{\text{z,m}} \cdot \sqrt{r_{\varphi,\text{Z2}}^2 - r_{\varphi,\text{Z1}}^2}} \cdot \xi_{\text{SK}} \quad (4.53)$$

Gl. (4.52) und Gl. (4.53) stellen das Verhältnis von Laufrad- bzw. Seitenkanalstrom (\dot{V}_{SK}^* und \dot{V}_{LR}) zum Zirkulationsstrom \dot{V}_{z} entlang des Arbeitsbereiches dar. Dies entspricht einem Vergleich zwischen mischender Querströmung und den jeweiligen Hauptströmungen. Ist die Querströmung (Zirkulationsstrom \dot{V}_{z}) wesentlich kleiner als die Strömung in Umlaufrichtung (\dot{V}_{LR} und \dot{V}_{SK}) - die Volumenstromverhältnisse in Gl. (4.52) und Gl. (4.53) sind also groß - wird ein Großteil der Strömung ohne Umwege (ohne Durchmischung) von Reaktoreintritt bis zum Reaktoraustritt transportiert. Diese Strömung ähnelt der eines PFR. Nehmen die Volumenstromverhältnisse ab, wird die Hauptströmung immer stärker von der Querströmung überlagert, sodass eine Vermischung zwischen den Reaktoren vorliegt und die Reaktorcharakteristik immer mehr der eines CSTR ähnelt.

$$\frac{\dot{V}_{\text{LR}}^*}{\dot{V}_{\text{ein}}} \approx \frac{\gamma_{\text{AB}}}{2 \cdot \pi} \cdot \frac{V_{\text{LR}}}{V_{\text{SK}}^*} \cdot \frac{1}{\xi_{\text{SK}}} \quad (4.54)$$

Gl. (4.54) beschreibt den Anteil der Unterbrecherströmung ($\dot{V}_{\text{LR,UB}}$) zum Pumpenförderstrom (\dot{V}_{ein}). Daran kann abgeschätzt werden, ob Rückströmungen das Pumpenverhalten bestimmen oder nur als kleine Nebenströme einzustufen sind. Ist die Rückströmung wesentlich größer als der Förderstrom (großes Volumenstromverhältnis in Gl. (4.54)), durchläuft das Medium den mischenden Kanalabschnitt (Arbeitsbereich) mehrmals, wodurch eine homogene Mischung und somit ein ausgeprägtes CSTR-Verhalten erreicht werden kann.

Weiterhin zeigt sich, dass Gl. (4.52) (Querströmungen im Laufradkanal) nicht von ξ_{SK} und damit nicht vom Betriebspunkt abhängt. Nur Gl. (4.53) (Querströmungen im Seitenkanal) und Gl. (4.54) (Maß für Rückströmungen) sind von ξ_{SK} und damit vom Betriebspunkt abhängig. Einflüsse der variierbaren Zeta-Werte liegen nur im Fall der Querströmungen (Gl. (4.52) und Gl. (4.53)) vor.

5 Ergebnisse und Diskussion

5.1 Einphasige Untersuchungen

5.1.1 Vergleich des Bey'schen Modells mit experimentellen Daten

Folgende Abbildung 5.21 zeigt die experimentell gemessenen Pumpenkennlinien sowie die Kennlinien nach Anpassung des Bey'schen Modells.

Abbildung 5.21: Darstellung der experimentellen Pumpenkennlinien und der Pumpenkennlinien des Bey'schen Modells nach Anpassung der Zeta-Werte bei unterschiedlichen Laufraddrehzahlen.

In Abbildung 5.21 entsprechen die Kreise den experimentell Daten und die Linien dem Bey'schen Modell mit den optimierten Zeta-Werten. Mit den global angepassten Zeta-Werten kann das Modell die experimentellen Daten über den kompletten Zustandsbereich gut wiedergeben.

$$\begin{aligned}\zeta_{\varphi,SK}^{(opt)} &= 84.6271 \\ \zeta_z^{*(opt)} &= 0.3635 \\ \zeta_{UB}^{*(opt)} &= 0.1993\end{aligned}$$

Die vorliegenden Abweichungen ähneln den minimalen Unterschieden aufgrund von variierenden Spaltmaßen (Betrachtung im Anhang A.5). Besonders für die beiden Laufraddrehzahlen $\omega_{LR} = 2947 \text{ min}^{-1}$ und $\omega_{LR} = 3368 \text{ min}^{-1}$ scheint es einen Punkt zu geben, in dem sich die experimentellen Verläufe und die Modellfunktionen schneiden. Ausgehend von diesem Schnittpunkt nehmen die Abweichungen zu. Dies könnte darauf hindeuten, dass der Einfluss der eingesetzten Teflondichtung auf die Spaltmaße gegenüber den Herstellerangaben stärker ist als anfangs angenommen. Für genauere Aussagen müsste der Einfluss des Spaltmaße auf das Bey'sche Modell untersucht werden. Dies steht im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht im Fokus. Weiterhin auffällig ist, dass bei unterschiedlicher Laufraddrehzahlen, die experimentellen Daten für $\omega_{LR} = 3686 \text{ min}^{-1}$ und $\omega_{LR} = 3765 \text{ min}^{-1}$ nahezu gleiche Verläufe zeigen, dies das Modell aber nicht wiedergeben kann. Vermutlich wird innerhalb der experimentellen Daten der zusätzliche Energieeintrag zum Großteil nur in zusätzliche Dissipationsenergie umgewandelt wird. Das Modell kann dieses Verhalten nicht exakt darstellen.

5.1.2 Sensitivität des Bey'schen Modells gegenüber anpassbaren Parametern

Zur Überprüfung, wie Sensitiv das Bey'sche Modell auf die verschiedenen Zeta-Werte ist und welchen Einfluss die Zeta-Werte auf die Modellverläufe hat, wurde sowohl das Vertrauensintervallen der jeweiligen Zeta-Werte berechnet und weiterhin den Einfluss einer Zeta-Wert-Variation graphisch analysiert. Während der Zeta-Wert-Variation wurde ein Zeta-Wert variiert (Faktor g bzgl. optimalen Zeta-Wert) und die übrigen Zeta-Werte konstant auf ihren optimalen Werten gelassen. Bei der Faktorisierung musste geprüft werden, ob stets reelle Lösungen für Δp vorlagen. Diese Nebenbedingung beschränkt den Faktor g . Die grafische Untersuchung wurde exemplarisch für eine geringe Laufraddrehzahl von $\omega_{LR} = 2950 \text{ min}^{-1}$ und eine hohe Laufraddrehzahl von $\omega_{LR} = 3690 \text{ min}^{-1}$ durchgeführt. Die Ergebnisse sind in folgender Abbildung 5.22 dargestellt.

Abbildung 5.22: Darstellung der Pumpenkennlinien nach dem Bey'schen Modell für zwei verschiedene Laufraddrehzahlen und bei Variation der Zeta-Parameter.

In Abbildung 5.22 wird in der ersten Zeile der Einfluss der Seitenkanalreibung $\zeta_{\varphi,SK}$, in der zweiten Zeile der Einfluss des Spaltparameters ζ_{UB}^* und in der dritten Zeile der Einfluss der Zirkulationsreibung ζ_z^* veranschaulicht. Linke und rechte Spalte entsprechen zwei unterschiedlichen Drehzahlen. Die Farbe der Linien entspricht einem bestimmten Faktor g , mit welchem der jeweilige Zeta-Wert bzgl. seines Optimalwertes variiert wurde. Es wird deutlich, dass der Einfluss der Zeta-Werte auf das Modells unabhängig von der Laufraddrehzahl ist.

$\zeta_{\varphi,SK}$, welcher Reibungsverluste in Umfangsrichtung im Seitenkanal beschreibt, verändert maßgeblich den Gradienten der Pumpenkennlinie. Für größere Reibungsbeiwerte ($g > 1$) fällt der Druckverlust mit Zunahme des Volumenstromes immer schneller ab. Mit kleineren Reibungsbeiwerten ($g < 1$) liegen größere Druckdifferenzen vor. Dieses Verhalten war für die Reibung im Seitenkanal zu erwarten, da $\zeta_{\varphi,SK}$ proportional zum Quadrat des Volumenstromes ist. Gleichzeitig ist zu erkennen, dass $\zeta_{\varphi,SK}$ einen kleinen Einfluss auf die Nullförderhöhe hat. Dies liegt daran, dass in diesem Punkt zwar kein Medium aus der Pumpe gefördert wird, der Spaltstrom aber weiterhin im inneren der Pumpe strömt. Dadurch liegt auch im Fall von $\dot{V} = 0$ Reibung in Umfangsrichtung vor, wodurch die Nullförderhöhe beeinflusst wird. Dieses Verhalten wird bei Variation von ζ_{UB}^* , welcher den Spaltstrom bestimmt, noch deutlicher.

Nimmt der Spaltstrom zu ($g > 1$ bzw. Zunahme von ζ_{UB}^*) verschiebt sich die Kennlinie über den kompletten Förderbereich zu niedrigeren Druckdifferenzen. Umgekehrt nimmt die erreichbare Druckdifferenz mit kleinerem Spaltstrom ($g < 1$ bzw. Abnahme von ζ_{UB}^*) zu. Dies entspricht den Erwartungen, da der Spaltstrom einem Verluststrom und den Hold-Up beeinflusst. Mit zunehmenden Hold-Up wird mehr Energie für die Unterbrecherströmung notwendig. Dies entspricht einem Energieverlust in der Pumpe, wodurch die Druckdifferenzen sinken. Es ist auch ein Einfluss von ζ_{UB}^* auf die Krümmung der Kennlinien zu beobachten, jedoch nur in kleinerem Maß. Mit steigendem Spaltstrom ($g > 1$) wird die Kennlinie nahezu linear, umgekehrt nimmt mit kleinerem Spaltstrom ($g < 1$) die Krümmung zu.

ζ_z^* beeinflusst maßgeblich die Nullförderhöhe bzw. die Lage der Kennlinie im Diagramm bzgl. der y-Achse (Druckdifferenz). Dies liegt daran, dass ζ_z^* proportional zum Zirkulationsmassenstrom ist (Gl. (2.9)). Wie bereits aus der Theorie bekannt und auch anhand der Modellgleichung Gl. (2.6) zu erkennen, führt einer größerer Zirkulationsmassenstrom ($g > 1$ bzw. Zunahme von ζ_z^*) zu einem größeren Druckaufbau. Der Einfluss von ζ_z^* entspricht somit den Erwartungen.

Weil Änderungen in ζ_z^* die Lage der Kennlinie bzgl. der y-Achse (Druckdifferenz) und damit die Nullförderhöhe maßgeblich beeinflusst, kann davon ausgegangen werden, dass ein Optimalwert für ζ_z^* genauer bestimmt werden kann. Aufgrund dessen, dass die experimentellen Daten einem linearen Verlauf ähneln, kann der Kurvenverlauf sowohl durch Variation von $\zeta_{\varphi,SK}$ als auch durch Variation von ζ_{UB}^* beschrieben werden, sodass eine unabhängige Anpassung kaum möglich ist. Zu dieser Erkenntnis führt auch die Berechnung der Vertrauensintervalle (97.5 %), welche aus der Statistik unter Verwendung der Methode der kleinsten Fehlerquadrate berechnet wurden (t-Verteilung).

$$\zeta_{\varphi,SK}^{97.5\%} = 84.6271 \pm 27.4817$$

$$\zeta_z^{*97.5\%} = 0.3635 \pm 0.0457$$

$$\zeta_{UB}^{*97.5\%} = 0.1993 \pm 0.1709$$

Es zeigt sich, dass die Vertrauensintervalle von ζ_{UB}^* und $\zeta_{\varphi,SK}$ in der Größenordnung ihres jeweiligen Optimalwertes liegen. Das Vertrauensintervall entspricht einem mehr als 30%-igen Anteil des Optimalwertes. Lediglich das Vertrauensintervall von ζ_z^* weist eine kleinere Größenordnung bzgl. des Optimalwertes auf. Der Anteil des Vertrauensintervalls vom Optimalwert beträgt etwa 13 %.

Zur weiteren Verdeutlichung der kaum unabhängigen Optimierung von $\zeta_{\varphi,SK}$ und ζ_{UB}^* wurde in einer zweiten Anpassung dem Modell $\zeta_{UB}^* = 0$ vorgegeben und lediglich ζ_z^* und $\zeta_{\varphi,SK}$ angepasst. Das Ergebnis ist in folgender Abbildung 5.23 gezeigt.

Abbildung 5.23: Darstellung der experimentellen Pumpenkennlinien und der Pumpenkennlinien des Bey'schen Modells bei unterschiedlichen Laufraddrehzahlen bei Vernachlässigung des Spaltkanals ($\zeta_{UB}^* = 0$).

Abbildung 5.23 zeigt das Ergebnis des Bey'schen Modells bei alleiniger Anpassung von $\zeta_{\varphi,SK}$ und ζ_z^* (Linien) gegenüber den experimentell gemessenen Pumpenkennlinien (kreisförmige Symbole) bei unterschiedlichen Laufraddrehzahlen. Der Spaltparameter wurde auf $\zeta_{UB}^* = 0$ gesetzt. Anhand dieser Abbildung wird deutlich, dass die experimentellen Daten auch unter Vernachlässigung der Spaltströmung ($\zeta_{UB}^* = 0$) vom Modell gut wiedergegeben werden können. Unterschied zum Modell mit Anpassung aller Zeta-Werte (Abbildung 5.21) ist, dass die Modellverläufe in Abbildung 5.23 wesentlich stärker gekrümmt sind. Dadurch kann der Verlauf im Bereich größerer Volumenströme besser beschrieben werden. In Bereichen kleinerer Volumenströme werden die Abweichungen jedoch größer, da hier die experimentellen Daten wesentlich linearer Verlaufen. Daraus kann geschlossen werden, dass der Spaltkanalstrom den größten Einfluss in Zustandspunkten mit hohem Druckaufbau (nahe der Nullförderhöhe) hat.

Um die Zeta-Werte genauer bestimmen zu können, sind möglicherweise weitere Kennlinien bei anderen Drehzahlen nötig. Alternativ könnten Verläufe zum Wirkungsgrad angepasst werden, da nach der Theorie die Unterbrecherströme als Spalt- bzw. Verlustströme den Wirkungsgrad ebenfalls stärker beeinflussen sollten. Diese Methode war im Rahmen dieser Arbeit nicht umsetzbar, da keine Möglichkeit bestand, die Leistung bzw. das Drehmoment des Laufrades und damit den Energieeintrag und den Wirkungsgrad zu ermitteln.

5.1.3 Vergleich von experimentell gemessenen Konzentrationsverläufe mit Ergebnissen von Verweilzeitmodellen

In folgender Abbildung 5.24 sind die Ergebnisse der experimentellen Messungen und der Anwendungen der Verweilzeitmodelle als zeitabhängige und normierte Konzentrationsverläufe dargestellt. Der Aufbau des Compartmentmodells entspricht dem aus Kapitel 4.4.2.

Abbildung 5.24: Darstellung der normierten Konzentrationsverläufe über der Zeit von experimentellen Daten sowie den Ergebnissen des Compartmentmodells und des Modells eines idealen Rührkessels bei unterschiedlichen Drehzahlen (Spalten) und unterschiedlichen Druckdifferenzen (Zeilen).

In Abbildung 5.24 ist die normierte Konzentration c über der Zeit t aufgetragen. Die Kreise entsprechen den experimentell gemessenen Daten der optischen Sensoren S1 und S2, welche in normierte Konzentrationen umgerechnet wurden ($c_{\text{ein}}^{(\text{exp})}$ und $c_{\text{aus}}^{(\text{exp})}$). Die rote Linie entspricht den Ergebnissen des Compartmentmodells ($c_{\text{aus}}^{(\text{CM})}$) und die blau gestrichelte Linie denen des CSTR-Modells ($c_{\text{aus}}^{(\text{CSTR})}$). Zu jeder Messung ist die jeweilige Laufraddrehzahl, die vorliegende Druckdifferenz, die hydrodynamische Verweilzeit τ , die mittleren Verweilzeiten der Modelle ($\bar{t}^{(\text{CM})}$ bzw. $\bar{t}^{(\text{CSTR})}$) und die Anzahl an Austauschströmen J notiert. Die Verweilzeiten beziehen sich hierbei immer auf die komplette Messstrecke (Gesamtverschaltung PFR→RMP→PFR). Das Schema zur Berechnung der mittleren Verweilzeiten ist im Anhang A.7.4 hinterlegt. Es ist zu sehen, dass die Verläufe und die mittleren Verweilzeiten der Ausgangssignale des Compartmentmodells und des CSTR-Modells sehr ähnlich bzw. teilweise sogar identisch sind. Beide Modelle liegen nahezu übereinander und können den Verlauf der experimentell ermittelten Ausgangssignale unabhängig vom Zustandspunkt (Drehzahl, Druckdifferenz) sehr gut beschreiben. Lediglich bei den kleinsten Druckdifferenzen (Abbildung 5.24, erste Zeile) können kleine Unterschiede zwischen Compartment- und CSTR-Modell beobachtet werden. Die berechneten mittleren Verweilzeit \bar{t} sind stets größer als die hydrodynamischen Verweilzeiten τ . Dies liegt vor allem daran, dass das Eingangssignal keine perfekte Stufenfunktion darstellt. Nach 5.24 scheint das Verweilzeitverhalten der RMP und des komplexen Compartmentmodells über den gesamten Betriebsbereich dem eines idealen CSTR mit gleicher hydrodynamischer Verweilzeit zu entsprechen. Erste Begründungen dafür werden in Kapitel 5.1.6 erläutert.

5.1.4 Sensitivität des Compartmentmodells gegenüber Spalt- und Zirkulationsstrom

ζ_{UB}^* und ζ_{z}^* beeinflussen den Spaltstrom und den Zirkulationsstrom und damit auch die Stoffströme des Compartmentmodells. Sie entsprechen den anhand den Kennlinien angepassten Parametern, wodurch die Verknüpfung von fluiddynamischen Modell und dem Verweilzeitmodell entsteht. Ein Einfluss von $\zeta_{\varphi, \text{SK}}$ liegt im Compartmentmodell nicht vor, da $\zeta_{\varphi, \text{SK}}$ lediglich den Zusammenhang zwischen der Druckdifferenz Δp und der Seitenkanalgeschwindigkeit $c_{\varphi, \text{SK}}^*$ beschreibt (Gl. (2.6)) und damit nur die Pumpenkennlinie, allerdings keinen direkten Volumenstrom, beeinflusst. Zur Überprüfung der Sensitivität des Compartmentmodells gegenüber Änderungen in ζ_{UB}^* und ζ_{z}^* wurden beide Parameter variiert. Die Variation entspricht der gleichen Variation wie in Kapitel 5.1.2 (Sensitivität des Bey'schen Modells bzgl. den Zeta-Werten). Als Eingangssignale dienen die Interpolationsfunktionen der experimentellen Daten. Folgende Abbildung 5.25 stellt die Ergebnisse des Compartmentmodells (normierte Konzentrationsverläufe über der Zeit) bei Variation von ζ_{UB}^* und ζ_{z}^* dar.

Abbildung 5.25: Darstellung der Ausgangssignale des Compartmentmodells bei Variation von ζ_{UB}^* und ζ_z^* bei unterschiedlichen Druckdifferenzen. Die mittlere Laufraddrehzahl liegt bei 2771 min^{-1} .

In Abbildung 5.25 wird in der ersten Zeile die Auswirkung der Variation von ζ_{UB}^* und in der zweiten Zeile die Auswirkung der Variation von ζ_z^* veranschaulicht. Linke und rechte Spalte entsprechen zwei Zustandspunkten (niedrige und hohe Druckdifferenz). Aus diesen vier Darstellungen wird geschlossen, dass das Compartmentmodell keine Sensitivität gegenüber einer Variation der Zeta-Werten aufweist. Zumindest in Bereichen, in den das Bey'sche-Modell bereits sehr sensitiv ist. Zur Kontrolle wurde diese Untersuchung auch für eine größere Laufraddrehzahl durchgeführt. Diese bringt keine neue Erkenntnis und ist in Abbildung A.50 im Anhang A.7.6 dargestellt. Erste Erklärungen zu diesem nicht-sensitivem Verhalten werden im Kapitel 5.1.6 beschrieben.

5.1.5 Sensitivität des Compartmentmodells gegenüber Compartmentverschaltung

Zur Überprüfung, wie die Auswirkungen einer Abweichenden Kesselverschaltung bzgl. der Ausgangssignale des Compartmentmodells sind, wurde sowohl die Anzahl an Laufradkesseln N , als auch Anzahl an Seitenkanalkesseln K und die Anzahl an Austauschströmen J variiert. Die Anzahl an Unterbrecherkesseln wurde konstant gehalten ($U = 4$). Der Unterbrecher nimmt ein Volumen von etwa vier Laufradschaufeln ein, dessen Volumenanteil bezogen auf die Volumina von Laufrad- und Seitenkanal ist eher klein und es liegen dort keine Austauschströme vor, sodass bei einer Aufteilung dieses Bereiches auf mehr oder weniger einzelne Reaktoren kein maßgeblicher Einfluss auf das Verweilzeitverhalten angenommen wird. Das Ergebnis dieser Untersuchung wird in folgender Abbildung 5.26 dargestellt.

Abbildung 5.26: Darstellung der Ausgangssignale des Compartmentmodells bei Variation der Anzahl an Kesseln N und K und Austauschströmen J bei unterschiedlichen Druckdifferenzen. Die mittlere Laufraddrehzahl liegt bei 2771 min^{-1} .

Abbildung 5.26 stellt die normierten Konzentrationsverläufe des Compartmentmodells bei unterschiedlichen Compartmentverschaltungen dar. In der ersten Zeile wird die minimale Laufradkesselanzahl von $K = 2$ vorgegeben. Damit steht auch die Anzahl an Austauschströmen mit $J = 2$ fest. Für diese Kombination wird die Anzahl an Seitenkanalkessel N schrittweise erhöht. In der zweiten Zeile wird die N auf 32 festgelegt. Für jedes vorgegebene N wird die Anzahl an Austauschströmen zwischen dem Minimal-, Maximal- und einem mittleren Wert variiert. Analoges vorgehen findet in der dritten Zeile statt, wobei K (statt N) auf 32 gesetzt wird und dabei N und J verändert werden. Die beiden Spalten stehen hierbei für Zustandspunkte mit einer kleinen und einer größeren Druckdifferenz. Da trotz der vielfältigen Variation keine nennenswerten Änderungen auftreten, sind alle Diagramme als schwarze Linien dargestellt. Lediglich für den Zustandspunkt bei kleinerer Druckdifferenz (linke Spalte) können in der zweiten und dritten Zeile kleine Änderungen der Kurvenverläufe beobachtet werden. Diese werden durch die Variation von J hervorgerufen. Dieselbe Untersuchung wurde auch für Zustandspunkte bei höherer Laufradgeschwindigkeit durchgeführt. Diese führt zu keinen neuen Erkenntnissen und ist in Abbildung A.51 im Anhang A.7.6 hinterlegt. Erste Erklärungen zu diesem nicht-sensitivem Verhalten werden im Kapitel 5.1.6 beschrieben.

5.1.6 Erklärungen zur Verweilzeitcharakteristik

Nach Verständnis von Kapitel 4.5 wird das **Mischverhalten** allein aus den Verhältnissen der Volumenströme bestimmt. Bei der Übertragung von Gl. (4.52) und Gl. (4.53) auf die vorliegenden Geometrien der RMP und den gemessenen Zustandspunkten zeigt sich, dass der Volumenstrom vom Laufradkanal \dot{V}_{LR} nahe zu konstant 6 % und der Volumenstrom vom Seitenkanal \dot{V}_{SK}^* maximal 4.8 % des Zirkulationsstromes entsprechen (berechnet mit $\zeta_z^{*(opt)}$ und $\zeta_{UB}^{*(opt)}$). Auch bei **Variation von ζ_z^* und ζ_{UB}^*** bleiben die Anteile stets unter 10 %, sodass die **Querströmung** das Strömungsprofil im Arbeitsbereich maßgeblich beeinflusst. Ein genauerer Zusammenhang zwischen den vereinfachten Volumenstromverhältnissen im Laufrad- und Seitenkanal (Gl. (4.52) und Gl. (4.53)) und der Variation von $\zeta_z^{*(opt)}$ sowie der Abhängigkeit vom Betriebspunkt werden in Anhang A.8.2 gezeigt. Die Betrachtung der Rückströmung (Gl. (A.148)) ergab, dass diese immer mindestens doppelt so groß wie der Förderstrom ist und mit zunehmendem Druckaufbau (einhergehend mit abnehmendem Förderstrom) dieser Anteil schnell weiter zunimmt. Dies ist auch an der vereinfachten Umformung zu Gl. (4.54) erkennbar (proportional zu $\frac{1}{\xi_{SK}}$, detaillierter Verlauf in Anhang A.8.2). Die **intensive Rückströmung** führt zu einer mehrmaligen Durchströmung des Mischbereiches (Arbeitsbereich), wodurch sich die Gesamtmischleistung schnell akkumuliert, bevor ein Teilchen den Reaktorraum (die RMP) verlässt. Dass die Rückströmung einen großen Einfluss auf das Strömungsverhalten hat, zeigt auch Abbildung 5.24. Mit zunehmender Druckdif-

ferenz (abnehmendem Förderstrom) werden die Abweichungen zwischen Compartment- und CSTR-Modell immer kleiner, bis kein Unterschied mehr erkennbar ist (Abbildung 5.24, dritte Zeile). Im Betriebspunkt mit der größten Druckdifferenz ist die Rückströmung mehr als Zehn mal so groß wie der Förderstrom.

Da eine **Variation der Kesselzahl** (N, K, U) nur die einzelnen Reaktorvolumina beeinflusst, aber nicht die Gesamtvolumenströme, ist das Verweilzeitverhalten des Compartmentmodells davon unabhängig. Die **Anzahl an Zirkulationsströmungen** (J) hat einen Einfluss auf die lokale Größe des Zirkulationsstroms ($\dot{V}_{z,j}$, Gl. (2.33)) und verändert somit lokal das Strömungsverhältnis bzw. Mischverhalten. Wird jedoch wieder die komplette Pumpe betrachtet hat dies kaum Einfluss auf die Gesamtcharakteristik des Compartmentmodells (Abbildung 5.26, unten links). Die Variation von J könnte nach dieser Ansicht nur zur feineren Anpassung genutzt werden (mögliche Ansätze in Anhang A.7.5).

Insgesamt erklären die ausgeprägten Querströmungen und insbesondere das große Verhältnis von Rückströmung zu Förderströmung das **CSTR-ähnliche Verhalten** des Compartmentmodells und somit möglicherweise auch die Charakteristik der RMP. Die Art des Verweilzeitverhaltens (PFR vs. CSTR) ist hauptsächlich von geometrische Parameter und nur im geringen Maß vom Betriebszustand abhängig. Wird die Strömungscharakteristik des Compartmentmodells zusammen mit Gl. (4.52 - 4.54) auf die RMP übertragen, könnte eine optimale Durchmischung durch die Einstellung des ξ_{SK} -Wertes (Hohe Laufraddrehzahl bei großem Druckverlust) und durch die Anpassung der Kanalgeometrien erreicht werden. Gleichzeitig bieten die Gleichungen zur Abschätzung der Volumenstromverhältnisse eine neue Möglichkeit, RMP's allein aus Angaben zu Geometrien und Pumpenkennlinie nach ihren Mischvermögen zu **klassifizieren**. Vorteilhaft dabei ist, dass für die Gleichungen zunächst nur ζ_z^* relevant ist und dieser Parameter anhand der Pumpenkennlinienanpassung genauer bestimmt werden kann (Kapitel 5.1.2). Hierzu sind keine aufwändigen Untersuchungen nötig, da eine Anpassung an die Nullförderhöhe ausreichend ist. Genauere Aussagen (z.B. ab welchen Verhältnissen ein CSTR-Modell angenommen werden kann) sind nur nach Untersuchungen weiterer Pumpengeometrien möglich. Nach dem Stand dieser Arbeit zeigt das Compartmentmodell dennoch keine Vorteile für die alleinige Abschätzung des Verweilzeitverhaltens, sodass das **CSTR-Modell für zukünftige Betrachtungen zu bevorzugen** ist.

Weiterführende Überlegungen lassen eine Methode vermuten, RMP's allein aus Randbedingungen (z.B. notwendige Verweilzeiten und Mischverhalten) optimal **auszulegen** (geometrische Verhältnisse, Betriebspunkt). Voraussetzung hierfür wären abgeschlossene Analysen und somit Ergebnisse, welche einen quantitativen Zusammenhang zwischen Volumenstromverhältnissen und definierten Mischverhalten beschreiben sowie die Vorhersage von ζ_z^* allein aus geometrischen Beziehungen. ζ_z^* könnte allein geometrieabhängig sein, da

dieses durch die Pumpenkennlinien festgelegt ist, welche im weitesten Sinne auch wieder durch spezifische Geometrien vorgegeben werden. Da dieser Gedankengang über den Fokus dieser Arbeit hinaus geht, sind Details im Anhang A.8.3 zu finden.

5.2 Qualitative Aussagen zum zweiphasigen Betriebsverhalten

5.2.1 Untersuchung bei niedriger Drehzahl

Während Messungen zweiphasiger Betriebszustände lagen stets größere Druckschwankungen im Vergleich zu Messungen einphasiger Betriebszustände vor. Die mittlere Abweichung von Δp betrug während einphasigen Messungen etwa 0.5 %, bei zweiphasigen Messungen hingegen etwa 2 %. Standbilder der Videoaufnahmen dienen der qualitativen Beschreibung des Strömungsverhaltens zweiphasiger Betriebsbereiche. In diesem Zusammenhang wird unter Gasbelastung hier das Volumen der Gasphase im Vergleich zum Volumen der Flüssigphase verstanden.

Die erst gezeigte Abbildung 5.27 zeigt zwei Standbilder einer Aufnahme bei $\omega_{LR} = 1772 \text{ min}^{-1}$ und bei der kleinsten untersuchten Gasbelastung.

$$\omega_{LR} \approx 1772 \text{ min}^{-1}, \dot{V}_{\text{ein}} = 14.72 \text{ l h}^{-1}, \Delta p = 0.164 \text{ bar}$$

Abbildung 5.27: Standbilder einer Videoaufnahme im zweiphasigen Betrieb zu unterschiedlichen Zeitpunkten bei einer geringen Gasbelastung. Der Eintrittsstutzen der Gas- und Flüssigphase sowie der Austrittsstutzen sind gekennzeichnet.

In Abbildung 5.27 beträgt der Förderstrom der flüssigen Phase $\dot{V}_{\text{ein}} = 14.72 \text{ l h}^{-1}$ und die Druckdifferenz $\Delta p = 0.164 \text{ bar}$. Es kann beobachtet werden, dass kein konstanter Gasstrom vorliegt, was auch zu den Schwankungen innerhalb der Druckdifferenzen geführt haben kann. Der Gaseintrittstrom charakterisiert sich durch eine zyklische bzw. pulsierende Zufuhr einer größeren Gasblase. Dies ist bei Betrachtung des Gaseintrittsstutzens im oberen Foto von Abbildung 5.27 erkennbar. Das untere Foto zeigt die sofortige Dispergierung der zuführenden Gasphase beim Eintritt in den Strömungskanal. Eine Blasenvereinigung ist nicht erkennbar. Die Gasphase liegt über den kompletten Strömungskanal in Form von fein dispergierten Blasen vor (**ausgeprägte Phasengrenzflächen**). Weiterhin ist zwischen den beiden Eintrittsstutzen eine Gasansammlung zu erkennen. Über den Arbeitsbereich befinden sich Gasblasen entweder genau in den Kammern der Laufradschaufeln oder am äußeren Bereich des Kanals (Tip-Channel). Über den Unterbrecherbereich bleiben die Gasblasen in den Laufradkammern eingeschlossen. Beim Vergleich der über den Unterbrecherbereich geförderten Gasblasen und denen im Austrittsstutzen scheint der zirkulierende Gastrom (gasförmiger Hold-Up) größer zu sein als der geförderte Gasstrom.

Die Zuordnung der Ein- und Austrittsstutzen (Abbildung 5.27, oben) bleibt für alle folgenden Aufnahmen gleich. Ebenso zeigten alle eingestellten Betriebszustände einen pulsierenden Gaseintritt. Da in weiteren Darstellungen die Strömung im inneren der Pumpe im Fokus steht, werden bei diesen der Bildschirmschnitt auf den Strömungskanal begrenzt. Dadurch sind einzelne Zonen im Kanal besser erkennbar.

Im der folgenden Abbildung 5.28, Abbildung 5.29 und Abbildung 5.30 sind Standbilder zweiphasiger Aufnahmen mit zunehmenden Gasbelastungen (schrittweise Öffnung des Lufteinlassventils N2, Abbildung 3.14) dargestellt.

$$\omega_{LR} \approx 1772 \text{ min}^{-1}, \dot{V}_{\text{ein}} = 12.89 \text{ l h}^{-1}, \Delta p = 0.142 \text{ bar}$$

Abbildung 5.28: Standbild einer Videoaufnahme im zweiphasigen Betrieb. Der Gasanteil ist größer als des in Abbildung 5.27 gezeigten Betriebspunktes. Rote Pfeile symbolisieren das Strömungsverhalten im Strömungskanal.

$$\omega_{LR} \approx 1772 \text{ min}^{-1}, \dot{V}_{\text{ein}} = 10.72 \text{ l h}^{-1}, \Delta p = 0.122 \text{ bar}$$

Abbildung 5.29: Standbild einer Videoaufnahme im zweiphasigen Betrieb. Der Gasanteil ist größer als bei den Betriebspunkten von Abbildung 5.27 und Abbildung 5.28. Rote Pfeile symbolisieren das Strömungsverhalten im Strömungskanal. Eine rötliche Ellipse deutet auf Gasblasen im Bereich der Nabenspalte.

$$\omega_{LR} \approx 1772 \text{ min}^{-1}, \dot{V}_{\text{ein}} = 9.65 \text{ l h}^{-1}, \Delta p = 0.114 \text{ bar}$$

Abbildung 5.30: Standbild einer Videoaufnahme im zweiphasigen Betrieb. Der Gasanteil ist größer als bei den Betriebspunkten aus Abbildung 5.27, Abbildung 5.28 und Abbildung 5.29. Rote Pfeile symbolisieren das Strömungsverhalten im Strömungskanal. Eine rötliche Ellipse deutet auf Gasblasen im Bereich der Nabenspalte.

Abbildung 5.28, Abbildung 5.29 und Abbildung 5.30 zeigen Standbilder von Videoaufnahmen zu zweiphasigen Betriebspunkten, welche alle in etwa die gleiche Laufraddrehzahl wie der Betriebspunkt aus Abbildung 5.27 aufweisen ($\omega_{LR} \approx 1772 \text{ min}^{-1}$). In Abbildung 5.27 liegt der kleinste Gasanteil vor. Dieser nimmt über Abbildung 5.28 und Abbildung 5.29 bis hin zur Abbildung 5.30 (höchste Gasbelastung) zu. Dies lässt sich auch anhand der vorliegenden Förderströme der Flüssigphase und des Differenzdruckes erschließen. Mit Zunahme des Gasanteils nehmen \dot{V}_{ein} und Δp ab. Alle Abbildungen zeigen ähnliche Verhaltensweisen. Die anhand Abbildung 5.27 beschriebene **Dispergierung über den kompletten Strömungskanal**, die Gasansammlung zwischen den Eintrittsstützen und die allgemeine Gasansammlung entlang des äußeren Kanalbereiches sind auch hier zu erkennen. Gasansammlungen am

äußeren Kanalbereich waren nicht zwingend zu erwarten. Aufgrund der kleineren Gasdichte, sollten die Zentrifugalkräfte zu einer Separation von Gas und Flüssigkeit führen (analog zu einer Zentrifuge). Die schwere Phase, das Wasser, würde im äußeren Kanalbereich und die leichte Phase, die Gasphase, im inneren Kanalbereich vorliegen. Da dies nicht der Fall ist, scheinen turbulente Strömungsbedingungen und/oder die Zirkulationsströmung zu Mischeffekten und damit zu abweichenden Verhaltensweisen zu führen.

Bei Untersuchung höherer Gasbelastungen können weitere Details zum Strömungsverhalten beobachtet werden (Abbildung 5.28, Abbildung 5.29 und Abbildung 5.30). Die Gasansammlung an den Eintrittsstutzen stellt sich als eine zirkulierende Strömung dar. Beginnend am Gaseintrittsstutzen strömen Gasblasen zum Laufradinneren. Dort strömen diese entgegen der Laufradrotation in Richtung des Eintrittsstutzen der flüssigen Phase. Kurz vor dem Unterbrecherblock wandern die Gasblasen wieder in den äußeren Kanalbereich, wo sie von der Hauptströmung mitgerissen und in Umlaufrichtung transportiert werden. Die Rückströmung am Laufradinneren wird mit Zunahme der Gasbelastung immer deutlicher. Für hohe Gasbelastungen erstreckt sich diese zirkulierende Strömung über den kompletten Strömungskanal, wodurch die Umlaufströmung entlang des Arbeitsbereiches von einer **kontinuierlichen Rückströmungen** überlagert wird. Das sich ergebende Strömungsprofil der Gasphase wird in den obigen Abbildungen durch rot gestrichelte Pfeile skizziert.

Eine weitere Erkenntnis sind kleine **Spaltströme** entlang des Nabenbereiches. Zwischen dem inneren Radius des Strömungskanals und der Rotationsachse des Laufrades liegt ein kleiner Spalt zwischen der Gehäusewand und dem rotierenden Laufrad vor. Dieser Spaltbereich wurde durch die Anwendung der zusätzlichen Teflondichtung (Anhang A.5) sogar noch vergrößert. Diese Spaltströme zeigten sich vor allem unterhalb des Unterbrecherbereiches, wobei hier die Gasansammlung keine typische Blasenform darstellt (rote Ellipse kennzeichnet unförmige Gasansammlungen in Abbildung 5.29 und Abbildung 5.29). Dies ist vermutlich den kleinen Spaltmaßen geschuldet. Die Aufnahmen zeigen, dass mit zunehmender Gasbelastung die Gasansammlungen und Gasströme entlang der Spalte im Nabenbereich zunehmen und somit mögliche **Kurzschlussströme** darstellen. Bei genauere Betrachtung der Aufnahmen zu den Verweilzeitversuchen (Abbildung 4.19) sind diese Spaltströme ebenfalls erkennbar. Der Nabenbereich weist mit der Zeit auch eine Färbung auf.

5.2.2 Untersuchung bei hoher Drehzahl

$$\omega_{LR} \approx 3348 \text{ min}^{-1}, \dot{V}_{\text{ein}} = 17.70 \text{ l h}^{-1}, \Delta p = 0.244 \text{ bar}$$

Abbildung 5.31: Standbild einer Videoaufnahme im zweiphasigen Betrieb. Es liegt eine Laufraddrehzahl von etwa 3348 min^{-1} vor. Rote Pfeile symbolisieren das Strömungsverhalten im Strömungskanal (insbesondere Rück- und Spaltströmungen).

Abbildung 5.31 zeigt ein Standbild einer Videoaufnahme eines zweiphasigen Betriebszustandes bei einer Laufraddrehzahl von etwa 3348 min^{-1} . Bei diesem Betriebspunkt sind die zyklischen Druckschwankungen wesentlich ausgeprägter. Die mittlere Abweichung der gemessenen Druckdifferenzen beträgt etwa 10 %. Aufgrund der höheren Drehzahl liegen im Vergleich zu den obigen Abbildungen sowohl eine höhere Druckdifferenz (insbesondere kleiner Absolutdruck in der Saugleitung) als auch ein größerer Förderstrom der flüssigen Phase vor. Der größere Förderstrom der Flüssigphase ist u.a. dem kleineren Absolutdruck in der Saugleitung geschuldet, welcher auch einen größeren Gasstrom annehmen lässt. Dies ist auch im Einklang mit der beobachteten größeren Gasmenge im Strömungskanal (Abbildung 5.31). Einzelne Laufradschaufeln sind nur noch im Unterbrecherbereich erkennbar. In anderen Kanalbereichen ist die Sicht durch das Seitenkanalmedium verdeckt. Die Gaszufuhr ist erneut kein homogener Gasstrom, allerdings strömen Gasblasen konti-

nuierlich in den Strömungskanal. Hierbei ist zu erwähnen, dass die Gasphase bereits im Eintrittsstutzen dispergiert vorliegt und nicht erst ab dem Eintritt in den Strömungskanal. Wie zuvor, findet auch bei hoher Gasbelastung keine Blasenvereinigung statt. Es bilden sich feine Gasblasen bzw. **ausgeprägte Phasengrenzflächen über den kompletten Strömungskanal**. Die Strömung der Gasphase aus dem Austrittsstutzen ist stark verwirbelt, sodass Gasblasen auf einer Spiralbahn ausgetragen werden. Während in Aufnahmen bei $\omega_{LR} = 1772 \text{ min}^{-1}$ (Abbildung 5.28, Abbildung 5.29 und Abbildung 5.30) die Strömungen vom äußeren in den inneren Kanalbereich nicht zwingend gleichmäßig über den Kanal verteilt vorlag, existieren diese bei höheren Drehzahlen (Abbildung 5.31) zu jedem Zeitpunkt und an jeder Position des Strömungskanals. Eine **größere Rückströmung** im Arbeitsbereich ist somit anzunehmen. Die Spaltströme entlang des Nabensbereiches fallen ebenfalls wesentlich ausgeprägter aus. Vor dem Austrittsstutzen ist im Strömungskanal zu beobachten, dass Gasblasen über die Nabenspalte in Richtung der Rotationsachse strömen. Aufgrund von Spaltmaßen des dort befindlichen Gleitlagers der Laufradwelle findet eine Gasansammlung und Gasströmung statt. Ein Teil der Gasströmung wandert oberhalb des Lagers um dieses herum und tritt im Bereich der Eintrittsstutzen wieder in den Strömungskanal ein. Der andere Teil wandert unterhalb des Lagers um dieses herum und tritt auf mittlerer Kanalstrecke wieder in diesen ein. Die Spaltströmung unterhalb des Unterbrecherblockes ist hier ebenfalls gut erkennbar. Das sich ergebende Gesamtströmungsprofil ist durch die rot gestrichelten Pfeile in Abbildung 5.31 gekennzeichnet.

5.2.3 Zusammenfassende Erkenntnisse zum Strömungsverhalten

Es ist zu erwähnen, dass die obigen Untersuchungen nur unter selbst angesaugten Luftströmen stattfanden (keine aktive Luftzufuhr, manuelle Regelung über Nadelventil N2, Abbildung 3.14) und somit auch nur Aussagen zu diesen Betriebseinstellungen möglich sind. Bei aktiver Luftzufuhr, beispielsweise über eine Druckluftleitung, könnten andere Phasenverhältnisse und damit andere Strömungseffekte auftreten. Außerdem konnte aufgrund fehlender Messtechnik die einströmende Luftmenge nicht quantifiziert werden, sodass die Gasbelastung auch nur qualitativ eingestuft und generell nur qualitative Zusammenhänge beschrieben bzw. vermutet werden können.

Die bildoptischen Untersuchungen führen zusammenfassend zu folgenden Ergebnissen:

- unabhängig vom Betriebspunkt (Drehzahl, Druckdifferenz) liegt stets eine **feine Gasdispergierung** inklusive **ausgeprägten Phasengrenzflächen** über den kompletten Strömungskanal der RMP vor
- unabhängig vom Betriebspunkt (Drehzahl, Druckdifferenz) sind die **Gasansammlungen** bzw. Gasbelastungen im Bereich der beiden Eintrittsstutzen und allgemein im äußeren Kanalbereich am größten
- mit **zunehmendem Luftstrom** nehmen die Gasbelastungen sowohl am äußeren als auch am inneren Bereich des Strömungskanals und über den Unterbrecherbereich (gasförmiger Hold-Up) **gleichmäßig** zu

Eine Zunahme der Gasbelastung kann entweder durch eine größere Öffnung am Lufteinlassventil (Nadelventil N2, Abbildung 3.14), eine höhere Laufraddrehzahlen oder durch verringern des Absolutdruckes in der Druckleitung (Nadelventils N1, Abbildung 3.14) erfolgen. Diese Einstellmöglichkeiten verändern das Strömungsverhalten (Gasbelastung, Förderströme, Druckdifferenz) wie folgt:

- **Öffnung des Lufteinlassventils** führt zu größeren Gasbelastungen (Luftstrom wird größer während Flüssigstrom kleiner wird) und gleichzeitig **geringen Druckdifferenzen**
- **Größere Drehzahlen** führen zu größeren Druckdifferenzen bzw. kleineren Absolutdrücken (größerer Unterdruck) in den Saugleitungen, welche wiederum eine stärkere Ansaugung von Luft und Wasser mit sich ziehen (**größere Stoffströme, Zunahme der Gasbelastungen**).
- **Geringerer Absolutdruck in der Druckleitung** bewirkt eine Reduzierung der Absolutdrücke (größerer Unterdruck) in den Saugleitungen, welche wiederum eine stärkere Ansaugung von Luft und Wasser mit sich ziehen (**größere Stoffströme, Zunahme der Gasbelastungen**).
- **Zunahme des Absolutdruckes in der Druckleitung** führt vermutlich zu geringeren Gasbelastungen in direkter Umgebung des Austrittsstutzens (Abbildung A.49 im Anhang A.6.2, genaue Aussage ist anhand des derzeitigen Bildmaterials nicht möglich).

Der Luftstrom wird bei dem hier verwendeten Aufbau durch zwei entgegengesetzte Effekte bestimmt. Reibungsverluste bei Durchströmung des Lufteinlassventils minimieren den Luftstrom. Der Unterdruck der Saugleitung entspricht einem treibenden Druckgefälle und vergrößert den Luftstrom. Aufgrund dieser Faktoren gibt es einen maximalen Luftstrom. Eine

weitere Vergrößerung der Ventilöffnung würde zwar zu weniger Reibung und damit zu einem größeren Stoffstrom führen, allerdings zeigen die Ergebnisse, dass mit höherer Gasbelastung der Unterdruck in der Saugleitung sinkt und dadurch der Luftstrom wieder abnimmt. Auch während experimentellen Versuchen zeigte sich, dass weitere Ventilöffnungen zu keinen Änderungen im Strömungsverhalten führten.

Für die Betrachtung des gesamten Strömungsprofils kann unabhängig vom Betriebspunkt bzw. unabhängig von der Gasbelastung eine **Überlagerung mehrerer Strömungen** festgestellt werden:

1. Hauptströmung in Umfangsrichtung
2. Zirkulationsströmung zwischen Laufrad- und Seitenkanal
3. Rückströmungen entlang des Arbeitsbereiches am Kanalinneren
4. Kurzschlussströme über Nabenspalte

Die Ausprägung von Zirkulationsströmung, Rückströmungen und Kurzschlussströmen nehmen allgemein mit der Gasbelastung zu. Diese kann, wie oben beschrieben, durch unterschiedliche Möglichkeiten variiert werden. Die Zirkulationströmung konnte in den hier vorliegenden Aufnahmen nicht direkt beobachtet werden, da Laufrad- und Seitenkanal bei der vorliegenden Frontansicht in einer Ebene liegen. Es kann jedoch indirekt auf diese zurückgeschlossen werden, da eine gewisse Querströmung im Seitenkanal nötig ist, um z.B. Gasblasen vom äußeren Kanalbereich in den inneren Kanalbereich zu überführen. Die teilweise stark ausgeprägten Rückströmungen deuten auf zusätzliche Mischeffekte und werden vom Bey'schen Modell nicht berücksichtigt. Die beobachteten Kurzschlussströme über die Nabenspalte sind bereits aus der Literatur bekannt [16].

6 Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurde eine Reaktionsmischpumpe (Peripheralpumpe) experimentell auf ihre fluiddynamischen Eigenschaften (Pumpenkennlinien, Verweilzeiten, Strömungsverhalten) untersucht. Anhand der Verweilzeitdaten wurde die kombinierte Anwendung eines fluiddynamischen Modells (Bey'sches Modell) mit einem Verweilzeitmodell (Compartmentmodell) für den einphasigen Betrieb überprüft. Das fluiddynamischen Modell wurde an die experimentell ermittelten Pumpenkennlinien angepasst. Die angepassten Parameter entsprechen gleichzeitig Variablen des Compartmentmodells, wodurch eine Vorhersage der Verweilzeiten aus Daten der Pumpenkennlinien ermöglicht werden soll. Die experimentelle Verweilzeiten wurden mit eigens angefertigten Sensoren bestimmt, welche eine transparente Leitung umschließen und auf Prinzipien der Trübungsmessung beruhen und so den Konzentrationsverlauf eines Farbstoffes detektieren. Zusätzlich wurde ein transparenter Pumpenkopf aus PMMA in Kombination mit einer Hochgeschwindigkeitskamera verwendet, um weitere Erkenntnisse zum Strömungsverhalten zu ermöglichen. Dabei standen Aufnahmen des zweiphasigen Betriebs im Fokus.

Das fluiddynamischen Modell kann die experimentellen Daten über den kompletten Betriebsbereich wiedergeben. Jedoch können die anpassbaren Parameter nicht unabhängig voneinander optimiert werden. Das experimentell untersuchte Verweilzeitverhalten der Reaktionsmischpumpe entspricht dem eines idealen kontinuierlich betriebenen Rührkesselreaktors. Die Anwendung des Compartmentmodells diente dem Verständnis zum Strömungsverhalten innerhalb der Reaktionsmischpumpe, bringt jedoch für die Vorhersage von Verweilzeiten aus Pumpenkennlinien hier keine Vorteile. Das Compartmentmodell ist nicht sensitiv gegenüber den Parametern des fluiddynamischen Modells und führt letztlich auch nur zu Konzentrationsverläufen, welche mit denen eines idealen Rührkesselreaktors übereinstimmen.

Die Auswertungen der bildoptischen Aufnahmen des zweiphasigen Betriebsbereiches zeigen eine feine Dispergierung der Gasphase (ausgeprägte Phasengrenzflächen) über das komplette Pumpenvolumen unabhängig vom Gasanteil bzw. des Betriebspunktes der Pumpe. Außerdem konnten neben der bekannten Zirkulationsströmung (Zirkulationstheorie) und Spaltströmen zusätzlich stark ausgeprägte Rückströmungen entlang der Arbeitsbereiches beobachtet werden. Das gesamte Strömungsprofil ist somit eine Überlagerung mehrerer Strömungseffekte, welche zu einer starken Durchmischung bzw. zu Rückvermischungen führen und somit das rührkessel-äquivalente Verweilzeitverhalten erklären.

Anhand der beschriebenen Ergebnisse, lässt sich das Verweilzeitverhalten der Reaktionsmischpumpe für den einphasigen Betrieb allein aus geometrischen Angaben und dem ein- bzw. austretenden Volumenstrom vorhersagen (idealer Rührkesselreaktor). Eine Anwendung des fluiddynamischen Modells und des Compartmentmodells sind hierzu nicht nötig. Die Einführung von kennzeichnenden Volumenstromverhältnissen zwischen Quer-, Rück- und Hauptströmung, welche aus der Anwendung des Bey'schen Modells kalkulierbar und nur über geometrische Beziehungen und Daten zum Betriebspunkt (Drehzahl, Förderstrom) abschätzbar sind, lassen ein ausgeprägtes Mischverhalten vermuten und können eine Klassifizierung unterschiedlicher Seitenkanalmaschinen bzgl. ihres Mischvermögens ermöglichen. Genauere Aussagen benötigen weitere Untersuchungen anderer Pumpengeometrien. Die während den bildoptischen Aufnahmen beobachtete gute Dispergierung der Gasphase und die ausgeprägten Mischeffekte lassen ebenfalls auf eine hohe Mischleistung schließen. Die Erkenntnisse der Modelle und der optischen Aufnahmen führen somit zu gleichen Ergebnissen. Aus Daten zu Verweilzeiten und Mischleistungen wären Übertragungen auf bestehende Systeme möglich. Genaue Angaben zur erbrachten Mischleistung bzw. ein Vergleich mit der Mischleistung eines volumenäquivalenten Rührkessels können in dieser Arbeit nicht dargestellt werden.

In zukünftigen Arbeiten sind Pumpen größerer Dimensionen bzgl. ihres Misch- und Verweilzeitverhaltens zu untersuchen (Verweilzeiten und Mischverhalten zweier Fluide, gasbelasteter Systeme und reaktiver Systeme). Damit ist die Überprüfung der kennzeichnenden Volumenstromverhältnisse (Modellergebnisse) möglich und weiterhin eine von der Pumpengeometrie unabhängige Übertragung auf verschiedene Stoffsysteme einfacher und ein Scale-Up umsetzbar. Die hier verwendeten Messeinrichtungen (inklusive der beschriebenen Optimierungen) haben sich als geeignet erwiesen und können weiterhin eingesetzt werden. Ausgehend von diesen Ergebnissen (Verweilzeiten und Mischverhalten sind über Drehzahl und Druckdifferenz einstellbar) können zukünftige Einsatzgebiete besser definiert werden. Beispielsweise eignen sich Reaktionsmischpumpen zur Dispergierung viskoser Systeme (z.B. Alkoxylierung oder Ozonolyse), da ein Großteil der Energie in Dissipationsenergie (Mischeffekte) übergeht. Die sofortige Durchmischung von Komponenten im Strömungskanal in Kombination mit der Bildung ausgeprägter Grenzflächen sind für schnelle Reaktionen wie beispielsweise Neutralisationsreaktionen sinnvoll. In anderen Fällen kann die Reaktionsmischpumpe als Teilreaktor zur Vorvermischung eingesetzt werden. Dabei können entweder unterschiedliche Flüssigkeiten vermischt oder auch Gase im Vorfeld eingelöst werden, um die notwendige Verweilzeit in nachgeschalteten Reaktoren zu verkürzen, den notwendigen Gesamtenergieeintrag zu reduzieren und den apparativen Aufwand zu minimieren. Großer Vorteil der Reaktionsmischpumpe gegenüber üblichen Industriereaktoren ist ihr geringes Hold-Up-Volumen, wodurch auch ein flexibler Einsatz (z.B. bei Dispergierprozessen mit kleineren Absolutmengen) ermöglicht wird.

Literaturverzeichnis

- [1] KSB AG, Frankenthal Deutschland: Kreiselpumpenlexikon, Pumpenbauart (22.03.2022), <https://www.ksb.com/kreiselpumpenlexikon/pumpenbauart/186650/>.
- [2] D. Surek: Pumpen, in A. Böge, W. Böge (Hrsg.), Handbuch Maschinenbau, Springer Fachmedien Wiesbaden, Wiesbaden, 2017, pp. 1105–1120.
- [3] I. Kosmowski: Behavior of Centrifugal Pump when Conveying Gas Entrained Liquids, *Proceeding of the BPMA Technical Conference* **7** (1982) 283–291.
- [4] G. H. Grabow, N. D. Suong: Berechnungsmodell zur Auslegung von Seitenkanalmaschinen, *Forschung im Ingenieurwesen* **58** (1992) 273–282.
- [5] A. Kaizik, H.-G. Lüken, D. Fridag, W. Büschken, D. Mackowiak, F. Brocksien: Herstellung von alpha,beta-ungesättigten Aldehyden mittels einer Reaktionsmischpumpe, Patent DE 10 2009 045 139 A1.
- [6] D. Fink, Fink Chem+Tec GmbH: Pumpen, die mitmischen, *Chemie Technik* (2007), <https://www.chemietechnik.de/anlagentechnik/schuettguttechnik/pumpen-die-mitmischen.html>.
- [7] D. Fink, Fink Chem+Tec GmbH: Misch- und Reaktionstechnik mit Reaktionsmischpumpen, *Process* (2015), <https://www.process.vogel.de/misch-und-reaktionstechnik-mit-reaktionsmischpumpen-a-488592/>.
- [8] E. Ströfer, J. Jabobs, W. Seyfert, H. V. Schwarz, O. Schweers, V. Scharr, U. Penzel: Verfahren zur Herstellung von Methylendi(phenylamin) und Methylendi(phenylisocyanat), Patent WO 99/40059.
- [9] J. Pei, F. Zhang, D. Appiah, B. Hu, S. Yuan, K. Chen, S. N. Asomani: Performance Prediction Based on Effects of Wrapping Angle of a Side Channel Pump, *Energies* **12** (2019) 139.
- [10] A. Fleder, M. Böhle: A Systematical Study of the Influence of Blade Number on the Performance of a Side Channel Pump, *Journal of Fluids Engineering* **141** (2009) 111109–1–111109–10.
- [11] F. Zhang, K. Chen, L. Zhu, D. Appiah, B. Hu, S. Yuan: Gas–Liquid Two-Phase Flow Investigation of Side Channel Pump: An Application of MUSIG Model, *Mathematics* **8** (2020) 624.

- [12] D. Surek: Kompendium Kreiselpumpen, bookboon.com, London, 2013.
- [13] D. Surek: Auslegung und Projektierung von Seitenkanal-und Peripheralpumpen, *Forschung im Ingenieurwesen* **63** (1997) 235–253.
- [14] N.-H. D. Karlsen-Davies: Computational and Experimental Analysis of the Effects of Manufacturing Tolerances on the Performance of a Regenerative Liquid Ring Pump, Dissertation, Universität Lancaster, Fachbereich für Wissenschaft und Technik (2017).
- [15] A. Fleder, M. Böhle: A Systematical Study of the Influence of Blade Length, Blade Width, and Side Channel Height on the Performance of a Side Channel Pump, *Journal of Fluids Engineering* **137** (2015) 121102–1 – 121102–10.
- [16] E. Muschelknautz, H. Müller: Untersuchungen an Seitenkanalmaschinen, *Chemie Ingenieur Technik* **63** (1991) 875.
- [17] Y. Senoo: Theoretical Research on Friction Pump, *Reports of Research Insitute of Fluid Engineering* **5** (1948) 23–38.
- [18] Y. Senoo: Researches on Peripheral Pumps, *Reports of Research Institute for Applied Mechanics* **3** (1954) 54–113.
- [19] H. W. Iversen: Performance of the Periphery Pump, *Transactions of the American Society of Mechanical Engineers* **77** (1955) 19–28.
- [20] C. Pfeleiderer: Kreiselpumpen für Flüssigkeiten und Gase, Springer, Berlin, 1961, 5. Ausgabe.
- [21] H. Engels: Investigations of Ring Pumps (Regenerative Pumps), Dissertation, Technische Hochschule Hannover (1940).
- [22] W. A. Wilson, M. A. Santalo, J. Oelrich: A Theory of the Fluid-Dynamic Mechanism of the Regenerative Pumps, *Transactions of the American Society of Mechanical Engineers* **77** (1955) 1303–1316.
- [23] H. Pfaff: Comparative Investigations of Regenerative Pumps With and Without Diffusor, Dissertation, Technische Universität Hannover, Fachbereich für Maschinenbau (1961).
- [24] G. Grabow: Effect of Blade Shape on the Characteristic Behavior of Peripheral and Side Channel Pumps and Hydrodynamic Fluid Couplings (Foettinger Principle), Dissertation, Technische Universität Magdeburg (1971).
- [25] R. Güttel, T. Turek: Chemische Reaktionstechnik, Springer Spektrum, Heidelberg, 2021, 5. Ausgabe.

- [26] O. Levenspiel: *Chemical Reaction Engineering*, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 1998, 3. Ausgabe.
- [27] D. Surek: Druckschwingungen in Seitenkanalpumpen, *Forschung im Ingenieurwesen* **66** (2000) 79–93.
- [28] M. A. Santalo-Cortina: *Experimental Investigation of Variables Affecting Regenerative Pump Performance*, Dissertation, Massachusetts-Institut für Technologie, Fachbereich für Maschinenbau (1954).
- [29] F. Quail, T. Scanlon, M. Stickland: Design Optimisation of a Regenerative Pump Using Numerical and Experimental Techniques, *International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow* **21** (2011) 95–111.
- [30] O. Proske, H. Blumenthal, F. Ensslin: *Analyse der Metalle: Zweiter Band: Betriebsanalysen*, Springer, Berlin, 1953.
- [31] T. Arndt: Lambert-Beer-Gesetz, in A. M. Gressner, T. Arndt (Hrsg.), *Lexikon der Medizinischen Laboratoriumsdiagnostik*, Springer, Berlin, 2019, pp. 1432–1433.
- [32] DIN EN ISO 7027-1:2016-11 (2016): *Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Trübung - Teil 1: Quantitative Verfahren*, Beuth-Verlag, Berlin, 2016.
- [33] G. Töpfer: Immunturbidimetrie, in A. M. Gressner, T. Arndt (Hrsg.), *Lexikon der Medizinischen Laboratoriumsdiagnostik*, Springer, Berlin, 2019, pp. 1234–1235.
- [34] E. Hering, J. Endres, J. Gutekunst: *Elektronik für Ingenieure und Naturwissenschaftler*, Springer Vieweg, Wiesbaden, 2021, 8. Ausgabe, 170-175.

A Anhang

A.1 Herleitung des Bey'schen Modells

A.1.1 Massenbilanz

Für die in Abbildung 2.10 dargestellten Kontrollvolumen aus Seiten- und Laufradkanal ergeben sich folgende allgemeine Massenbilanzen (Eingangsströme = Ausgangsströme).

$$\dot{m}_{\varphi,LR,1} + \dot{m}_{Z1} = \dot{m}_{\varphi,LR,2} + \dot{m}_{Z2} \quad (\text{A.55})$$

$$\dot{m}_{\varphi,SK,3}^* + \dot{m}_{Z2} = \dot{m}_{\varphi,SK,4}^* + \dot{m}_{Z1} \quad (\text{A.56})$$

$\dot{m}_{\varphi,LR,1}$, $\dot{m}_{\varphi,LR,2}$, $\dot{m}_{\varphi,SK,3}^*$ und $\dot{m}_{\varphi,SK,4}^*$ sind die Massenströme, die in Umfangsrichtung in das Laufrad- bzw. Seitenkanalvolumen ein- und austreten. \dot{m}_{Z1} und \dot{m}_{Z2} ist der Zirkulationsmassenstrom, der zunächst nicht konstant sein muss. Er verläuft senkrecht zur Umfangsrichtung.

Der Massenstrom im Laufradkanal kann in Abhängigkeit der Laufradwinkelgeschwindigkeit ω_{LR} dargestellt werden.

$$\dot{m}_{\varphi,LR} = \rho \cdot A_{\varphi,LR} \cdot r_{\varphi,LR,m} \cdot \omega_{LR} \quad (\text{A.57})$$

$A_{\varphi,LR}$ beschreibt die in Umlaufrichtung durchströmte Fläche im Laufradkanal und $r_{\varphi,LR,m}$ stellt den Abstandsradius vom Flächenschwerpunkt der Laufradfläche dar. Es kann angenommen werden, dass $r_{\varphi,LR,m}$ zwischen Pumpenein- und Pumpenauslass konstant bleibt.

$$r_{\varphi,LR,1} = r_{\varphi,LR,2} = r_{\varphi,LR} \quad (\text{A.58})$$

Die Fläche $A_{\varphi,LR}$ ist nur von der Laufradgeometrie abhängig und bleibt bei einem gleichmäßig aufgebauten Laufrad ebenfalls konstant. Für eine konstante Winkelgeschwindigkeit bleibt somit der Massenstrom im Laufradkanal auch konstant.

$$\dot{m}_{\varphi,LR,1} = \dot{m}_{\varphi,LR,2} = \dot{m}_{\varphi,LR} \quad (\text{A.59})$$

Gl. (A.59) in Gl. (A.55) eingesetzt führt zu:

$$\dot{m}_{Z1} = \dot{m}_{Z2} = \dot{m}_z \quad (\text{A.60})$$

Laut Gl. (A.60) liegt somit ein konstanter Zirkulationsmassenstrom \dot{m}_z vor. Wird diese Kenntnis in die Massenbilanz des Seitenkanals eingesetzt (Gl. (A.60) in Gl. (A.56)), folgt:

$$\dot{m}_{\varphi,SK,3}^* = \dot{m}_{\varphi,SK,4}^* = \dot{m}_{\varphi,SK}^* \quad (\text{A.61})$$

Nach Gl. (A.61) ist auch der Massenstrom im Seitenkanal konstant. $\dot{m}_{\varphi,SK}^*$ kann analog zu Gl. (A.57) als Funktion von Dichte, Fläche und Geschwindigkeit dargestellt werden.

$$\dot{m}_{\varphi,SK}^* = \rho \cdot A_{\varphi,SK}^* \cdot c_{\varphi,SK}^* \quad (\text{A.62})$$

$A_{\varphi,SK}^*$ beschreibt die im Seitenkanal in Umfangsrichtung durchströmte Fläche (Seitenkanal inklusive Spaltkanal, Kapitel 2.4.2.4). Da nach Gl. (A.61) $\dot{m}_{\varphi,SK}^*$ konstant ist und auch $A_{\varphi,SK}^*$ für einen gleichmäßig aufgebauten Seiten- und Spaltkanal als konstant angenommen werden kann, bleibt auch die mittlere Strömungsgeschwindigkeit in Umfangsrichtung im Seitenkanal konstant.

$$c_{\varphi,SK,3}^* = c_{\varphi,SK,4}^* = c_{\varphi,SK}^* \quad (\text{A.63})$$

Aus den aufgestellten Massenbilanzen konnte insbesondere hergeleitet werden, dass alle vorliegenden Massenströme der Kontrollvolumen (Lauftradkanal und Seitenkanal) konstant bleiben.

A.1.2 Drehimpulsbilanz

Für den in Abbildung 2.10 dargestellten Seitenkanal wird der Drehimpulssatz bzgl. der Umfangsrichtung φ aufgestellt. Die Drücke der Positionen Z1 und Z2 haben dabei keinen Beitrag, da sie senkrecht zur Umfangsrichtung wirken. Außerdem wird analog zum Radius $r_{\varphi,LR}$ angenommen, dass der Schwerpunkt der Seitenkanalströmung (bzgl. des Druckes) $r_{\varphi,SK}$ konstant bleibt. Gleichzeitig soll gelten, dass $r_{\varphi,SK}$ gleich dem Radius des Zirkulationszentrums (Position Z) $r_{\varphi,Z}$ ist.

$$r_{\varphi,SK,3} = r_{\varphi,SK,4} = r_{\varphi,SK} = r_{\varphi,Z} \quad (\text{A.64})$$

$r_{\varphi,Z}$ berechnet sich über den von Muschelknautz vorgeschlagenen Ansatz nach Gl. (2.3). Für die Drehimpulsbilanz bzgl. der Umfangsrichtung gilt somit:

$$-\dot{L}_{\varphi,SK,3}^* - \dot{L}_{\theta,Z2} + \dot{L}_{\varphi,SK,4}^* + \dot{L}_{\theta,Z1} = \left(p_{\varphi,SK,3}^* - p_{\varphi,SK,4}^* \right) \cdot A_{\varphi,SK}^* \cdot r_{\varphi,Z} - dM_{\varphi,V,SK}^* \quad (\text{A.65})$$

$\dot{L}_{\varphi,SK,3}^*$ und $\dot{L}_{\varphi,SK,4}^*$ beschreiben jeweils den ein-/austretenden Impulsstrom an den Positionen 3 und 4 (Massenstrom $\dot{m}_{\varphi,SK}^*$). $\dot{L}_{\theta,Z1}$ und $\dot{L}_{\theta,Z2}$ beschreiben jeweils den ein-/austretenden Impulsstrom an den Positionen Z1 und Z2 (Massenstrom \dot{m}_z). $dM_{\varphi,V,SK}^*$ stellt die Summe aller

resultierender Drehmomente dar. Dies ist hier das gesamte Verlustdrehmoment aufgrund von Reibung, welches entgegen der Umfangsrichtung wirkt. $p_{\varphi,SK,3}^*$ und $p_{\varphi,SK,4}^*$ geben die mittleren Drücke im Seitenkanal an den Positionen 3 und 4 an. Dessen Differenz $\Delta p_{\varphi,SK}^*$ gibt den mittleren Druckaufbau über das betrachtete Seitenkanalvolumen an.

$$\Delta p_{\varphi,SK}^* = p_{\varphi,SK,4}^* - p_{\varphi,SK,3}^* \quad (\text{A.66})$$

Da sich im Seitenkanal weder der Massenstrom noch die mittlere Geschwindigkeit ändern (hergeleitet in Anhang A.1.1), heben sich die Beiträge von $\dot{L}_{\varphi,SK,3}^*$ und $\dot{L}_{\varphi,SK,4}^*$ auf.

$$\dot{L}_{\varphi,SK,3}^* = \dot{L}_{\varphi,SK,4}^* = r_{\varphi,SK} \cdot (\dot{m}_{\varphi,SK}^* \cdot c_{\varphi,SK}^*) \quad (\text{A.67})$$

Die Drehimpulsströme $\dot{L}_{\theta,Z1}$ und $\dot{L}_{\theta,Z2}$ werden durch den Zirkulationsstrom bestimmt:

$$\dot{L}_{\theta,Z2} = r_{\varphi,Z2} \cdot \dot{m}_z \cdot c_{\varphi,Z2} \quad (\text{A.68})$$

$$\dot{L}_{\theta,Z1} = r_{\varphi,Z1} \cdot \dot{m}_z \cdot c_{\varphi,Z1} \quad (\text{A.69})$$

$c_{\varphi,Z1}$ und $c_{\varphi,Z2}$ beschreiben die mittleren Geschwindigkeiten in Umfangsrichtung an den Positionen Z1 und Z2. $r_{\varphi,Z1}$ und $r_{\varphi,Z2}$ sind die Abstandsradien der Positionen Z1 und Z2. Sie werden durch die vorgeschlagenen Beziehungen von Muschelknautz nach Gl. (2.1) und Gl.(2.2) bestimmt.

Das Verlustdrehmoment $dM_{\varphi,V,SK}^*$ wird durch gängige Methoden zur Beschreibung von Energieverlusten in Folge von Reibung beschrieben. Zwischen dem Drehmoment und der Energie gilt dabei folgender Zusammenhang:

$$dM = \frac{dW}{d\omega} \quad (\text{A.70})$$

Für die Übertragung auf den Seitenkanal, kann die die Winkelgeschwindigkeit $d\omega$ durch den Radius $r_{\varphi,SK,m}^*$ (Gl. (A.122), Anhang A.2), welcher die Position des Flächenschwerpunktes angibt, und durch die Umfangsgeschwindigkeit $c_{\varphi,SK}^*$ beschrieben werden.

$$d\omega_{SK}^* = \frac{c_{\varphi,SK}^*}{r_{\varphi,SK,m}^*} \quad (\text{A.71})$$

Der Energieverlust in Umfangsrichtung $dW_{\varphi,V,SK}$ wird beschrieben durch:

$$dW_{\varphi,V,SK}^* = \dot{m}_{\varphi,SK}^* \cdot \frac{c_{\varphi,SK}^{*2}}{2} \cdot \zeta_{\varphi,SK} \quad (\text{A.72})$$

Hierbei entspricht $\zeta_{\varphi,SK}$ dem Reibungsbeiwert, welcher Strömungsverluste entlang der

Umfangsrichtung mitberücksichtigen soll. Der Seitenkanalmassenstrom $\dot{m}_{\varphi,SK}^*$ kann gemäß Gl. (A.62) durch die Seitenkanalgeschwindigkeit, Dichte und die Seitenkanalfläche beschrieben werden, sodass für das Verlustdrehmoment gilt (Gl. (A.72) und Gl. (A.71) in Gl. (A.71)):

$$dM_{\varphi,V,SK}^* = \frac{\rho}{2} \cdot A_{\varphi,SK}^* \cdot r_{\varphi,SK,m}^* \cdot c_{\varphi,SK}^*{}^2 \cdot \zeta_{\varphi,SK} \quad (A.73)$$

Beim Eintritt der Zirkulationsströmung in den Seitenkanal (Position Z2) wird angenommen, dass in Umfangsrichtung gerade noch die Laufradgeschwindigkeit $c_{\varphi,LR}$ vorliegt, sodass gilt:

$$c_{\varphi,Z2} = c_{\varphi,LR} = r_{\varphi,Z2} \cdot \omega_{LR} \quad (A.74)$$

Da über die Zirkulationsströmung im Seitenkanal Reibung vorliegt, nimmt die Geschwindigkeit von Position Z2 nach Z1 ab. Am inneren Bereich des Seitenkanals, dem Wiedereintritt in den Laufradkanal (Position Z1), wird angenommen, dass die Umfangsgeschwindigkeit gerade der mittleren Umfangsgeschwindigkeit im Seitenkanal entspricht:

$$c_{\varphi,Z1} = c_{\varphi,SK}^* \quad (A.75)$$

Gl. (A.74) und Gl. (A.75) in Gl. (A.68) bzw. Gl. (A.69) eingesetzt liefern:

$$\dot{L}_{\theta,Z2} = \dot{m}_z \cdot r_{\varphi,Z2}^2 \cdot \omega_{LR} \quad (A.76)$$

$$\dot{L}_{\theta,Z1} = \dot{m}_z \cdot r_{\varphi,Z1} \cdot c_{\varphi,SK}^* \quad (A.77)$$

Gl. (A.76) und Gl. (A.77) können mit Gl. (A.64), Gl. (A.67) und Gl. (A.73) in Gl. (A.65) eingesetzt werden. Dies liefert die hier verwendete Drehimpulsbilanz:

$$\dot{m}_z \cdot \left(\omega_{LR} \cdot r_{\varphi,Z2}^2 - c_{\varphi,SK}^* \cdot r_{\varphi,Z1} \right) = \left(\Delta p_{\varphi,SK}^* \cdot r_{\varphi,Z} + \zeta_{\varphi,SK} \cdot \frac{\rho}{2} \cdot c_{\varphi,SK}^*{}^2 \cdot r_{\varphi,SK,m}^* \right) \cdot A_{\varphi,SK}^* \quad (A.78)$$

A.1.3 Druckaufbau und Druckabbau über Zirkulationsströmung

Der Druckaufbau $\Delta p_{\theta,LR}$ entspricht der Druckdifferenz aus den Drücken von Positionen Z1 und Z2 bei Betrachtung des Laufradkanals. Der Druckabbau $\Delta p_{\theta,SK}^*$ entspricht ebenfalls der Druckdifferenz aus den Drücken von Positionen Z1 und Z2 allerdings bei Betrachtung des Seitenkanals. Daher können diese Druckdifferenz auch gleich gesetzt werden (Gl. (2.7)).

Folgende Abbildung A.32 zeigt eine räumliche Darstellung einer Kanalhälfte. Dies entspricht dem für die Herleitung von Druckauf- und Druckabbau betrachteten Kontrollraum. Für allgemeine Zusammenhänge ist zunächst irrelevant, ob es sich bei der Kanalhälfte bzw. dem Kontrollraum um den Seitenkanal oder den Laufradkanal handelt.

Abbildung A.32: Darstellung einer Kanalhälfte zur Berechnung des Druckauf- bzw. Druckabbaus entlang der Zirkulationsströmung. Weitere Details sind im folgenden Textabschnitt beschrieben.

Im Kontrollraum bewegt sich das Fluid auf einer elliptischen Bahn (Zirkulationsströmung) von Position Z2 nach Position Z1 (dargestellt als rot gestrichelter Pfeil) um das Zirkulationszentrum bzw. um die Zirkulationsachse (gekennzeichnet durch schwarzes Kreuz). Die Zirkulationsflächen A_{Z1} und A_{Z2} beschreiben die Flächen, durch welche der Zirkulationsstrom in den Kontrollraum aus- bzw. einströmt. Durch die Position der Zirkulationszentrums definiert sich die Zirkulationsströmung aus der Zirkulationswinkelgeschwindigkeit ω_θ und dem Zirkulationsradius r_θ . Für die folgende Betrachtung wird an den Positionen Z1 und Z2 ein differentielles Volumenelement angenommen, welches über dessen Ausdehnung in θ -Richtung ds , dessen Ausdehnung in φ -Richtung dl und dessen Ausdehnung in radialer Richtung dr_θ definiert ist. Diesen Volumenelementen werden Umfangs- und Zirkulationsgeschwindigkeiten zugeordnet (c_φ und c_θ), aus welchen die Zentrifugalkräfte $F_{Z,\varphi}$ und $F_{Z,\theta}$ resultieren. Auf jedes Volumenelement wirken weiterhin äußere Drücke $p(r)$, aus welchen die Druckkraft F_p resultiert.

Die Zirkulationsflächen werden durch die Positionen Z1, Z2 und Z (Angaben von Abstandsradien r_φ , Abbildung 2.11) sowie dem Umfangswinkel des betrachteten Kontrollvolumens $d\varphi$ bestimmt.

$$A_{Z1} = \pi \cdot \left(r_{\varphi,Z}^2 - r_{\varphi,i}^{\text{SK}^2} \right) \cdot \frac{d\varphi}{360^\circ} \quad (\text{A.79})$$

$$A_{Z2} = \pi \cdot \left(r_{\varphi,a}^{\text{SK}^2} - r_{\varphi,Z}^2 \right) \cdot \frac{d\varphi}{360^\circ} \quad (\text{A.80})$$

Damit das Fluid auf der elliptischen Bahn gehalten wird, müssen nach außen und innen wirkende Kräfte dF_a und dF_i gleich groß sein.

$$dF_a = dF_i \quad (\text{A.81})$$

Für die Position Z1 führt die Umfangsgeschwindigkeit c_φ zu einer Zentrifugalkraft nach außen, die Zirkulationsgeschwindigkeit jedoch zur einer Zentrifugalkraft nach innen (Abbildung A.32, entgegengesetzt gerichtete rote Pfeile an Position Z1), sodass für dF_a und dF_i gilt:

$$dF_a = F_{Z,Z1,\varphi} + p(r) \cdot dA \quad (\text{A.82})$$

$$dF_i = F_{Z,Z1,\theta} + (p(r) + dp(r)) \cdot dA \quad (\text{A.83})$$

$F_{Z,Z1,\varphi}$ ist die Zentrifugalkraft an Position Z1 aufgrund der Geschwindigkeitskomponente in Umfangsrichtung φ . Analog dazu ist $F_{Z,Z1,\theta}$ die Zentrifugalkraft an Position Z1 aufgrund der Geschwindigkeitskomponente in Zirkulationsrichtung θ . dA entspricht der Fläche, auf welche Druckkräfte wirken, um das Volumenelement nach außen bzw. innen zu drücken.

$$dA = ds \cdot dl \quad (\text{A.84})$$

Einsetzen von Gl. (A.82) und Gl. (A.83) in Gl. (A.81) führt zu:

$$dp(r) \cdot dA = F_{Z,Z1,\varphi} - F_{Z,Z1,\theta} \quad (\text{A.85})$$

An Position Z2 führt sowohl die Umfangsgeschwindigkeit als auch die Zirkulationsgeschwindigkeit zu einer nach außen gerichteten Zentrifugalkraft (Abbildung A.32, gleichgerichtete rote Pfeile an Position Z2). Demnach gelten hier für dF_a und dF_i folgende Beziehungen:

$$dF_a = F_{Z,Z2,\varphi} + F_{Z,Z2,\theta} + p(r) \cdot dA \quad (\text{A.86})$$

$$dF_i = (p(r) + dp(r)) \cdot dA \quad (\text{A.87})$$

Einsetzen von Gl. (A.86) und Gl. (A.87) in Gl. (A.81) führt zu:

$$dp(r) \cdot dA = F_{Z,Z2,\varphi} + F_{Z,Z2,\theta} \quad (\text{A.88})$$

$F_{Z,Z2,\varphi}$ ist die Zentrifugalkraft an Position Z2 aufgrund der Geschwindigkeitskomponente in Umfangsrichtung und $F_{Z,Z2,\theta}$ ist die Zentrifugalkraft aufgrund der Geschwindigkeitskomponente in Zirkulationsrichtung.

Bei der Berechnung der Zentrifugalkräfte ist zu unterscheiden, dass sich $F_{Z,\varphi}$ auf die Rotation des Laufrades (Richtung φ) und $F_{Z,\theta}$ auf die Rotation um das Zirkulationszentrum (Richtung θ) bezieht. Für die Zentrifugalkräfte gilt damit allgemein:

$$dF_{Z,\varphi} = dm \cdot r_\varphi \cdot \omega_\varphi^2 \quad (\text{A.89})$$

$$dF_{Z,\theta} = dm \cdot r_\theta \cdot \omega_\theta^2 \quad (\text{A.90})$$

dm entspricht der Masse des Volumenelements, ω_φ der Winkelgeschwindigkeit in Umfangsrichtung und ω_θ der Winkelgeschwindigkeit in Zirkulationsrichtung.

$$dm = \rho \cdot dA \cdot dr_\theta \quad (\text{A.91})$$

r_θ bzw. dr_θ und r_φ bzw. dr_φ stehen über den Zirkulationswinkel θ und der Position des Zirkulationszentrums $r_{\varphi,Z}$ in einem Zusammenhang.

$$r_\varphi = r_{\varphi,Z} + \cos(\theta) \cdot r_\theta \quad (\text{A.92})$$

$$dr_\varphi = \cos(\theta) \cdot dr_\theta \quad (\text{A.93})$$

Für die Position Z1 ist $\theta = \pi$ und für die Position Z2 ist $\theta = 0$, sodass folgendes gilt:

$$r_{\varphi,Z1} = r_{\varphi,Z} - r_{\theta,Z1} \quad (\text{A.94})$$

$$r_{\varphi,Z2} = r_{\varphi,Z} + r_{\theta,Z2} \quad (\text{A.95})$$

$$dr_{\varphi,Z1} = -dr_\theta \quad (\text{A.96})$$

$$dr_{\varphi,Z2} = dr_\theta \quad (\text{A.97})$$

Nach einsetzen von Gl. (A.89) und Gl. (A.90) mit Gl. (A.91) und Gl. (A.96) in Gl. (A.85) folgt für die Position Z1:

$$dp(r) \cdot dA = \rho \cdot dA \cdot (-dr_{\varphi,Z1}) \cdot r_{\varphi,Z1} \cdot \omega_{\varphi,Z1}^2 - \rho \cdot dA \cdot dr_{\theta,Z1} \cdot r_{\theta,Z1} \cdot \omega_{\theta,Z1}^2 \quad (\text{A.98})$$

Analog folgt durch einsetzen von Gl. (A.89) und Gl. (A.90) mit Gl. (A.91) und Gl. (A.97) in Gl. (A.88) für die Position Z2:

$$dp(r) \cdot dA = \rho \cdot dA \cdot dr_{\varphi,Z2} \cdot r_{\varphi,Z2} \cdot \omega_{\varphi,Z2}^2 + \rho \cdot dA \cdot dr_{\theta,Z2} \cdot r_{\theta,Z2} \cdot \omega_{\theta,Z2}^2 \quad (\text{A.99})$$

In Gl. (A.98) und Gl. (A.99) hebt sich Fläche dA gerade auf.

Gl. (A.98) und Gl. (A.99) können ausgehend vom Zirkulationszentrum (Position Z) mit $r_{\theta,Z} = 0$ zur Position Z1 (Gl. (A.94)) bzw. Position Z2 (Gl. (A.95)) integriert werden. Bei der Integration wird angenommen, dass $\omega_{\varphi,Z1}$ und $\omega_{\varphi,Z2}$ gleich groß und über das komplette Kontrollvolumen konstant sind. $\omega_{\theta,Z1}$ und $\omega_{\theta,Z2}$ werden für die Integration als unabhängig von r_{θ} angenommen.

Im Fall von Position Z1 führt dies zu:

$$\begin{aligned}
 p_{Z1} - p_Z &= \int_{r_{\theta,Z}}^{r_{\theta,Z1}} dp(r) \\
 &= -\rho \cdot \omega_{\varphi,Z1/Z2}^2 \cdot \int_0^{(r_{\varphi,Z} - r_{\varphi,Z1})} r_{\varphi,Z1} \cdot dr_{\varphi,Z1} - \rho \cdot \omega_{\theta,Z1}^2 \cdot \int_0^{(r_{\varphi,Z} - r_{\varphi,Z1})} r_{\theta,Z1} \cdot dr_{\theta,Z1} \quad (\text{A.100}) \\
 &= -\frac{\rho}{2} \cdot \omega_{\varphi,Z1/Z2}^2 \cdot (r_{\varphi,Z}^2 - r_{\varphi,Z1}^2) - \frac{\rho}{2} \cdot \omega_{\theta,Z1}^2 \cdot (r_{\varphi,Z} - r_{\varphi,Z1})^2 \\
 &= \frac{\rho}{2} \cdot \omega_{\varphi,Z1/Z2}^2 \cdot (r_{\varphi,Z1}^2 - r_{\varphi,Z}^2) - \frac{\rho}{2} \cdot \omega_{\theta,Z1}^2 \cdot (r_{\varphi,Z} - r_{\varphi,Z1})^2
 \end{aligned}$$

Im Fall von Position Z2 führt dies zu:

$$\begin{aligned}
 p_{Z2} - p_Z &= \int_{r_{\theta,Z}}^{r_{\theta,Z2}} dp(r) \\
 &= \rho \cdot \omega_{\varphi,Z1/Z2}^2 \cdot \int_{r_{\varphi,Z}}^{r_{\varphi,Z2}} r_{\varphi,Z2} \cdot dr_{\varphi,Z2} + \rho \cdot \omega_{\theta,Z2}^2 \cdot \int_0^{(r_{\varphi,Z2} - r_{\varphi,Z})} r_{\theta,Z2} \cdot dr_{\theta,Z2} \quad (\text{A.101}) \\
 &= \frac{\rho}{2} \cdot \omega_{\varphi,Z1/Z2}^2 \cdot (r_{\varphi,Z2}^2 - r_{\varphi,Z}^2) + \frac{\rho}{2} \cdot \omega_{\theta,Z2}^2 \cdot (r_{\varphi,Z2} - r_{\varphi,Z})^2
 \end{aligned}$$

Durch Subtraktion von Gl. (A.101) und Gl. (A.100) wird der Einfluss des Zirkulationszentrums (p_Z) aufgehoben und es ergibt sich die Druckdifferenz zwischen den Punkten Z1 und Z2 Δp_{θ} .

$$\begin{aligned}
 \Delta p_{\theta} = p_{Z2} - p_{Z1} &= \frac{\rho}{2} \cdot \omega_{\varphi,Z1/Z2}^2 \cdot (r_{\varphi,Z2}^2 - r_{\varphi,Z1}^2) \\
 &\quad + \frac{\rho}{2} \cdot \omega_{\theta,Z2}^2 \cdot (r_{\varphi,Z2} - r_{\varphi,Z})^2 + \frac{\rho}{2} \cdot \omega_{\theta,Z1}^2 \cdot (r_{\varphi,Z} - r_{\varphi,Z1})^2 \quad (\text{A.102})
 \end{aligned}$$

Gl. (A.102) wurde anhand der Zustände an Position Z1 und Z2 allgemein hergeleitet und gilt damit zunächst für Laufrad- und Seitenkanal.

Die Positionen Z1 und Z2 stellen den Randbereich der beiden Kontrollvolumen dar und müssen daher auch für beide Kontrollvolumen (Seiten- und Laufradkanal) denselben Zustand beschreiben. Diese Bedingung wird auf die Zirkulationswinkelgeschwindigkeiten $\omega_{\theta,Z1}$ und $\omega_{\theta,Z2}$ übertragen. Für die Winkelgeschwindigkeit in Umfangsrichtung $\omega_{\varphi,Z1/Z2}$ wird jedoch ein anderer Ansatz verwendet. Dem Laufrad- und Seitenkanal werden unterschiedliche Winkelgeschwindigkeiten zugeordnet, da die mittlere Geschwindigkeit im Seitenkanal auch

wesentlich kleiner als im Laufradkanal ist. Für das Laufradvolumen wird den Positionen Z1 und Z2 gerade die Laufradwinkelgeschwindigkeit zugeordnet, sodass $\omega_{\varphi,Z1/Z2} = \omega_{LR}$ gilt. Im Seitenkanal wird den Positionen Z1 und Z2 gerade eine mittlere Seitenkanalwinkelgeschwindigkeit zugeordnet, sodass hier $\omega_{\varphi,Z1/Z2} = \omega_{SK}^*$ gilt. Die mittlere Winkelgeschwindigkeit des Seitenkanals berechnet sich über dem Abstandsradius des Schwerpunktes $r_{\varphi,SK,m}^*$ und der mittleren Umfangsgeschwindigkeit im Seitenkanal.

$$\omega_{SK}^* = \frac{c_{\varphi,SK}^*}{r_{\varphi,SK,m}^*} \quad (\text{A.103})$$

In der Realität liegt im Seitenkanal ein ausgeprägtes Geschwindigkeitsprofil abhängig vom Winkel θ vor. Durch die Verwendung einer mittleren Winkelgeschwindigkeit über den kompletten Kanal wären die Druckdifferenzen Δp_{θ} zwischen Kontrollvolumen „Laufradkanal“ und Kontrollvolumen „Seitenkanal“ unterschiedlich. Um dies wieder auszugleichen (Gl. (2.7) soll erfüllt werden), wird bei der Betrachtung des Seitenkanals ein Korrekturterm eingefügt.

$$\Delta p_{SK,Korr} = \frac{\rho}{2} \cdot c_{z,m}^2 \cdot \zeta_z \quad (\text{A.104})$$

Der Korrekturterm ist von der mittleren Zirkulationsgeschwindigkeit $c_{z,m}$ und dem Zeta-Wert ζ_z abhängig. ζ_z soll die Reibungsverluste beschreiben, welche aufgrund der Zirkulationsströmung senkrecht zur Umfangsströmung im Seitenkanal vorliegen und somit mitverantwortlich für das vorliegende Geschwindigkeitsprofil sind.

Für die Druckdifferenzen gelten entsprechend den unterschiedlichen Betrachtungsweisen von Laufrad- und Seitenkanal folgende Gleichungen (Anwendung von Gl. A.102).

$$\begin{aligned} \Delta p_{\theta,SK}^* &= \frac{\rho}{2} \cdot \left(\frac{c_{\varphi,SK}^*}{r_{\varphi,SK,m}^*} \right)^2 \cdot (r_{\varphi,Z2}^2 - r_{\varphi,Z1}^2) + \Delta p_{SK,Korr} \\ &+ \frac{\rho}{2} \cdot \omega_{\theta,Z2}^2 \cdot (r_{\varphi,Z2} - r_{\varphi,Z})^2 + \frac{\rho}{2} \cdot \omega_{\theta,Z1}^2 \cdot (r_{\varphi,Z} - r_{\varphi,Z1})^2 \end{aligned} \quad (\text{A.105})$$

$$\begin{aligned} \Delta p_{\theta,LR} &= \frac{\rho}{2} \cdot \omega_{\varphi,LR}^2 \cdot (r_{\varphi,Z2}^2 - r_{\varphi,Z1}^2) \\ &+ \frac{\rho}{2} \cdot \omega_{\theta,Z2}^2 \cdot (r_{\varphi,Z2} - r_{\varphi,Z})^2 + \frac{\rho}{2} \cdot \omega_{\theta,Z1}^2 \cdot (r_{\varphi,Z} - r_{\varphi,Z1})^2 \end{aligned} \quad (\text{A.106})$$

Durch Gleichsetzen von Gl. (A.105) und Gl. (A.106) heben sich die Terme der Zirkulationsströme ($\omega_{\theta,Z1}$ und $\omega_{\theta,Z2}$) auf und es ergibt sich nach Umformung ein Ausdruck für die mittlere Zirkulationsgeschwindigkeit $c_{z,m}$.

$$\begin{aligned} \Delta p_{\theta,LR} &= \Delta p_{\theta,SK}^* \\ \frac{\rho}{2} \cdot \omega_{\varphi,LR}^2 \cdot (r_{\varphi,Z2}^2 - r_{\varphi,Z1}^2) &= \frac{\rho}{2} \cdot \left(\frac{c_{\varphi,SK}^*}{r_{\varphi,SK,m}^*} \right)^2 \cdot (r_{\varphi,Z2}^2 - r_{\varphi,Z1}^2) + \frac{\rho}{2} \cdot c_{z,m}^2 \cdot \zeta_z \end{aligned} \quad (\text{A.107})$$

$$c_{z,m} = \sqrt{\frac{\omega_{\text{LR}}^2 \cdot (r_{\varphi,Z2}^2 - r_{\varphi,Z1}^2)}{\zeta_z} - \left(\frac{c_{\varphi,\text{SK}}^*}{r_{\varphi,\text{SK},m}^*}\right)^2 \cdot \frac{(r_{\varphi,Z2}^2 - r_{\varphi,Z1}^2)}{\zeta_z}} \quad (\text{A.108})$$

Um für spätere Zwecke die numerische Anpassung von ζ_z zu vereinfachen, wird der in der Wurzel stehende Zeta-Wert so umgeformt, dass $c_{z,m}$ nur noch von einem linearen Faktor ζ_z^* abhängig ist.

$$\zeta_z^* = \sqrt{\frac{1}{\zeta_z}} \quad (\text{A.109})$$

$$c_{z,m} = \zeta_z^* \cdot \sqrt{(r_{\varphi,Z2}^2 - r_{\varphi,Z1}^2) \cdot \left(\omega_{\text{LR}}^2 - \left(\frac{c_{\varphi,\text{SK}}^*}{r_{\varphi,\text{SK},m}^*}\right)^2\right)} \quad (\text{A.110})$$

A.2 Berechnung von Kanalflächen und flächengemittelten Radien

Laufradkanal

Zur Berechnung der Laufradfläche $A_{\varphi,LR}$ wird die freie Laufradkanalfläche in zwei Teilflächen untergliedert: zwei Kreissegmente und zwei Rechtecksegmente an der Laufradspitze. Zum weiteren Verständnis dient folgende Abbildung A.33.

Abbildung A.33: Darstellung zur Berechnung der Fläche und des Flächenschwerpunktes des Laufradkanals. Die Laufradkanalfläche kann als Summe eines Kreisflächenanteils und einer Rechteckfläche beschrieben werden.

Der Kreisradius der Kreissegmente wird durch den Krümmungsradius an der Laufradschaufel $r_{K,LR}$ bestimmt. Die Fläche eines Kreissegments entspricht dann genau dem Integral einer verschobenen (Halb-)Kreisfunktion $y_{\text{Kreis}}(x)$ zwischen den Grenzen $x = 0$ und $x = d_{LR}$. Die Verschiebung entspricht hierbei genau dem Kreisradius. d_{LR} entspricht der äußeren Öffnungsweite der Laufradschaufeln und kann aus der Laufraddicke s_{LR} und der Dicke des Laufrades an der Schaufelspitze δ_{LR} bestimmt werden.

$$y_{\text{Kreis}}(x) = \sqrt{r_{K,LR}^2 - (x - r_{K,LR})^2} \quad (\text{A.111})$$

$$d_{LR} = \frac{1}{2} \cdot (s_{LR} - \delta_{LR}) \quad (\text{A.112})$$

Mit der Höhe der Rechtecksegmente h_{Spitze} berechnet sich die komplette Laufradkanalfläche $A_{\varphi,LR}$ wie folgt:

$$A_{\varphi,LR} = 2 \cdot \left(\int_0^{d_{LR}} y_{\text{Kreis}}(x) \cdot dx + h_{\text{Spitze}} \cdot d_{LR} \right) \quad (\text{A.113})$$

Ausgehend von dieser Flächenberechnung kann auch der Flächen-Schwerpunktradius des Laufradkanals $r_{\varphi,LR,m}$ berechnet werden. Aus der Kreisfunktion ergibt sich eine differentielle Fläche $dA_{\varphi,LR}$ zu:

$$dA_{\varphi,LR} = y_{\text{Kreis}}(x) \cdot dx \quad (\text{A.114})$$

Zur Berechnung des Schwerpunktes bzgl. der Kreisbetrachtung (Abbildung A.33, links) wird allgemein der Schwerpunktsatz angewendet.

$$\begin{aligned} y_{S,LR} &= \frac{\int_0^{d_{LR}} y_{\text{Kreis}}(x) \cdot dA_{\varphi,LR}}{\int_0^{d_{LR}} dA_{\varphi,LR}} \\ &= \frac{\int_0^{d_{LR}} y_{\text{Kreis}}(x)^2 \cdot dx}{\int_0^{d_{LR}} y_{\text{Kreis}}(x) \cdot dx} \end{aligned} \quad (\text{A.115})$$

Über geometrische Beziehung und durch ausnutzen der Symmetrie der beiden gegenüberliegenden Laufradkanäle, ergibt sich damit der Schwerpunkt der Kreissegmente und der Rechtecksegmente bzgl. der Laufradrotationsachse $r_{\varphi,LR,Kreis}$ und $r_{\varphi,Spitze,m}$ wie folgt:

$$r_{\varphi,LR,Kreis} = r_{\varphi,a}^{LR} - h_{\text{Spitze}} - y_{S,LR} \quad (\text{A.116})$$

$$r_{\varphi,Spitze,m} = r_{\varphi,a}^{LR} - \frac{h_{\text{Spitze}}}{2} \quad (\text{A.117})$$

Der Flächen-Schwerpunktradius des gesamten Laufradkanals $r_{\varphi,LR,m}$ ergibt sich aus der Flächengewichtung der Radien der Kreissegmente und der Rechtecksegmente.

$$r_{\varphi,LR,m} = \frac{r_{\varphi,Spitze,m} \cdot 2 \cdot h_{\text{Spitze}} \cdot d_{LR} + r_{\varphi,LR,Kreis} \cdot 2 \cdot \int_0^{d_{LR}} y_{\text{Kreis}}(x) \cdot dx}{A_{\varphi,LR}} \quad (\text{A.118})$$

Seitenkanal

Zur Berechnung der Seitenkanalfläche $A_{\varphi,SK}$ wird Abbildung A.34 zur Hilfe genommen. Um die Krümmung an den Seitenkanalecken zu berücksichtigen ergibt sich $A_{\varphi,SK}$ aus der Summe von vier Teilflächen (A.34, rechts). Eine Teilfläche ergibt sich aus den vier Ecken (zwei im linken und zwei im rechten Seitenkanal), welche zusammen eine komplette Kreisfläche ergeben. Eine weitere Teilfläche liegt jeweils im linken und rechten Seitenkanal an der Kanalwand zwischen zwei Ecken. Die dritte Teilfläche ergibt sich aus den in beiden Seitenkanälen liegenden Rechtecken, welche gerade keine Krümmung aufweisen. Die vierte Teilfläche entspricht dem Bereich, welcher genau zwischen den beiden Seitenkanälen über dem Unterbrecherspalt liegt (Tip-Channel).

$$A_{\varphi,SK,Seite} = \pi \cdot r_{K,SK}^2 + 2 \cdot (h_{SK} - 2 \cdot r_{K,SK}) \cdot r_{K,SK} + 2 \cdot h_{SK} \cdot (b_{SK} - r_{K,SK}) \quad (\text{A.119})$$

$$A_{\varphi,SK,Tip} = l_2 \cdot (r_{\varphi,a}^{SK} - r_{\varphi,a}^{UB}) \quad (A.120)$$

$$A_{\varphi,SK} = A_{\varphi,SK,Seite} + A_{\varphi,SK,Tip} \quad (A.121)$$

Die Definition der geometrischen Größen b_{SK} , h_{SK} , l_2 , $r_{\varphi,a}^{SK}$, $r_{\varphi,a}^{UB}$ und $r_{K,SK}$ können aus der unteren Abbildung A.34 entnommen werden. Der flächenbezogenen Schwerpunktradius des Seitenkanals $r_{\varphi,SK,m}$ ergibt sich durch die Flächengewichtung der Schwerpunkte der Teilbereiche. Aufgrund von Symmetrie liegt der Schwerpunkt der beiden Seitenkanalhälften ($A_{\varphi,SK,Seite}$) genau bei der mittleren Seitenkanalhöhe.

$$r_{\varphi,SK,m} = \frac{A_{\varphi,SK,Seite} \cdot \frac{r_{\varphi,i}^{SK} + r_{\varphi,a}^{SK}}{2} + A_{\varphi,SK,Tip} \cdot \frac{r_{\varphi,a}^{SK} + r_{\varphi,a}^{UB}}{2}}{A_{\varphi,SK}} \quad (A.122)$$

Der Schwerpunktradius des Seitenkanals, welcher ebenfalls den Unterbrecherkanal berücksichtigt $r_{\varphi,SK,m}^*$, berechnet sich analog über die Flächengewichtung von Unterbrecherkanal und Seitenkanal.

$$r_{\varphi,SK,m}^* = \frac{r_{\varphi,SK,m} \cdot A_{\varphi,SK} + r_{\varphi,UB,m} \cdot A_{\varphi,UB}}{A_{\varphi,SK} + A_{\varphi,UB}} \quad (A.123)$$

$A_{\varphi,UB}$ und $r_{\varphi,UB,m}$ berechnen sich über die Spaltgeometrien mit Gl. (A.124) und Gl. (A.125).

Unterbrecherkanal

Zur Verdeutlichung, wie der Unterbrecher- bzw. Spaltkanal für eine Seitenkanal- und eine Peripheralpumpe definiert ist, dient folgende Abbildung A.34.

Abbildung A.34: Schematische Darstellung eines Pumpenkanals im Querschnitt für eine Seitenkanal- (rechte Ansicht) und eine Peripheralpumpe (linke Ansicht) mit Definition relevanter geometrischer Größen.

Die linke Ansicht der Abbildung A.34 entspricht dem Kanalquerschnitt einer Seitenkanalpumpe, die rechte Ansicht dem einer Peripheralpumpe. Aus den geometrischen Größen l_1, l_2 und d_1, d_2, d_3 kann die Querschnittsfläche des Spaltkanals $A_{\varphi,UB}$ und dessen Schwerpunktradius $r_{\varphi,UB,m}$ berechnet werden.

$$A_{\varphi,UB} = l_1 \cdot (d_2 + d_3) + (l_2 - d_2 - d_3) \cdot d_1 \quad (\text{A.124})$$

$$r_{\varphi,UB,m} = \frac{\left(r_{\varphi,a}^{UB} - \frac{l_1}{2}\right) \cdot l_1 \cdot (d_2 + d_3) + \left(r_{\varphi,a}^{UB} - \frac{d_1}{2}\right) \cdot d_1 \cdot (l_2 - d_2 + d_3)}{l_1 \cdot (d_2 + d_3) + d_1 \cdot (l_2 - d_2 + d_3)} \quad (\text{A.125})$$

A.3 Erläuterungen zum verwendeten Versuchsequipment

Im folgenden werden Hinweise zur Auslegung bzw. dem Nutzen einzelner Versuchseinrichtungen erläutert. Aufgrund der Sonderfertigung der optischen Sensoren sind dessen Details separat im Anhang A.4 zu finden.

Rotameter

Das Rotameter ist in der Flüssig-Saugleitung positioniert, da es vorkommen kann, dass die Druckleitung mit Gasblasen belastet und dadurch keine Volumenstrommessung der flüssigen Phase möglich ist (bspw. zweiphasiger Betrieb). Ebenfalls können Gasblasen zum Beispiel durch Lufteinschlüsse in Ventilen oder kleine Leckagen im System entstehen. Das Rotameter ist vor der Bypassleitung und somit auch vor dem ersten Druckaufnehmer und dem ersten optischen Sensor eingebaut. Grund für diese Anordnung ist, dass das aus der Bypassleitung strömende Fluid vor dem Pumpeneintritt somit kein weiteres Totvolumen oder Verwirbelungen erfährt. Dies ist im Zuge der Verweilzeitmessungen extrem wichtig, damit keine größeren Einflüsse auf die detektierten Ausgangssignale der optischen Sensoren S1 und S2 und auf das gesamte Verweilzeitverhalten vorliegen.

Druckventile

Die Regelung zwischen den beiden Zulaufbehältern, der Bypassleitung sowie der Richtung des Rücklaufstroms erfolgt durch vier baugleiche Druckventile von *FESTO*. Dabei handelt es sich um Ventile, welche durch einen elektrischen Impuls auslösen (Magnetventil) und mit Hilfe von Druckluft die Stellung eines Kugelhahns wechseln (pneumatische Kugelhähne). Das besondere dieser Ventile ist, dass sie abhängig von der Schaltrichtung innerhalb von 47 ms (*stromführend* → *stromlos*) bzw. 73 ms (*stromlos* → *stromführend*) eine komplette Ventilschaltung durchführen. Zur Erklärung der Bedeutung von *stromlos* und *stromführend* im Zusammenhang mit den Druckventilen dient folgende Abbildung A.35.

Abbildung A.35: Schema zur Verdeutlichung von *stromführender* und *stromloser* Schaltrichtung der Druckventile.

Die Schaltzeiten sind dabei unabhängig vom anliegenden Druckniveau in der Fluidleitung. Reine Magnetventile waren aufgrund des niedrigen Druckbereiches nicht einsetzbar. Die schnellen Schaltzeiten sind notwendig, um den Einfluss der Schaltzeit auf die kleinen Verweilzeiten zu minimieren. Zur Verdeutlichung zeigt die untere Abbildung A.36 den Anteil der Ventil-Schaltzeit t_{Ventil} gegenüber der hydrodynamischen Verweilzeit τ_R (Gl. (2.45)) von RMP und Messstrecke (optischer Sensor S1 → Leitung → RMP → Leitung → optischer Sensor S2) bei unterschiedlichen Förderströmen. Dabei zeigt sich, dass die Schaltzeit sowohl bezogen auf die Verweilzeit der RMP als auch auf die Verweilzeit der kompletten Messstrecke einen nennenswerten Anteil hat. Weiterhin sind alle Druckventile elektrisch über eine Schaltbox verbunden (Ventilsteuerung, Abbildung 3.14), um diese zentral ansteuern zu können. Fotos von Druckventil und Schaltbox sind in der unteren Abbildung A.37 dargestellt.

Abbildung A.36: Darstellung des Anteils der Ventil-Schaltzeit zur hydraulischen Verweilzeit bei unterschiedlichen Förderströmen.

(a)

(b)

Abbildung A.37: (a): Foto eines Druckventils mit Kennzeichnung des pneumatischen Kugelhahns, dem Druckluftanschluss und dem Magnetventil.
(b): Foto der Ventilsteuerung.

Hochgeschwindigkeitskamera

Die Hochgeschwindigkeitskamera wird über einen Computer (Software: *Motion Studio*) gesteuert, wobei die Lichtquelle mit der Kamera verbunden ist und von dieser „gepulst“ wird. Sie leuchtet dadurch zum einen heller und zum anderen immer nur in Momenten, in welchem auch die Kamera ein Bild aufnimmt. Dadurch erwärmt sich die Lichtquelle nicht zu stark und Experimentator und Umgebung werden weniger geblendet. Im Anwenderprogramm werden Parameter wie aufgenommene Bilder pro Sekunde, Belichtungszeit und Aufnahmedauer manuell eingestellt. Ebenfalls manuell wird der Fokus des Objektivs angepasst. Die Kamera ist weiterhin in der Lage eine **Grauwertänderung** in ihrem Bildfeld selbstständig zu erkennen und daraufhin Aufnahmen zu speichern. Dies ist besonders für die Verweilzeitmessungen vorteilhaft. Einem bestimmten Bereich im Aufnahme Fenster wird ein Mindestgrauwert zugeordnet, ab welchem die Kamera selbstständig auslöst (Trigger). Da die Kamera nach dem Prinzip einer Ringspeicherung kontinuierlich aufnimmt und speichert können somit auch Augenblicke abgespeichert werden, welche zeitlich vor dem Trigger geschehen. Für eine optimale Nutzung im Sinne der Verweilzeitmessung wird der Trigger-Grauwert und die zu speichernde Zeitspanne, welche vor und nach dem Trigger liegen soll (sogenannter Pre-Trigger und Post-Trigger) durch Vorversuche bestimmt. Dadurch kann die komplette Strömung eines Farbpfropfens im Pumpeninneren automatisch aufgezeichnet werden.

Schlauchleitungen

Alle Leitungen sind in Form von flexiblen Schläuchen ausgelegt. Die Leitungen zwischen dem Druckventil B und der Druckmessstelle hinter der Pumpe sind mit transparenten Leitungen (Innendurchmesser von 4 mm) ausgelegt. Die transparente Leitung wird wegen der Messung innerhalb der optischen Sensoren benötigt. Die Leitungen hinter dem Nadelventil N1 können beliebig ausgelegt sein (hier: blaue Schläuche mit Innendurchmesser von 4 mm). Bei den Leitungen im Saugbereich der Pumpe (genauer: zwischen den Behältern B1, B2 und dem Druckventil B) ist darauf zu achten, dass die **Druckverluste auf ein Minimum** reduziert werden. Größere Strömungsverluste würden einen höheren Unterdruck nach sich ziehen, welcher zu Lufteintragung aufgrund kleiner Leckagen führen kann. Kleine Leckagen können wegen der Vielzahl an Verbindungselementen (Fittings, Ventile, Rotameter) nicht ausgeschlossen werden. Lufteinträge sind hier nicht gewünscht. Um dieses Problem zu vermeiden, werden in diesem Bereich **größer dimensionierte Leitungen** (Innendurchmesser von 6,5 mm) verwendet und **Krümmungen** in der Leitungsführung weitestgehend vermieden. Die Leitungen zwischen Ventil A und B (Bypassleitung (1) und Standardleitung) sind hierbei **gleich auszulegen** (Länge, Krümmungen, etc.), damit während einer Ventilschaltung (A, B) Druckverlust und Volumenstrom konstant bleiben.

A.4 Zusatzinformationen zu den optischen Sensoren

A.4.1 Aufbau und Funktionsprinzip

Die optischen Sensoren bestehen aus einer Lichtquelle (LED) und einem Detektor (Fototransistor), welche in einem speziellen Gehäuse verbaut sind. Eine schematische Darstellung der Sensoren und Fotos eines verwendeten Sensors sind in folgender Abbildung A.38 dargestellt.

Abbildung A.38: (a): Schematische Darstellung vom Aufbau und Funktionsweise des optischen Sensors.
(b) und (c): Fotos eines verwendeten Sensors im aufgeklappten bzw. geschlossenen Zustand.

In Abbildung A.38 zeigt die Darstellung (a) den schematischen Aufbau im Inneren des Sensorgehäuses. Darstellung (b) zeigt ein Foto eines verwendeten Sensors. Das Gehäuse kann geöffnet werden, um die Schlauchleitung einzulegen. Während einer Messung wird das Gehäuse entsprechend Darstellung (c) geschlossen, um äußere Lichteffekte abzuschirmen. Die LED und der Fototransistor stehen sich gegenüber, wobei der mit Wasser/Tracer gefüllte Schlauch (Medium) dazwischen positioniert ist. Das von der LED ausgehende Licht wird durch das Medium teilweise absorbiert, wodurch dessen Intensität abnimmt. Dieser Effekt wird in folgender Abbildung A.39 beschrieben.

Abbildung A.39: Schematische Darstellung vom Verlauf der Lichtintensität I im optischen Sensor beim Durchleuchten einer mit Fluid gefüllten Schlauchleitung.

Abbildung A.39 zeigt einen schematischen Verlauf der Lichtintensität I im optischen Sensor. Ausgehend von der LED (Startintensität I_0) wandert das Licht zu Beginn und am Ende durch die Schlauchwand. Dazwischen passiert es das im Schlauch fließende Medium (Fluid). Die durchleuchteten Strecken sind durch die Schlauchdicke d_{Schlauch} und dem Schlauchinnendurchmesser d_{Fluid} festgelegt. Sowohl das Schlauchmaterial, als auch das Fluid haben einen wesentlichen Einfluss. Da der Schlauch homogen bleibt und dadurch ein gleichbleibender Einfluss auf die Intensität angenommen werden kann, ist die detektierte Lichtintensität I maßgeblich von der Fluidzusammensetzung abhängig. Das Lambert-Beersche Gesetz (Gl. (A.126)) beschreibt aufbauend auf diesen Erkenntnissen den mathematischen Zusammenhang von Farbstoffkonzentration und gemessener Intensität [30, 31]. Die Intensität nimmt mit steigender Konzentration ab, da immer mehr Licht absorbiert wird.

$$I = I_0 \cdot 10^{-\epsilon_\lambda \cdot c \cdot d} \quad (\text{A.126})$$

In Gl. (A.126) sind ϵ_λ der Extraktions- oder Absorptionskoeffizient, c die Farbstoffkonzentration und d die Schichtdicke des durchleuchteten Körpers. ϵ_λ ist hierbei Abhängig von der Materie des durchleuchteten Mediums sowie von der Wellenlänge λ des einstrahlenden Lichtes. Aufgrund der Konzentrationsabhängigkeit, lässt sich dieses Prinzip auch gut für analytische Messung verwenden. Das Verfahren wurde z.B. zur Messung von Kupferkonzentrationen verwendet [30] und kommt heute u.a. bei Trübungsmessungen zur Überprüfung von Wasserqualitäten [32] oder bei Proteinbestimmungen in der Biologie [33] zum Einsatz.

Der als Detektor dienende Fototransistor ist ein Halb-Leiter-Elektronikbauteil, welcher auf Photonen reagiert [34]. Abhängig von der Energie/Intensität der eintreffenden Photonen bzw. des eintreffenden Lichtes liegt ein bestimmter Photostrom vor. Der Photostrom ist eine Produktkennzahl und führt letztlich auch zur Variation der über den Transistor liegenden elektrischen Spannung.

A.4.2 Regelung

Fototransistor und LED sind gemeinsam mit einer Elektronikeinheit verbunden. Sie dient der allgemeinen Stromversorgung des Sensors und hat Anschlüsse für die Messung der konzentrationsabhängigen Ausgangsspannung integriert. Die Ausgangsspannung des Transistors wird innerhalb der Elektronikeinheit so bearbeitet, dass eine Art Umkehrung des Lambert-Beerschen Gesetzes stattfindet: Niedrige Konzentrationen führen zu kleinen Messspannungen und hohe Konzentrationen zu hohen Messspannungen. Für zusätzliche Variabilität können das Verhalten von LED und Fototransistor über manuell einstellbare Regler auf die vorliegenden Versuchsbedingungen eingestellt werden. Die Regler sind als Drehpotentiometer ausgelegt und haben Einfluss auf die Lichtintensität der LED und die Sensitivität des Transistors, wodurch letztlich auch die Verläufe der Ausgangssignale teilweise einstellbar sind. Ein Foto einer solchen Regeleinheit ist in folgender Abbildung A.40 gezeigt.

Abbildung A.40: Foto der Regeleinheit zu einem optischen Sensor.

An dem Regler kann über „Sender“ die Helligkeit der LED und über „Empfindlichkeit“ die Sensitivität des Fototransistors varriert werden. Die Regeleinheit wird auf der rechten Seite mit der Sensoreinheit (LED + Fototransistor) auf der linken Seite mit einem 12 V DC Labornetzteil und Spannungsaufnehmern mittels Bananenstecker verbunden. Es wird zur Verwendung eines Labornetzteils geraten, da bei Verwendung von üblichen Gleichstromsteckern die Netz-Wechselspannung nicht ausreichend gefiltert wird und es somit zu größeren **Messschwankungen** kommen kann.

Folgende Abbildung A.41 zeigt Verläufe der Ausgangsspannungen eines optischen Sensors für einen mit Wasser (a) und mit Tracer (b) gefüllten Schlauch in Abhängigkeit der beiden Regelparametern.

Abbildung A.41: Darstellung der Spannungsverläufe eines optischen Sensors bei unterschiedlichen Einstellungen für „Sender“ und „Empfindlichkeit“. c_{BS} entspricht der Konzentration der Brillantschwarz-Lösung.
 (a): mit Wasser gefüllte Leitung
 (b): mit Tracer gefüllte Leitung

In Abbildung A.41 ist die Spannung U über der Position des „Empfindlichkeit“-Reglers aufgetragen. Die Kurven eines Diagramms unterscheiden sich in der Position des „Sender“-Reglers (LED-Helligkeit). Die maximale Ausgangsspannung ist durch die an der LED vorliegende Spannung von 12 V DC begrenzt.

Allgemein nehmen sowohl mit größer werdender Position der „Empfindlichkeit“ als auch mit steigenden Werten der „Sender“-Position (gleichbedeutend mit heller leuchtender LED) die Ausgangsspannungen ab. Der Gradient der Verläufe wird dabei maßgeblich von der LED-Helligkeit (Position „Sender“) beeinflusst. Während hochkonzentrierte Lösungen eine Sensitivität über den kompletten Bereich des „Empfindlichkeit“-Reglers vorweisen, sind niedrigkonzentrierte Lösungen nur bis zu einer maximalen „Empfindlichkeit“ sensitiv (Wirkbereich). Für große Werte der „Empfindlichkeit“ liegen konstante Ausgangsspannungen vor (Abbildung A.41 (a), „Empfindlichkeit“ ≥ 20). Für die Sensitivität der Ausgangsspannungen gegenüber der LED-Helligkeit („Sender“-Einstellung) liegt eine umgekehrt Beziehung vor. Niedrigkonzentrierte Lösungen sind in ihrem Wirkbereich über die komplette LED-Helligkeit sensitiv, wohingegen hochkonzentrierte Lösungen nur für hohe LED-Helligkeiten

eine maßgebliche Sensitivität aufweisen. Die Tracerkurven in Abbildung A.41 (b) liegen für die „Sender“-Positionen 0 und 60 nahe beieinander, während die Kurve zur „Sender“-Position 100 wesentlich größere Gradienten aufweist und damit wesentlich von den beiden anderen Kurven abweicht.

Die beiden Darstellungen verdeutlichen, dass anwendungsabhängig eine bestimmte Kombination aus „Empfindlichkeit“- und „Sender“-Position ausgewählt werden kann. Dies ist besonders für Anwendungen vorteilhaft, bei denen erst ab einer bestimmtem Tracerkonzentration eine relevante Spannungsänderung im Ausgangssignal vorliegen soll. Für die in dieser Arbeit durchgeführten Messungen wurde die „Empfindlichkeit“ auf 57 und der „Sender“ auf 80 eingestellt. Die Kalibrierung in Anhang A.4.4 deutet drauf hin, dass eine **konzentrationsabhängige Sensitivität** der Ausgangsspannung und somit auch eine konzentrationsabhängige Messgenauigkeit vorliegt. Demnach wird bei abweichender Maximalkonzentration (z.B. eher kleineren Konzentrationen bei zusätzlicher Verwendung der Hochgeschwindigkeitskamera, Anhang A.6.1) dazu geraten, andere Einstellungen zu wählen. Andere Einstellungen ermöglichen für den gewählten Konzentrationsbereich auch einen größeren Spannungsbereich auszunutzen und damit eine eindeutige Zuordnung zwischen Spannung und Konzentration (**genauere Messungen**) zu erzielen. Zum Verständnis dient folgendes **Beispiel**.

Bei einer Änderung der Maximalkonzentration auf etwa $c_{BS} = 0.01 \text{ g kg}^{-1}$ würde bei der gewählten Einstellung in Abbildung A.44 (Kalibrierung der optischen Sensoren) lediglich ein Spannungsbereich von 0 V bis etwa 7 V ausgenutzt werden. Durch Variation der oben beschriebenen Regler, kann dieser Bereich gestreckt werden (z.B. auf 0 V bis etwa 11 V), sodass für den gewählten Konzentrationsbereich eine eindeutigere Zuordnung und somit eine genauere Messung ermöglicht wird.

A.4.3 Verwendung in gasbelasteten Systemen

Gasblasen können das Verhalten des optischen Sensors beeinflussen, weil dadurch ein ständiger Wechsel im durchleuchteten Medium und sich somit ständig die detektierte Intensität ändert. Durch die in Anhang A.4.2 beschriebene Regelung der optischen Sensoren, besteht nun Möglichkeit, das Messsystem so auszulegen, dass es nicht-sensitiv gegenüber Gasbelastungen ist und so weiterhin das alleinige Verhalten der flüssigen Phase im Gas-Flüssig-System detektiert werden kann. In folgender Abbildung A.42 werden Messsignale einer luftgefüllten Leitung zusammen mit Messsignalen von tracergefüllten Leitungen dargestellt.

Abbildung A.42: Darstellung der Ergebnisse eines optischen Sensors für Wasser, Luft und unterschiedlichen Tracerkonzentrationen. c_{BS} entspricht der Konzentration der Brillantschwarz-Lösung.

Abbildung A.42 zeigt analog zur Abbildung A.41 die Auftragung der Ausgangsspannungen des optischen Sensors U gegenüber der Einstellung „Empfindlichkeit“. Hierbei wurde die LED-Helligkeit („Sender“-Position) konstant gehalten und jeweils Luft und Lösungen unterschiedlicher Tracerkonzentrationen c_{BS} vermessen. Es zeigt sich, dass eine Luftgefüllte Leitung genauso wie eine Lösung mit niedriger Tracerkonzentration detektiert wird. Um bei Messungen den Gaseinfluss zu vernachlässigen, wird nun eine Kombination aus LED-Helligkeit und Transistor-„Empfindlichkeit“ gewählt, sodass Luft bzw. Gasblasen gerade keine Änderungen im Ausgangssignal bewirken. Genau diese Einstellung wird in Abbildung A.42 durch die rötlich gestrichelte Vertikale gekennzeichnet. In diesem Fall wäre der Wert des „Sender“-Reglers auf 80 und der des „Empfindlichkeit“-Reglers auf etwa 20. Dadurch werden Luft, Wasser und Lösungen bis zu einer bestimmten Tracerkonzentration mit der nahezu gleichen Spannung detektiert ($U \approx 0$). Um die dadurch entstehende Vernachlässigung niedrigkonzentrierter Lösungen zu vermeiden, werden hier zwei Lösungen vorgeschlagen.

Zum Einen kann die maximale Tracerkonzentration erhöht werden. Dies löst nicht das allgemeine Problem, jedoch verringert sich dadurch der relative Fehler. Zum anderen kann als Standardmedium statt dem Wasser bereits eine Tracerlösung verwendet werden. Diese Tracerlösung muss in diesem Fall mindestens so hoch konzentriert sein, dass sie am optischen Sensor eine gleiche oder höhere Ausgangsspannung wie Luft ergibt (Grenzkonzentration). Ausgehend von dieser Startkonzentration würden wieder erste geringe Konzentrationserhöhungen detektiert werden. Für diese Methode ist allerdings eine Bestimmung der Grenzkonzentration notwendig.

A.4.4 Kalibrierung

Wie aus dem Lambert-Beerschen Gesetz (Gl. (A.126)) erkennbar, ist die Intensität nicht nur von der Konzentration abhängig, sondern auch von spezifischen Stoffparametern. Da für diese Arbeit nicht die Vermessung des Farbstoffes, sondern lediglich ein funktionaler Zusammenhang von gemessener Spannung und Konzentration relevant ist, wurden für zwei Kombinationen aus Sensor + Schlauch Kalibrierungen durchgeführt. Für die Untersuchungen wurde die „Empfindlichkeit“ auf den Wert 57 und der „Sender“-Regler auf den Wert 80 eingestellt. Das als Farbstoff verwendete Brillantschwarz (Carl Roth GmbH + Co. Kg, Brillantschwarz BN (C.I. 28440), Art-Nr. 7643 , Charge 441316104) wurde mit Massengehälden von $c_{BS} = 0 \text{ g kg}^{-1}$ bis $c_{BS} = 0.2 \text{ g kg}^{-1}$ in Wasser gelöst. Die Farben der dadurch entstehenden Kalibrierproben sind in folgender Abbildung A.43 zu sehen.

Abbildung A.43: Foto der Kalibrierproben sortiert nach aufsteigender Tracerkonzentration. Die Massenkonzentration des in Wasser gelösten Tracers (Brillantschwarz) liegt zwischen $c_{BS} = 0 \text{ g kg}^{-1}$ und $c_{BS} = 0.2 \text{ g kg}^{-1}$.

Bei den Kalibrierproben wird deutlich, dass ab der vierten Probe die Farbintensität für das menschliche Auge nahezu gleich bleibt. Die Proben wurden mit beiden optischen Sensoren vermessen. Sowohl bei dieser Kalibrierung als auch bei späteren Messungen, wurden die optischen Sensoren zusätzlich mit Kabelbindern verschlossen, da zuvor kleine Spaltmaße zwischen Schlauch und Sensorgehäuse zu Schwankungen führten. Die sich ergebenden Zusammenhänge von gemessener Ausgangsspannungen und Konzentration an Brillantschwarz c_{BS} sind in folgender Abbildung A.44 für beide Sensoren dargestellt (Kalibrierkurven).

Abbildung A.44: Darstellung der Kalibrierkurven der optischen Sensoren bei den zuvor beschriebenen Einstellungen.

In Abbildung A.44 entsprechen die Symbole den Messwerten, die Kurven entsprechen den verwendeten Kalibrierfunktionen. Die Verläufe der Sensoren S1 und S2 sind leicht unterschiedlich. Mögliche Ursachen dafür sind in Anhang A.4.5 beschrieben. Während die Proben höherer Konzentrationen mit bloßem Auge kaum zu unterscheiden sind (Abbildung A.43), können die optischen Sensoren für einen weiten Konzentrationsbereich jeder Tracerkonzentration eine bestimmte Ausgangsspannung zuordnen. Nur bei sehr großen Konzentrationen ($c_{BS} > 0.25 \text{ g kg}^{-1}$, Abbildung A.44) würden bereits kleine Spannungsänderungen aufgrund großen Konzentrationsänderungen auftreten, sodass eine **genaue Zuordnung nicht mehr möglich** ist. Während Verweilzeitmessungen wurde eine Tracerkonzentration von etwa $c_{BS} \approx 0.12 \text{ g kg}^{-1}$ verwendet, sodass größere Fehler innerhalb der Spannungsmessungen nicht zu erwarten sind. Die hier verwendete Kalibrierfunktionen und damit die Umrechnungen von Spannungen auf Konzentrationen entsprechen der *MATLAB*-internen Funktion *interp1* mit der Option *pchip*. Dies stellt zwischen je zwei Messpunkten eine Interpolation dar. Die getroffenen Einstellung wurde gewählt, da damit der Verlauf der Messwerte gut darstellbar ist und diese Methodik gleichförmige Kalibrierkurven erzeugt. Eine Anwendung von Polynomen höherer Ordnung, könnte im Gegensatz dazu zu Schwingungen innerhalb der Funktionsverläufe führen.

A.4.5 Vor- und Nachteile (Stand dieser Arbeit)

Im Laufe der Arbeit wurde das optische Messsystem getestet, angepasst und optimiert. Aus der bisherigen Anwendung haben sich sowohl Vor- als auch Nachteile gezeigt. Nachteile können rückblickend teilweise durch zusätzliche Optimierungen beseitigt werden. Es gibt allerdings auch Nachteile, die mit momentanen Vorteilen gekoppelt sind.

Vorteile

- geringer apparativer Aufwand (schnelle Montage von außen)
- schnelle, einfache und günstige Fertigung
- nicht-invasives Messsystem
- übertragbar auf variable Leitungsdurchmesser
- viele Einstellparameter: Farbe/Wellenlänge der LED, Wahl/Eigenschaften von Tracer, elektronische Regeleinheit

Hinweis

Auswahlverfahren zur optimalen Kombination aus diesen Einstellmöglichkeiten noch nicht vorhanden

- etabliertes Messprinzip zur Konzentrationsmessung

Hinweis

teilweise wird nicht nur die Lichtabsorption, sondern auch die Lichtbrechung und Lichtstreuung ausgenutzt

Nachteile

- nur Betrachtung eines bestimmten Bereiches im Schlauch möglich (z.B. keine radiale Auflösung der Konzentrationen)
- Kalibrierung nach jeder Änderung des Systems notwendig (Farbstoffwechsel, elektronische Regelparameter, Schlauchwechsel)
- Kalibrierung für jede Kombination aus Sensor + Schlauch nötig, da beide Teile aufgrund von Fertigungstoleranzen nie identisch sind
- Fehleranfällig hinsichtlich Schlauchposition: Zum einen müssen Schlauchwand und Sensorgehäuse bündig abschließen, um äußere Lichteffekte zu vermeiden. Zum anderen kann die Position, in der ein Schlauch eingelegt wird, das Verhalten variieren (Schlauchmaterial nicht gleichmäßig homogen aufgrund von Fertigungstoleranzen).

Optimierung

Schlauch- bzw. Leitungsstück fest in das Sensorgehäuse integrieren (jedoch nur auf Kosten der vorteilhaften flexiblen Montage)

- Optimale Gleichspannung für Messungen notwendig: Bei Verwendung eines Standard-Gleichspannungs-Netzteils können Signalüberlagerungen (Wechselspannungen) auftreten.

Optimierung

Verwendung eines Labornetzteils

A.4.6 Interpolationsfunktionen zu gemessenen Spannungsverläufen

Die Spannungssignale ähneln einem S-förmigen Verlauf und werden daher in vier Teilbereiche unterteilt: konstante Ausgangskonzentration (Wasser), Konzentrationszunahme mit konvexem Kurvenverlauf, Konzentrationszunahme mit konkaven Kurvenverlauf, konstante Endkonzentration (Tracer). Die Unterteilung in diese Bereiche ist notwendig, da Daten im Bereich zwischen Start- und Endkonzentrationen eine feinere Mittlung benötigen, als Bereiche mit konstanten Konzentrationen. Die Zeiten, an denen ein Übergang von einem Teilbereich in den nächsten stattfindet und damit die Einteilung in die vier Teilbereiche, wurden nach Betrachtung der Konzentrationsverläufe vorgegeben. Für die abschnittsweise Datenmittlung wurde die *MATLAB*-interne Funktion *smooth* angewendet und abhängig vom Teilbereich die Anzahl der zu mittelnden Datenpunkte über die Option *span* angepasst. Mit der *MATLAB*-internen Funktion *interp1* (mit Option *pchip*) wird aus den geglätteten Daten eine stetige Interpolationsfunktion erstellt (ähnlich einer Splineinterpolation). Bei diesem Vorgehen wurden der *span*-Parameter in den jeweiligen Teilbereichen iterativ optimiert, sodass die finale Interpolationsfunktion den im Mittel vorliegenden S-förmigen Verlauf und somit die experimentellen Daten gut wiedergeben kann. Für die Anwendung der Interpolationsfunktionen im Compartmentmodell und für die Darstellung der Ergebnisse werden die Funktionen und experimentellen Daten auf das Intervall von Null bis Eins normiert.

$$c(t) / - = \frac{c_{BS}(t) / g g^{-1}}{c_{BS}(t_{end}) / g g^{-1}} \quad (\text{A.127})$$

In folgender Abbildung A.45 werden die normierten experimentellen Konzentrationen des optischen Sensors S1 (Symbole, Eingangskonzentrationen $c_{ein}^{(exp)}(t)$) zusammen mit den Konzentrationsverläufen der normierten Interpolationsfunktionen (rote Linien, $c_{ein}^{(interp)}(t)$) für zwei Drehzahlen ($\omega_{LR} \approx 2780 \text{ min}^{-1}$ und $\omega_{LR} \approx 3690 \text{ min}^{-1}$) und unterschiedliche Zustandspunkte (jeweils drei Druckdifferenzen) dargestellt.

Abbildung A.45: Vergleich der normierten experimentellen Konzentrationen am optischen Sensor S1 $c_{\text{ein}}^{(\text{exp})}$ mit den Interpolationsfunktionen $c_{\text{ein}}^{(\text{interp})}(t)$ für die untersuchten Verweilzeitmessungen.

Allgemein sind die Messsignale der optischen Sensoren erst ab dem Anstieg von Ausgangsspannung bzw. Konzentration von Relevanz. Daher wurden die Verläufe bzgl. der Zeitachse t so verschoben, dass bei $t = 0$ gerade noch Wasser ($c \approx 0$) und im nächsten Zeitschritt bereits eine Spannungserhöhung bzw. Konzentrationserhöhung ($c > 10^{-3}$) detektiert wird. Die Interpolationsfunktionen können die experimentellen Konzentrationen sehr gut abbilden und sind somit als Eingangssignal des Compartmentmodells $c_{\text{ein}}(t)$ anwendbar.

A.5 Hinweise zum Pumpenkopf aus PMMA (Teflondichtung)

Der eigens gefertigte Pumpenkopf weist minimal andere Toleranzen auf, wodurch folgende Anpassung nötig war:

Zwischen der Verschraubung von Seitenkanal- und Laufradgehäuse musste eine dünne Teflondichtung eingesetzt werden. Bei fester Verschraubung ohne Teflondichtung war kein Betrieb möglich, da große Reibung zwischen Laufrad und Gehäusewand vorlag. Eine lockerere Verschraubung ermöglichte zwar eine gute Laufradrotation, jedoch lag in diesem Fall eine Leckage an der Kontaktfläche von Kunststoffgehäuse und Metallgehäuse vor. Durch die Teflondichtung konnte ein leakagefreier Betrieb bei freier Laufradrotation gewährleistet werden. Gleichzeitig zeigte sich, dass das Anzugsdrehmoment der Verbindungsver schraubung die Spaltmaße und damit die Pumpencharakteristik beeinflusst (Abbildung A.47 weiter unten). Um diese Störung möglichst reproduzierbar zu gestalten, wurde die Verbindung mit einem bestimmten Drehmoment fixiert (**40 cNm**). Dadurch wird die Dichtung immer um das gleiche Maß belastet, sodass auch Spaltmaße während der Versuchsdurchführung möglichst gleich bleiben. Zur Verdeutlichung der Einbauposition und der Auswirkung der Teflondichtung auf die Kanalgeometrie dient folgende Abbildung A.46.

Abbildung A.46: Schematische Darstellung des Pumpenkanals der RMP im Querschnitt.
Linke Ansicht: originaler Pumpenkopf
Rechte Ansicht: Pumpenkopf auf PMMA mit Teflondichtung

In Abbildung A.46 entspricht die Linke Ansicht einer Verschraubung mit dem serienmäßigen Pumpenkopf (ohne Verwendung der Teflondichtung) und die rechte Ansicht einer Verschraubung des Pumpenkopfes aus PMMA, wobei die beschriebene Teflondichtung eingesetzt ist. Durch den Einsatz der Teflondichtung bildet sich in einer Kanalhälfte ein zusätzliches Spaltvolumen. Dessen Einfluss auf die Pumpenkennlinie konnte durch eigene experimentelle Messungen bestätigt werden, wie folgende Abbildung A.47 verdeutlicht.

Abbildung A.47: Darstellung von Pumpenkennlinien bei unterschiedlichen Drehzahlen und Spaltmaßen. Weitere Details sind im folgenden Text beschrieben.

Abbildung A.47 zeigt in zwei Diagrammen experimentell gemessene Pumpenkennlinien als Symbole für zwei verschiedene Drehzahlen. Die gestrichelten Linien sind an die Daten angepasste Polynome zweiter Ordnung. Sie sollen hier lediglich zur einfacheren Unterscheidung der Kurvenverläufe dienen. Bei gleicher Drehzahl unterscheiden sich die dargestellten Kurven in ihren Anzugsdrehmomenten M_{Teflon} und damit gleichzeitig in den in Abbildung A.46 skizzierten Spaltmaßen. In den Diagrammen (Abbildung A.47, links und rechts) ist für je eine Kennlinie das Anzugsdrehmoment unbekannt. Dabei handelt es um ältere Messungen, bei welchen noch keine Anzugsdrehmomente dokumentiert wurden. Aus den Diagrammen wird ersichtlich, dass die Spaltgröße einen Einfluss auf die Form der Kennlinien hat. Aufgrund der fehlenden Angaben kann hieraus jedoch kein weiterer Zusammenhang aufgestellt werden.

A.6 Zusatzinformationen zum Einsatz der Hochgeschwindigkeitskamera

A.6.1 Hinweise zur Bestimmung von Verweilzeiten mittels Videoaufnahmen

Die Verweilzeitmessung aufgrund von Grauwertverläufen der bildoptischen Aufnahmen ähnelt dem Messprinzip der optischen Sensoren. Die Grauwert erfassung ist nicht nur von der Tracerkonzentration, sondern auch von der Qualität des optischen Zugangs (Lichtdurchlässigkeit der Umgebungsluft und des Pumpengehäuses) abhängig. Um den optischen Zugang ins Pumpeninnere auch für Verweilzeitmessungen nutzen zu können sind folgende Punkte zu beachten.

- **Tracerkonzentration darf nicht zu groß sein**, da sonst eine Zuordnung von Grauwert und Konzentration nicht mehr möglich ist (folgende Abbildung A.48)
- Kalibrierung muss unter exakt den gleichen Bedingungen stattfinden, wie die späteren Messungen
 - gleiche Bildeinstellungen in Kamera-Setup: Kontrast, Belichtung, ...
 - Auswertung des Grauwertes immer an der gleichen Position
 - Kamera, Lichtquelle und Pumpe müssen immer gleich ausgerichtet sein
 - bei Wechsel oder irreversiblen Verschmutzungen des Pumpengehäuses ist eine neue Kalibrierung notwendig
 - äußere Einflussfaktoren (z.B. externe Lichtquellen) sind zu vermeiden

⇒ aufgrund von abweichendem Lichteinfall und Inhomogenität des Gehäusematerials können andere Zusammenhänge zwischen Grauwert und Tracerkonzentration vorliegen (z.B. aufgrund von Schattenbildung), wodurch eine Übertragung der Kalibrierung nicht mehr gewährleistet ist

Aufbauend auf diesen Hinweisen sollte der Gesamtaufbau nach Installation nicht mehr variiert und im Optimalfall optisch abgeschirmt werden, um auch äußere Effekte ausschließen zu können.

Abschätzung der maximalen Tracerkonzentration

Eine erste Kalibrierung des Tracers fand nicht mit dem Pumpengehäuse, sondern zunächst mit den in Abbildung A.43 dargestellten Probengläsern statt. Die Probengläser wurden dafür auf die Position des Pumpengehäuse platziert und analog zum Vorgehen der Videoaufnahmen während den Verweilzeitmessungen beleuchtet. Zu jeder Probe wurde ein Bild aufgenommen, von welchem der Grauwert der homogenen Phase mittels *Image J* bestimmt wurde. Diese Kalibrierung dient nur zur ersten Abschätzung der maximale Tracerkonzentration für zukünftige Untersuchungen und ist in folgender Abbildung A.48 dargestellt.

Abbildung A.48: Darstellung der Tracerkonzentration über den Grauwerten der untersuchten Kalibrierproben nach Aufnahmen mit der Hochgeschwindigkeitskamera.

Abbildung A.48 zeigt den Zusammenhang zwischen der Tracerkonzentration und des Grauwertes von Kalibrierproben, welchen den Kalibrierproben der optischen Sensoren (siehe Abbildung A.44) entsprechen. Bereits ab einer Tracerkonzentration von etwa 0.05 g kg^{-1} liegen die Messpunkte nahezu vertikal übereinander. Um eine eindeutige Zuordnung zwischen Grauwert und Tracerkonzentration auszunutzen, sollte diese Konzentration demnach nicht überschritten werden.

A.6.2 Zusätzliche Darstellung eines zweiphasigen Betriebspunktes

$$\omega_{LR} \approx 1772 \text{ min}^{-1}, \dot{V}_{\text{ein}} = 13.25 \text{ l h}^{-1}, \Delta p = 0.158 \text{ bar}$$

Abbildung A.49: Standbild einer Videoaufnahme im zweiphasigen Betrieb. Es liegt eine Lauf-
raddrehzahl von etwa 1772 min^{-1} vor. Beim aufgenommen Betriebspunkt
wurde der Druck in der Druckleitung durch Variation des Nadelventils N1
erhöht.

A.7 Zusatzinformationen zum Compartmentmodell

A.7.1 Aufbau der Positionsmatrix

Die Kesselpositionen von Laufrad- bzw. Seitenkanal werden mit den Zeilenvektoren \vec{k} und \vec{n} dargestellt. Die Positionen der Zirkulationen werden durch eine Matrix \vec{j} beschrieben. \vec{j} beinhalten als Einträge die Paarweise im Austausch stehenden Kessel in Form von Zeilenvektoren. Zum Verständnis dient folgendes **Beispiel**.

Es wird angenommen, dass im Arbeitsbereich der Laufradkanal in zehn und der Seitenkanal in acht Kessel aufgeteilt wird.

$$N = 10$$

$$K = 8$$

Damit lauten die Zeilenvektoren \vec{n} und \vec{k} wie folgt:

$$\vec{n} = (1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8 \ 9 \ 10)$$

$$\vec{k} = (1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8)$$

Nun muss zugeordnet werden, welche Kessel von \vec{n} und \vec{k} in Austausch stehen. Für dieses Beispiel stehen nun die jeweils ersten und letzten Kessel im Austausch und weiterhin der vierte Seitenkanalkessel mit dem fünften Laufradkanalkessel. Danach liegen also drei Zirkulationströme vor.

$$J = 3$$

In der Positionsmatrix der Austauschströme \vec{j} wird die erste Zeile für die Laufradkanalkessel genutzt und die zweite Zeile für die entsprechenden Seitenkanalkessel. \vec{j} würde dann wie folgt lauten:

$$\vec{j} = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 10 \\ 1 & 4 & 8 \end{pmatrix}$$

A.7.2 Berechnung der Anzahl an Zirkulationsströmen

Aus der mittleren Zirkulationsgeschwindigkeit $c_{z,m}$ und der Länge der Kreisbahn $l_{\theta,z}$, auf dem sich ein Teilchen zwischen Position Z1 und Z2 bewegt, kann die Zeit ermittelt werden, in welcher ein Teilchen im jeweiligen Kanal verbleibt (Laufradkanal: $t_{z,LR}$, Seitenkanal: $t_{z,SK}$). In dieser Zeit wird das Fluidelement mit der vorliegenden Kanalgeschwindigkeit in Umlaufrichtung über eine bestimmte Strecke transportiert. Während einer Zirkulation strömt das Fluidelement einmal im Seitenkanal und einmal im Laufradkanal zwischen den Positionen

Z1 und Z2. Diese Bewegung findet so oft statt, bis die dabei in Umlaufrichtung zurückgelegte Strecke $l_{\varphi,z,j}$ der gesamten Umlaufstrecke $l_{\varphi,\text{Kanal}}$ entspricht. Daraus ergibt sich die Anzahl an Zirkulationen J .

$$l_{\theta,z} = 0.5 \cdot 2\pi \cdot \frac{r_{\varphi,z2} - r_{\varphi,z1}}{2} \quad (\text{A.128})$$

$l_{\theta,z}$ entspricht hier dem halben Kreisumfang mit dem mittleren Zirkulationsradius.

$$l_{\varphi,\text{Kanal}} = 2\pi \cdot \frac{r_{\varphi,\text{LR},m} \cdot A_{\varphi,\text{LR}} + r_{\varphi,\text{SK},m}^* \cdot A_{\varphi,\text{SK}}^*}{A_{\varphi,\text{LR}} + A_{\varphi,\text{SK}}^*} \cdot \frac{\gamma_{\text{AB}}}{360^\circ} \quad (\text{A.129})$$

$l_{\varphi,\text{Kanal}}$ berechnet sich aus dem Kreisumfang mit dem Flächenschwerpunktsradius des kompletten Strömungskanals (Seitenkanal + Laufradkanal), welcher über dem Arbeitsbereich vorliegt.

$$t_{z,\text{LR}} = t_{z,\text{SK}} = \frac{l_{\theta,z}}{c_{z,m}} \quad (\text{A.130})$$

Die Zeiten $t_{z,\text{LR}}$ und $t_{z,\text{SK}}$ sind bei Verwendung mittleren Größen gleich.

$$l_{\varphi,z,j} = l_{\varphi,z,\text{LR}} + l_{\varphi,z,\text{SK}} = \frac{t_{z,\text{LR}}}{\omega_{\text{LR}} \cdot r_{\varphi,\text{LR},m}} + \frac{t_{z,\text{SK}}}{c_{\varphi,\text{SK}}^*} \quad (\text{A.131})$$

Die für eine Zirkulation zurückgelegte Strecke in Umlaufrichtung $l_{\varphi,z,j}$ ist aufgrund dessen Abhängigkeit von der Seitenkanalgeschwindigkeit $c_{\varphi,\text{SK}}^*$ ebenfalls von ζ_{UB}^* abhängig (Gl. (2.17)). Aus dem Quotienten der Gesamtkanallänge $l_{\varphi,\text{Kanal}}$ und der pro Zirkulation zurückgelegten Strecke $l_{\varphi,z,j}$ ergibt sich die Anzahl an Zirkulationen.

$$J = \frac{l_{\varphi,\text{Kanal}}}{l_{\varphi,z,j}} \quad (\text{A.132})$$

Die letztlich verwendete Anzahl an Zirkulationen entspricht der nächsten abgerundeten ganzen Zahl.

A.7.3 Berechnung der im Austausch stehenden Kessel (Positionsmatrix)

Damit bei Variation der Anzahl der Zirkulationen J die Positionsmatrix automatisch festliegt, wurde folgendes System aufgestellt.

Von Außen wird lediglich vorgegeben, dass die ersten und die letzten Kessel im Austausch stehen sollen. Die Kessel dazwischen sollten möglichst gleichmäßig verteilt sein. In den meisten Fällen ist eine gleichmäßige Verteilung nicht möglich, da dann das Verhältnis von Kesselanzahl zur Anzahl an Austauschströmen eine ungerade Zahl ergibt. In diesem Fall wird die Gesamtzahl der Kesseln, bei welchen ein Zirkulationsstrom vorliegen soll, auf zwei Bereiche unterteilt. In einem Bereich stehen die Kessel etwas näher beisammen (Anzahl: J_1),

im anderen dafür etwas weiter auseinander (Anzahl: J_2). Da der erste Kessel immer im Austausch steht, gilt für die restlichen Kesseln folgender Zusammenhang:

$$J_1 + J_2 = J - 1 \quad (\text{A.133})$$

Die Abstände zwischen den einzelnen Kesseln in den beiden Bereichen entspricht dem auf die nächste ganze Zahl ab- bzw. aufgerundeten Quotienten der Gesamtanzahl an übrigen Kessel ($R - 1$) und Anzahl an übrigen Austauschströmen ($J - 1$).

$$\alpha = \text{Abrunden}\left(\frac{R - 1}{J - 1}\right) \quad (\text{A.134})$$

$$\beta = \text{Aufrunden}\left(\frac{R - 1}{J - 1}\right) \quad (\text{A.135})$$

Als weitere Nebenbedingung gilt, dass die Anzahl an Austauschesseln (J_1 und J_2) multipliziert mit dem vorliegenden Kesselabstand (α und β) wieder die Gesamtzahl an freien Kesseln ($R - 1$) ergibt.

$$R - 1 = J_1 \cdot \alpha + J_2 \cdot \beta \quad (\text{A.136})$$

Damit liegt ein einfaches lineares Gleichungssystem mit zwei Unbekannten (J_1 und J_2) vor, sodass diese bestimmt werden können. Für die Anwendung in dieser Arbeit werden die näher einander stehenden Kessel ($J_1 \cdot \alpha$) an den Anfang und die weiter auseinander stehenden Kessel ($J_2 \cdot \beta$) an das Ende gestellt, sodass für eine Zeile der Positionsmatrix gilt:

$$\vec{j}(1) = \left(1 \quad 1 + \alpha \quad \dots \quad 1 + J_1 \cdot \alpha \quad 1 + J_1 \cdot \alpha + \beta \quad \dots \quad 1 + J_1 \cdot \alpha + J_2 \cdot \beta \right) \quad (\text{A.137})$$

Dieses Verfahren kann sowohl für die erste Zeile der Positionsmatrix (Laufradkesselpositionen) als auch für zweite Zeile (Seitenkanalkesselpositionen) angewendet werden. Statt dem hier eingeführtem R muss dann die im jeweiligen Kanal vorliegendem Gesamtanzahl an Kesseln eingesetzt werden, also N bzw. K .

A.7.4 Berechnung der mittleren Verweilzeit

Die mittlere Verweilzeit \bar{t} ist u.a. über folgende Flächenbeziehung definiert:

$$\int_0^{\bar{t}} F(t) \cdot dt = \int_{\bar{t}}^{t_{\text{end}}} (1 - F(t)) \cdot dt \quad (\text{A.138})$$

F ist die Verweilzeitsummenfunktion und entspricht dem Verhältnis von Ausgangs- zu Eingangssignal.

$$F = \frac{c_{\text{aus}}(t)}{c_{\text{ein}}(t)} \quad (\text{A.139})$$

Für die Berechnung von \bar{t} wird als Ausgangssignal $c_{\text{aus}}(t)$ die Modellfunktion des Compartmentmodells oder des CSTR-Modells verwendet und als Eingangsfunktion $c_{\text{ein}}(t)$ die Interpolationsfunktion der experimentellen Daten am Sensor S1 (Kapitel 4.2). Zur Bestimmung von \bar{t} wird Gleichung A.138 zu einem Nullstellenproblem umgeformt und anschließend über die *MATLAB*-interne Funktion *fsolve* gelöst.

A.7.5 Einfluss der Positionen von Zirkulationsströmen

Da Austauschströme $\dot{V}_{z,j}$ die lokalen Strömungsverhältnisse variieren, könnten die Positionen der ersten und letzten gekoppelten Seitenkanal- und Laufradkanalkessel von Bedeutung sein. Weil in den Betrachtungen dieser Arbeit stets die ersten und letzten Kanalkessel im Austausch stehen und aufgrund der Tatsache, dass der Zirkulationsstrom sich als sehr bestimmend herausstellte, wird vermutlich bereits nach den ersten Kesseln ein kompletter Austausch (komplette Durchmischung) stattgefunden haben und dadurch bereits das CSTR-ähnliche Verhalten vorgegeben. Ein **späterer Erst-Zirkulationsstrom** würde dazu führen, dass die ersten Kessel einfachen Strömungsrohren (PFR) entsprechen und das CSTR-ähnliche Verhalten zeitlich verschoben auftritt. Dabei ist zu beachten, dass der Pumpeneintrittsstrom (\dot{V}_{ein} , Abbildung 2.13) nicht mehr komplett dem Laufradkanal zugeordnet werden darf, sondern teilweise schon in den Seitenkanal führen muss. Ansonsten würde zwischen den ersten Seitenkanalkesseln kein Förderstrom (\dot{V}_{SK}^* , Abbildung 2.13) vorliegen. Diese Herangehensweise ist durchaus vertretbar. Der Eintrittsstutzen der Peripheralpumpe ist axial über dem Tip-Channel und somit auch über dem Laufradkanal angeordnet, wodurch eine eindeutige Zuordnung der Eingangsströmung nicht möglich ist. Zur weiteren Anpassung könnte der Zirkulationsstrom ungleichmäßig aufgeteilt werden. Beispielsweise kann den ersten Kesseln ein kleinerer Zirkulationsstrom und den hinteren im Gegenzug ein größerer Zirkulationsstrom zugeordnet werden. Eine Untersuchung dieser beschriebenen **Änderungsmöglichkeiten** hat noch nicht stattgefunden. Je nach dem wie eine Übertragung des CSTR-Modells auf andere Pumpengeometrien funktioniert, wären diese Anpassungsvarianten mögliche Ansätze, um die Vorteile des flexiblen Compartmentmodells auszunutzen.

A.7.6 Zusätzliche Abbildungen zur Sensitivitätsuntersuchung des Compartmentmodells

- Einfluss der Zeta-Werte auf das Compartmentmodell bei einer mittleren Laufraddrehzahl von 3695 min^{-1}

Abbildung A.50: Darstellung der Ausgangssignale des Compartmentmodells bei Variation von ζ_{UB}^* (erste Zeile) und ζ_z^* (zweite Zeile) bei unterschiedlichen Druckdifferenzen (erste und zweite Spalte). Die mittlere Laufraddrehzahl liegt bei 3695 min^{-1} .

- Einfluss der Compartmentverschaltungen auf das Compartmentmodell bei einer mittleren Laufraddrehzahl von 3695 min^{-1}

Abbildung A.51: Darstellung der Ausgangssignale des Compartmentmodells bei Variation der Anzahl an Kesseln N und K und Austauschströmen J bei unterschiedlichen Druckdifferenzen (erste und zweite Spalte). Die mittlere Laufraddrehzahl liegt bei 3695 min^{-1} .

A.8 Zusatzinformationen zu kennzeichnenden Volumenstromverhältnissen

A.8.1 Herleitung und Berechnung

Querströmungen

Zur Darstellung der Volumenstromverhältnisse im Arbeitsbereich werden für den Laufradkanalstrom Gl. (2.29) und für den Zirkulationsstrom Gl. (2.32) verwendet. Der Seitenkanalvolumenstrom wird aus der Seitenkanalgeschwindigkeit $c_{\varphi,SK}^*$ und der gesamten Querschnittsfläche $A_{\varphi,SK}^*$ berechnet. Hierbei ist zu beachten, dass sich Laufrad- und Seitenkanalvolumenstrom bereits auf die komplette Pumpe beziehen, der Zirkulationsstrom jedoch nur für eine Kanalhälfte (Parallelschaltung, Kapitel 2.4.2.3). Um dies auszugleichen, werden Laufrad- und Seitenkanalvolumenstrom bei der Quotientenbildung halbiert.

$$\begin{aligned} \frac{\dot{V}_{LR}}{\dot{V}_Z} &= \frac{\frac{0.5 \cdot V_{LR}}{2\pi} \cdot \omega_{LR}}{c_{z,m} \cdot A_{z,m}} \\ &= \frac{\frac{V_{LR}}{4\pi} \cdot \omega_{LR}}{\zeta_z^* \cdot \sqrt{(r_{\varphi,Z2}^2 - r_{\varphi,Z1}^2) \cdot \left(\omega_{LR}^2 - \left(\frac{c_{\varphi,SK}^*}{r_{\varphi,SK,m}^*} \right)^2 \right)} \cdot A_{z,m}} \end{aligned} \quad (A.140)$$

$$\begin{aligned} \frac{\dot{V}_{SK}^*}{\dot{V}_Z} &= \frac{0.5 \cdot A_{\varphi,SK}^* \cdot c_{\varphi,SK}^*}{c_{z,m} \cdot A_{z,m}} \\ &= \frac{0.5 \cdot A_{\varphi,SK}^* \cdot c_{\varphi,SK}^*}{\zeta_z^* \cdot \sqrt{(r_{\varphi,Z2}^2 - r_{\varphi,Z1}^2) \cdot \left(\omega_{LR}^2 - \left(\frac{c_{\varphi,SK}^*}{r_{\varphi,SK,m}^*} \right)^2 \right)} \cdot A_{z,m}} \end{aligned} \quad (A.141)$$

Für die weitere Betrachtung werden die Seitenkanalgeschwindigkeit und der Seitenkanalradius zu einer Seitenkanalwinkelgeschwindigkeit ω_{SK}^* zusammengefasst (Gl. (A.103)). Nach Umstellung folgen aus Gl. (A.140) und Gl.(A.141):

$$\begin{aligned} \frac{\dot{V}_{LR}}{\dot{V}_Z} &= \frac{V_{LR}}{4\pi \cdot A_{z,m} \cdot \zeta_z^* \cdot \sqrt{r_{\varphi,Z2}^2 - r_{\varphi,Z1}^2}} \cdot \frac{\omega_{LR}}{\sqrt{\omega_{LR}^2 - \omega_{SK}^{*2}}} \\ &= \frac{V_{LR}}{4\pi \cdot A_{z,m} \cdot \zeta_z^* \cdot \sqrt{r_{\varphi,Z2}^2 - r_{\varphi,Z1}^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{\omega_{SK}^*}{\omega_{LR}} \right)^2}} \end{aligned} \quad (A.142)$$

$$\begin{aligned}
 \frac{\dot{V}_{\text{SK}}^*}{\dot{V}_z} &= \frac{A_{\varphi,\text{SK}}^* \cdot r_{\varphi,\text{SK},m}^*}{2 \cdot \zeta_z^* \cdot A_{z,m} \cdot \sqrt{r_{\varphi,Z2}^2 - r_{\varphi,Z1}^2}} \cdot \frac{\omega_{\text{SK}}^*}{\sqrt{\omega_{\text{LR}}^2 - \omega_{\text{SK}}^{*2}}} \\
 &= \frac{A_{\varphi,\text{SK}}^* \cdot r_{\varphi,\text{SK},m}^*}{2 \cdot \zeta_z^* \cdot A_{z,m} \cdot \sqrt{r_{\varphi,Z2}^2 - r_{\varphi,Z1}^2}} \cdot \frac{\frac{\omega_{\text{SK}}^*}{\omega_{\text{LR}}}}{\sqrt{1 - \left(\frac{\omega_{\text{SK}}^*}{\omega_{\text{LR}}}\right)^2}}
 \end{aligned} \tag{A.143}$$

Das Verhältnis von Winkelgeschwindigkeit des Seitenkanals zur Winkelgeschwindigkeit des Laufradkanals beschreibt die Abhängigkeit vom Betriebspunkt und wird im folgenden als eine neue Variable ξ_{SK} (Gl. (4.51)) berücksichtigt. Für $\xi_{\text{SK}} < 1$ können die davon abhängigen Faktoren in Gl. (A.142) und Gl. (A.143) vereinfacht werden.

$$\lim_{\xi_{\text{SK}} < 1} \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{\omega_{\text{SK}}^*}{\omega_{\text{LR}}}\right)^2}} = \lim_{\xi_{\text{SK}} < 1} \frac{1}{\sqrt{1 - \xi_{\text{SK}}^2}} = 1 \tag{A.144}$$

$$\lim_{\xi_{\text{SK}} < 1} \frac{\frac{\omega_{\text{SK}}^*}{\omega_{\text{LR}}}}{\sqrt{1 - \left(\frac{\omega_{\text{SK}}^*}{\omega_{\text{LR}}}\right)^2}} = \lim_{\xi_{\text{SK}} < 1} \frac{\xi_{\text{SK}}}{\sqrt{1 - \xi_{\text{SK}}^2}} = \xi_{\text{SK}} \tag{A.145}$$

Damit vereinfachen sich Gl.(A.142) und Gl. (A.143) zu:

$$\frac{\dot{V}_{\text{LR}}}{\dot{V}_z} \approx \frac{V_{\text{LR}}}{4\pi \cdot A_{z,m} \cdot \zeta_z^* \cdot \sqrt{r_{\varphi,Z2}^2 - r_{\varphi,Z1}^2}} \tag{A.146}$$

$$\frac{\dot{V}_{\text{SK}}^*}{\dot{V}_z} \approx \frac{A_{\text{SK}}^* \cdot r_{\varphi,\text{SK},m}^*}{2 \cdot \zeta_z^* \cdot A_{z,m} \cdot \sqrt{r_{\varphi,Z2}^2 - r_{\varphi,Z1}^2}} \cdot \xi_{\text{SK}} \tag{A.147}$$

Rückströmung

Zur Darstellung des Volumenstromverhältnisses von Rückströmung über den Unterbrecherbereich \dot{V}_{LR}^* zum Förderstrom \dot{V}_{ein} werden Gl. (2.34) und Gl. (2.30) (umgeformt nach \dot{V}_{ein}) verwendet.

$$\frac{\dot{V}_{\text{LR}}^*}{\dot{V}_{\text{ein}}} = \frac{\dot{V}_{\text{LR}} + \dot{V}_{\text{UB}}}{\dot{V}_{\text{SK}}^* - \dot{V}_{\text{UB}}} = \frac{\dot{V}_{\text{LR}} \cdot \left(1 + \frac{\dot{V}_{\text{UB}}}{\dot{V}_{\text{LR}}}\right)}{\dot{V}_{\text{SK}}^* \cdot \left(1 - \frac{\dot{V}_{\text{UB}}}{\dot{V}_{\text{SK}}^*}\right)} \tag{A.148}$$

Im Weiteren werden die Volumenströme durch Angaben des Umlaufwinkels, dem Volumen und der Winkelgeschwindigkeit beschrieben (analog zu Gl (2.29)). Dabei ist zu beachten, dass der Seitenkanal nicht über eine komplette Umdrehung (2π), sondern lediglich über den Winkel des Arbeitsbereiches γ_{AB} vorliegt.

$$\frac{\dot{V}_{\text{LR}}^*}{\dot{V}_{\text{ein}}} = \frac{V_{\text{LR}} \cdot \gamma_{\text{AB}} \cdot \frac{2\pi}{360^\circ}}{2\pi \cdot V_{\text{SK}}^*} \cdot \frac{\omega_{\text{LR}}}{\omega_{\text{SK}}^*} \cdot \frac{1 + \frac{V_{\text{UB}} \cdot 2\pi}{2\pi \cdot V_{\text{LR}}} \cdot \frac{\omega_{\text{UB}}}{\omega_{\text{LR}}}}{1 - \frac{V_{\text{UB}} \cdot \gamma_{\text{AB}} \cdot \frac{2\pi}{360^\circ}}{2\pi \cdot V_{\text{SK}}^*} \cdot \frac{\omega_{\text{UB}}}{\omega_{\text{SK}}^*}} \tag{A.149}$$

ω_{UB} ist hier die mittlere Winkelgeschwindigkeit des Spaltkanals, welche im Verhältnis mit der Laufradwinkelgeschwindigkeit eine neue variable ξ_{UB} bildet (analog zu ξ_{SK} , Gl. (4.51)).

$$\xi_{UB} = \frac{\omega_{UB}}{\omega_{LR}} \quad (\text{A.150})$$

ξ_{UB} und ξ_{SK} können in Gl. (A.149) eingebracht werden, sodass nach Umformung folgt:

$$\begin{aligned} \frac{\dot{V}_{LR}^*}{\dot{V}_{ein}} &= \frac{1}{\frac{360^\circ \cdot V_{SK}^*}{V_{LR} \cdot \gamma_{AB}}} \cdot \frac{1}{\frac{\omega_{SK}^*}{\omega_{LR}}} \cdot \frac{1 + \frac{V_{UB}}{V_{LR}} \cdot \frac{\omega_{UB}}{\omega_{LR}}}{1 - \frac{V_{UB} \cdot \gamma_{AB}}{360^\circ \cdot V_{SK}^*} \cdot \frac{\omega_{UB}}{\omega_{SK}^*}} \\ &= \frac{1 + \frac{V_{UB}}{V_{LR}} \cdot \frac{\omega_{UB}}{\omega_{LR}}}{\frac{360^\circ \cdot V_{SK}^*}{V_{LR} \cdot \gamma_{AB}} \cdot \frac{\omega_{SK}^*}{\omega_{LR}} - \frac{V_{UB}}{V_{LR}} \cdot \frac{\omega_{UB}}{\omega_{LR}}} \end{aligned} \quad (\text{A.151})$$

$$\frac{\dot{V}_{LR}^*}{\dot{V}_{ein}} = \frac{1 + \frac{V_{UB}}{V_{LR}} \cdot \xi_{UB}}{\frac{360^\circ}{\gamma_{AB}} \cdot \frac{V_{SK}^*}{V_{LR}} \cdot \xi_{SK} - \frac{V_{UB}}{V_{LR}} \cdot \xi_{UB}} \quad (\text{A.152})$$

Weil in der Regel $\frac{V_{UB}}{V_{LR}} < 1$ und $\xi_{UB} < 1$ gilt und zusätzlich größere Werte für $\frac{V_{UB}}{V_{LR}}$ und ξ_{UB} das Volumenstromverhältnis größer machen (Gl. (A.152)), können diese Terme für eine Abschätzung des Minimalwertes vernachlässigt werden. Damit ist eine erste Abschätzung des Volumenstromverhältnisses zwischen Rückströmung und Förderstrom allein von geometrischen Größen und dem Parameter ξ_{SK} abhängig.

$$\frac{\dot{V}_{LR}^*}{\dot{V}_{ein}} \approx \frac{1}{\frac{360^\circ}{\gamma_{AB}} \cdot \frac{V_{SK}^*}{V_{LR}} \cdot \xi_{SK}} = \frac{\gamma_{AB}}{360^\circ} \cdot \frac{V_{LR}}{V_{SK}^*} \cdot \frac{1}{\xi_{SK}} \quad (\text{A.153})$$

A.8.2 Einflussfaktoren

Einfluss von ζ_z^*

Der anpassbare Zeta-Wert ζ_z^* hat einen Einfluss auf die Volumenstromverhältnisse zwischen Laufradkanal- bzw. Seitenkanalstrom und dem Zirkulationsstrom (Gl. (A.146) und Gl. (A.147)). Dieser Zusammenhang wird in folgender Abbildung A.52 gezeigt. Das Volumenstromverhältnis zwischen Rück- und Förderstrom (Gl. (A.153)) ist unabhängig von ζ_z^* .

Abbildung A.52: Darstellung der Volumenstromverhältnisse von Laufrad- (links) und Seitenkanal (rechts) in Abhängigkeit von ζ_z^* .

In den Diagrammen in Abbildung A.52 ist das jeweilige Volumenstromverhältnis (Laufradkanal: links, Seitenkanal: rechts) über dem Verhältnis von angewendetem Zeta-Wert ζ_z^* zum optimalem Zeta-Wert $\zeta_z^{*(opt)}$ (Kapitel 5.1.1) aufgetragen. ζ_z^* entspricht hierbei einem Anteil von 10-200 % von $\zeta_z^{*(opt)}$. Da das Volumenstromverhältnis des Seitenkanals zusätzlich vom Betriebspunkt bzw. der Variable ξ_{SK} abhängt, wurde ξ_{SK} über folgende Gl. (A.154) für eine kleine und eine hohe Drehzahl für je einen kleinen und je einen großen Förderstrom berechnet. Der maximale Förderstrom unterscheidet sich zwischen den beiden Drehzahlen, da bei niedriger Drehzahl nur kleine Förderströme erreicht werden können (Abbildung 5.21).

$$\xi_{SK} = \frac{\omega_{SK}^*}{\omega_{LR}} = \frac{c_{\varphi,SK}^*}{r_{\varphi,SK,m}^*} \cdot \frac{1}{\omega_{LR}} \approx \frac{\dot{V}_{ein}}{A_{\varphi,SK}} \cdot \frac{1}{r_{\varphi,SK,m}^* \cdot \omega_{LR}} \quad (\text{A.154})$$

In Gl. (A.154) geht die Annahme ein, dass im Seitenkanal und im Spaltkanal die gleiche Geschwindigkeit vorliegt (kein Einfluss vom Spaltparameter ζ_{UB}^*). Diese Annahme ist für diese Betrachtung vertretbar, da der Spalteinfluss generell gering ist und sich mit den Methoden dieser Arbeit nicht genau quantifizieren lässt (Kapitel 5.1.2).

Anhand Abbildung A.52 ist sowohl in der linken als auch in der rechten Darstellung zu sehen, dass der Einfluss von ζ_z^* im Nahbereich von $\zeta_z^{*(opt)}$ ($\zeta_z^* \cdot \zeta_z^{*(opt)-1} = 1$) klein ist, allerdings mit kleiner werdendem ζ_z^* die Sensitivität immer stärker zunimmt. Für das Volumenstromverhältnis im Seitenkanal (Abbildung A.52, rechts) erweist sich die Wahl des Betriebspunktes im Nahbereich um $\zeta_z^{*(opt)}$ als wesentlich bestimmend, da eine Änderung in der Drehzahl oder dem Förderstrom das Volumenstromverhältnis deutlich verändern können. Da das Vertrauensintervall von ζ_z^* in kleineren Größenordnungen liegt (Abweichungen von etwa 13 %, Kapitel 5.1.2), kann eine hinreichend genaue Bestimmung der Volumenstromverhältnisse bezüglich der Zirkulationsströmung angenommen werden.

Einfluss vom Förderstrom

Das Volumenstromverhältnis im Seitenkanal (Gl. (A.147)) und das Volumenstromverhältnis zwischen Rück- und Förderstrom (Gl. (A.153)) weisen eine Abhängigkeit von ζ_{SK} und damit vom Betriebspunkt auf; das Volumenstromverhältnis im Laufradkanal (Gl. (A.146)) ist davon unabhängig. Der Einfluss von \dot{V}_{ein} wird in folgender Abbildung A.53 dargestellt. Als Zeta-Wert wird der optimale Zeta-Wert $\zeta_z^{*(opt)}$ aus Kapitel 5.1.1 verwendet.

Abbildung A.53: Darstellung der Volumenstromverhältnisse zwischen Rück- und Förderstrom (links) sowie im Seitenkanal (rechts) in Abhängigkeit des Betriebspunktes (Förderstrom, Drehzahl)

In Abbildung A.53 sind die Volumenstromverhältnisse (Rückströmung: links, Querströmung im Seitenkanal: rechts) über dem variierenden Förderstrom aufgetragen, wobei sich je eine Kurve auf einen Betriebspunkt bei niedriger Drehzahl und die jeweils andere Kurve auf einen Betriebspunkt bei höherer Drehzahl bezieht. Da bei niedrigerer Drehzahl auch nur ein geringer Förderstrom erreicht werden kann (Abbildung 5.21), liegt je eine Kurve nicht über den kompletten Förderstrombereich vor (Abbildung A.53). Wie anhand Gl. (A.153) erwartet, wird der Anteil der Rückströmung gegenüber des Förderstroms mit kleinerem Förderstrom schnell größer und bleibt ab einem Mindestförderstrom fast konstant (Abbildung A.53, links). Dieser Effekt verschiebt sich mit zunehmender Drehzahl zu größeren Förderströmen, sodass auch bei mäßigen Volumenströmen eine ausgeprägte Rückvermischung vorliegt. Beim Volumenstromverhältnis im Seitenkanal liegt erwartend zu Gl. (A.147) ein linearer Zusammenhang zum Förderstrom vor (Abbildung A.53, rechts). Der Anteil der Seitenkanalströmung gegenüber der Zirkulationsströmung nimmt bei gleichbleibendem Volumenstrom mit steigender Drehzahl ab, wodurch sich der Stoffaustausch (Durchmischung) verbessern könnte (Kapitel 4.5). Erstaunlich ist, dass der Volumenstrom der Rückströmung besonders für kleine Förderströme um ein vielfaches größer ist als der Förderstrom (beispielsweise ist \dot{V}_{LR}^* 20 mal so groß wie \dot{V}_{ein}) und dadurch eine sehr ausgeprägte Rückvermischung angenommen werden kann (Kapitel 4.5).

A.8.3 Mögliche Methodik zur Auslegung von Seitenkanalmaschinen

Die Anwendung der vereinfachten Volumenstromverhältnisse (Gl. (A.146), Gl. (A.147) und Gl. (A.153)) könnten eine Möglichkeit bieten, Seitenkanalmaschinen (Reaktionsmischpumpen) für zukünftige Prozesse anforderungsgerecht auszulegen und einen optimalen Betriebspunkt festzulegen. Für diesen Gedankengang wird angenommen, dass die Zeta-Werte (insbesondere ζ_z^*) allein von geometrischen Faktoren abhängen (empirische Korrelationen, beispielsweise dem Verhältnis von Zirkulationsfläche zur Seitenkanalfläche) und somit keine Anpassung an Pumpenkennlinie mehr notwendig ist. Weiterhin wird ein quantitativer Zusammenhang zwischen definierten Mischzuständen und den Volumenstromverhältnissen vorausgesetzt sowie ein Zusammenhang zwischen dem Wirkungsgrad η und geometrischen Größen, Drehzahl, Förderstrom und Druckverlust.

- $\zeta_z^* = f(\text{Geometrie})$
- „Mischintensität“ = $f\left(\frac{\dot{V}_{LR}}{\dot{V}_z}, \frac{\dot{V}_{SK}}{\dot{V}_z}, \frac{\dot{V}_{LR}^*}{\dot{V}_{ein}}\right)$
- $\eta = f(\text{Geometrie}, \omega_{LR}, \dot{V}_{ein}, \Delta p)$

Aufbauend auf diesen Annahmen könnte folgendes Schmea zur prozess- bzw. reaktionsspezifischen Auslegung ermöglicht werden:

1. Vorgabe eines Mischverhaltens (z.B. sehr starke Durchmischung) und damit gleichzeitig Vorgabe von Bereichen für Volumenstromverhältnissen
2. Vorgabe einer minimalen mittleren Verweilzeit τ (z.B. reaktionsspezifisch) und damit eines maximal erlaubten Förderstroms $\dot{V}_{ein,max}$

$$\rightarrow \dot{V}_{ein,max} < \frac{V_{RMP}}{\tau}$$

3. Vorgabe eines Mindestförderstroms $\dot{V}_{ein,min}$ aufgrund nachgeschalteter Prozesse

Ergebnis

Ausgehend von den Vorgaben eines bestimmten Förderstrombereiches und definierten Volumenstromverhältnissen ergibt sich eine Kombination aus Laufraddrehzahl und Druckverlust (über ihn lässt sich bei konstanter Drehzahl der Volumenstrom anpassen), welche diese Anforderungen erfüllen würden. Die Auswahl einer optimalen Kombination von ω_{LR} und Δp erfolgt durch die Einstellung des maximal möglichen Wirkungsgrades (innerhalb des vorgegebenen Betriebsbereiches), wodurch der wirtschaftlichste Betrieb erzielt werden kann. Es ergibt sich somit ein Optimierungsproblem, bei welchem η in Abhängigkeit von geometrischen Größen sowie dem möglichen Betriebsbereich ($\omega_{LR}, \dot{V}_{ein}, \Delta p$) zu maximieren ist. Ob diese Methode zumindest für eine erste Auslegung machbar und zielführend ist, kann hier nicht geklärt werden. Dazu sind detailliertere Untersuchungen zu den oben genannten Annahmen notwendig.